

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Die Körperbehindertenschulen im Wandel

Lernende mit Verhaltens- und Entwicklungsbeeinträchtigungen als erweiterte Klientel an den Schulen für körperbehinderte Kinder und Jugendliche

Eingereicht von: Jasmin Boss

Begleitung: Prof. Dr. Susanne Schriber

Datum der Abgabe: 10.12.2017

Abstract

Vermeht werden an Schulen für körperbehinderte Kinder auch Lernende mit Verhaltens- und Entwicklungsbeeinträchtigungen aufgenommen. Die vorliegende Arbeit beinhaltet einen theoretischen sowie empirischen Bezugsrahmen zum Thema des Wandels der Schülerschaft an drei ausgewählten Schweizer Schulen für körperbehinderte Kinder und Jugendliche.

Durch Gegenüberstellungen von Fachliteratur (1980 bis 2010) sowie mittels Interviews mit drei Schulleitungen sollen die Fragestellungen nach dem Warum, Wie und Wohin der veränderten Klientel an Körperbehindertenschulen beantwortet werden. Die Studie besitzt Repräsentationscharakter, da sie in dieser Form die bis dato einzige in der Schweiz darstellt. Sie ist zugleich eine fallvergleichende Pilotstudie, aus der weiterführende Studien abgeleitet werden können.

Es werden zudem praxisorientierte Konsequenzen für die Schulen der Körperbehindertenpädagogik aufgezeigt.

Inhaltsverzeichnis

Abstract.....	1
Abkürzungsverzeichnis.....	4
Zitate.....	5
1. Einleitung.....	6
1.1 Ausgangslage.....	6
1.2 Fragestellungen.....	7
1.3 Zielformulierungen.....	7
1.4 Vorgehen.....	8
2. Theoretischer Bezugsrahmen.....	9
2.1 Körperbehindertenpädagogik.....	9
2.1.1 Definition Körperbehinderung.....	9
2.1.2 Geschichte der Körperbehindertenpädagogik.....	12
2.1.3 Heilpädagogischer bzw. körperbehindertenpädagogischer Auftrag.....	14
2.2 Primäre (körperlich-gesundheitliche) Beeinträchtigungen.....	16
2.2.1 Cerebrale Bewegungsstörungen.....	16
2.2.2 Neuromuskuläre Erkrankungen.....	18
2.2.3 Chronische Erkrankungen.....	19
2.2.4 Epilepsien.....	20
2.2.5 Weitere primäre Beeinträchtigungen.....	22
2.3 Sekundäre (im Bereich des Verhaltens) Beeinträchtigungen.....	23
2.3.1 Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Syndrom (= ADHS).....	23
2.3.2 Autismus-Spektrums-Störungen (=ASS).....	25
2.4 Studien aus Deutschland.....	27
3. Beteiligte Schulen.....	38
3.1 cps – Städtische Schule für cerebral gelähmte Kinder, Maurerschule.....	38
3.2 zksk – Schul- und Therapiezentrum für körper- und sinnesbehinderte Kinder.....	40
3.3 zeka – Zentren Körperbehinderte Aargau.....	41
4. Empirischer Bezugsrahmen.....	42
4.1 Formulierung der Forschungsmethodik bzw. der Datenerhebung und –erfassung.....	42
4.2 Durchführung der Datenerhebung.....	46
4.2.1 Quantitative Aufbereitung.....	46
4.2.2 Qualitative Aufbereitung.....	47
4.3 Datenauswertung.....	49
4.3.1 Quantitatives Auswertungs- und Analyseverfahren.....	49

4.3.2	Qualitatives Auswertungs- und Analyseverfahren.....	52
4.4	Darstellung und erste Diskussion der Forschungsergebnisse.....	55
4.4.1	Darstellung quantitativer Daten (Fragebogen).....	55
4.4.1.1	Erste Diskussion der Ergebnisse.....	58
4.4.2	Darstellung qualitativer Ergebnisse (Interviews).....	60
4.4.2.1	Erste Diskussion der Ergebnisse.....	63
4.5	Diskussion und Interpretation der Forschungsergebnisse.....	64
4.6	Methodenkritik.....	68
5.	Dank.....	72
6.	Literaturverzeichnis.....	73
7.	Abbildungsverzeichnis.....	75
8.	Tabellenverzeichnis.....	75
9.	Anhang.....	76
A	Anfrage Interviews.....	76
B	Empfehlungsschreiben Prof. Dr. Susanne Schriber.....	77
C	Quantitative Fragebögen:	
1	Vorlage.....	78
2	cps.....	81
3	zksk.....	84
4	zeka.....	87
D	Interview-Fragen:	
1	Vorlage.....	90
2	cps.....	95
3	zksk.....	112
4	zeka.....	130
E	Portrait zksk, 2016.....	137
F	Portrait zksk, vor 2016 (genaues Datum unbekannt).....	139
G	zksk: Standort Schöngrünstrasse-Schule → Zusammenfassung von Patrik Lischer, Leitung Schule & Integration.....	141

Abkürzungsverzeichnis

ADHS:	Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung
ASS:	Autismus-Spektrums-Störungen
CP:	Cerebrale Parese
cps:	Städtische Schule für cerebral gelähmte Kinder, Maurerschule Winterthur
FaBe:	Fachfrau Betreuung
GMFCS:	Gross Motor Function Classification System
HPS:	Heilpädagogische Sonderschule
ICF:	International Classification of Functioning, Disability and Health
ISS:	Integration im Auftrag der Sonderschule
IS:	Integrative Schulung
KIGA:	Kindergarten
KMK:	Kultusministerkonferenz
MSD:	Mobiler Sozialpädagogischer Dienst
PECS:	Picture Exchange Communication System
PKM:	Pädagogik Lernende mit Körper- und Mehrfachbehinderungen
POS:	Psychoorganisches Syndrom
SHP:	Schulische Heilpädagogin
SJ:	Schuljahr
SKB:	Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte, Zürich
SoKo:	Sozialkompetenz
SPD:	Schulpsychologischer Dienst
SuS:	Schüler und Schülerinnen
TEACCH:	Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children
UK:	Unterstützte Kommunikation
WB:	Weiterbildung
zeka:	Zentren Körperbehinderte Aargau
zskk:	Schul- und Therapiezentrum für körper- und sinnesbehinderte Kinder, Solothurn

Zitate

„Manchmal sind das halt politische Entscheide: Macht man nochmal eine neue Schule auf mit neuen Plätzen, oder verweist man auf die bestehende Schule und sagt, dass man alle zusammen fördern kann?“ (Melanie Fuchs, cps Winterthur, April 2016)

„In den Regelschulen mit teilweise 25 Schülern und Schülerinnen ist der ‚Normalitätsbereich‘ kleiner geworden, und damit auch die Ressourcen: so kommt man eher an den Punkt, wo man nach sonderpädagogischen Lösungen sucht.“ (Patrik Lischer, zksk Solothurn, April 2016)

„Wenn die Schüler und Schülerinnen in der Pubertät sind, stossen viele Schulen aufgrund der psychischen Belastung im Umgang mit der Behinderung an ihre Grenzen.“ (Carlo Mettauer, zeka Aarau, Mai 2016)

1. Einleitung

1.1 Ausgangslage

Es ist eine Tatsache, dass an vielen schweizerischen Sonderschulen für Körper- und/oder mehrfach-behinderte Kinder und Jugendliche (im Folgetext benannt als ‚PKM‘ (= Pädagogik Lernende mit Körper- und Mehrfachbehinderungen)-Schulen) ein Wandel bzw. eine Veränderung in der Zusammensetzung der Schülerschaft zu beobachten ist: ‚Typische‘, sogenannte primäre (körperlich-motorische) Beeinträchtigungen wie beispielsweise cerebrale Bewegungsstörungen, Muskelerkrankungen, Spina Bifida, schwere chronische Erkrankungen, Fehlbildungssyndrome, Epilepsien bilden nicht mehr zwingend die Mehrheit – immer häufiger werden an PKM-Schulen Schüler und Schülerinnen mit sekundären Beeinträchtigungen wie beispielsweise Verhaltensauffälligkeiten im Bereich von ASS (= Autismus-Spektrums-Störungen), ADHS (= Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung)¹ und/oder sozial-emotionalen Schwierigkeiten aufgenommen und gefördert.

Dabei ist zu untersuchen und zu klären, wie es zu dieser Erweiterung der Zielgruppe bzw. einer veränderten Zusammensetzung der Schülerschaft gekommen ist, ob und wie sich gewisse Behinderungsbilder und damit verbunden die Aufnahmebedingungen geändert haben, wie die betroffenen Schulen mit diesen Entwicklungen umgehen, was sie für Praxis und Bildungspolitik bedeuten, welche Perspektiven sich ergeben.

In Deutschland beschäftigt sich die Körperbehindertenpädagogik seit mehr als 35 Jahren immer wieder mit dieser Thematik: beispielsweise führte Ursula Haupt (1982) in einer Querschnittstudie Schulleitungs- und Lehrpersonenbefragungen sowie Intelligenztests für das Bundesland Rheinland-Pfalz durch und Elisabeth Wehr-Herbst (1997) eine bundesweite Erhebung zur Zusammensetzung der Schülerschaft; Reinhard Lelgemann und Alfred Fries (2009) führten in den 2000er-Jahren mehrere (Längsschnitt-)Untersuchungen zur Entwicklung der Schülerschaft an Förderzentren für körperliche und motorische Entwicklung in Bayern durch; Gerd Hansen und Susanne Wunderer verfassten 2010 einen Forschungsbericht und lieferten Daten zur Beschreibung der Zusammensetzung der Schülerschaft an Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung in Nordrhein-Westfalen (Hansen & Wunderer, 2010). Mögliche Gründe dieser Entwicklungen, was die Konsequenzen daraus sind bzw. für die Praxis bedeuten, werden teilweise nur angedeutet oder ganz ausgelassen. Lelgemann & Fries (2009) gehen ansatzweise darauf ein – beispielsweise bezogen auf das Studium der Körperbehindertenpädagogik –, formulieren daraus jedoch auch weiterführende Fragen wie z.B., warum über 60% der Schulabgänger und Schulabgängerinnen nach der Schulzeit im Förderzentrum weiterhin oder erneut bei den Eltern wohnen.

¹ Im Folgetext wird jeweils der Begriff ‚ADHS‘ im Gegensatz zu ‚ADS‘ verwendet; ADS ist dieselbe Störung ohne die Hyperaktivität. Grund für die fast ausschliessliche Verwendung des erstgenannten Begriffs ist, dass auch in der verwendeten Fachliteratur mehrheitlich der Terminus ‚ADHS‘ gebraucht wird.

Da bis anhin keine solchen oder ähnlichen Studien innerhalb der schweizerischen PKM-Schulen geführt wurden – die Entwicklungen an den drei ausgewählten und beteiligten Schulen cps Winterthur, zksk Solothurn und zeka Aarau jedoch ebenso beobachtbar sind wie in Deutschland –, bietet sich die Erarbeitung dieser aktuellen Thematik geradezu an, nicht zuletzt deshalb, weil die Verfasserin dieser Masterarbeit als Klassenlehrerin an einer PKM-Schule im Schulalltag selbst damit konfrontiert ist.

Ergänzend zu letztem Abschnitt muss erwähnt werden, dass die drei genannten Schulen die (bis anhin) einzigen PKM-Schulen in der Schweiz sind, die nebst ihrem ‚Hauptklientel‘ – SuS mit körperlich-motorischen und gesundheitlichen Erkrankungen bzw. Behinderungen – Kinder und Jugendliche mit sekundären Beeinträchtigungen aufnehmen und beschulen. Hätten zum Erhebungszeitpunkt (Schuljahr 2015/2016) weitere Schulen diese Kriterien erfüllt, wären diese ebenfalls befragt worden.

Abgeleitet von eben beschriebener Ausgangslage sollen durch Literaturstudium und demjenigen der bisherigen, bereits bestehenden Studien aus Deutschland sowie der empirischen Forschung an den drei ausgewählten Schulen die im Folgenden ausgeführten Fragen und Zielformulierungen beantwortet werden können.

Wie sich die Forschungsmethodik gestaltet, wird ebenfalls im Folgetext erklärt.

1.2 Fragestellungen

- Inwiefern und wohin hat sich die Körperbehindertenpädagogik entwickelt/verändert?
- Was sind mögliche Gründe für den teilweisen Rückgang von körperbehinderten Kindern und Jugendlichen sowie die vermehrten Aufnahmen von Schülern und Schülerinnen mit Verhaltens- und Entwicklungsschwierigkeiten (konkret ASS und ADHS) an den PKM-Schulen?
- Wie gehen betroffene Schulen mit dem Wandel/der Veränderung um und welche Konsequenzen ergeben sich bezüglich Praxis-Umsetzung (Bedürfnisse der unterschiedlichen Klientel, Unterrichtsgestaltung, Zusammenarbeit von verschiedenen Fachdisziplinen in den Schulen) sowie Bildungspolitik (Kompetenzanforderungen von SHP (= Schulische Heilpädagogen und Heilpädagoginnen): Aus- bzw. Weiterbildungen)?

1.3 Zielformulierungen

- Aufzeigen und Begründung eines Wandels/einer Veränderung in den PKM-Schulen
- Darlegung von aktuellen Gegebenheiten und Tatsachen (auch mit Zahlen)
- Formulierung der Relevanz der unter den Fragestellungen formulierten Konsequenzen

1.4 Vorgehen

Um diesen Fragen und Herausforderungen nachzugehen, wurde folgendes Vorgehen gewählt: Im theoretischen Teil wird das Feld der Körperbehindertenpädagogik beleuchtet: Wie wird Körperbehinderung definiert? Was ist ihre Geschichte? Und daraus folgend: Wie lässt sich daraus der heilpädagogische bzw. körperbehindertenpädagogische Auftrag formulieren?

Weiter werden einige ausgewählte primäre (körperlich-gesundheitliche) sowie die zwei zu den sekundären Beeinträchtigungen gehörenden Diagnosen ASS sowie ADHS definiert und erklärt.

Den abschliessenden Teil im Bereich der theoretischen Grundlagen bilden Ausführungen zu bisherigen Studien, die deutschlandweit und in einzelnen Bundesländern durchgeführt wurden, um am Schluss der Arbeit Vergleiche und Unterschiede feststellen sowie die Fragestellungen beantworten zu können.

Den methodischen Teil bilden die Ausführungen der Forschungsmethodik, das Analyse- und Auswertungsverfahren, die Datenerhebung und -durchführung sowie die Darstellung der Forschungsergebnisse.

Danach werden die Ergebnisse aus dem methodischen Teil in Verbindung mit der bearbeiteten Theorie und den bestehenden Ergebnissen aus der Forschung (sprich, der Studien aus Deutschland) gebracht und im Sinne der zu Beginn gestellten Fragestellungen und Zielformulierungen geprüft, diskutiert, beantwortet und interpretiert.

Die Methodenkritik (Selbst- und Vorgehensreflexion) beendet diesen Prozess und gibt Ausblicksmöglichkeiten für weitere Forschungen, bevor der inhaltliche Schluss eine kurze Danksagung bildet. Am Ende der Arbeit sind Literatur-, Abbildungs- und Tabellenverzeichnisse sowie der Anhang zu finden.

Die ‚Feldforschung‘ an den Schulen gestaltete sich folgendermassen: Nach der Kontaktaufnahme, der Erklärung des Masterarbeit-Inhalts, der Vorgehensweise und Festsetzung von Terminen erfolgte die Zustellung eines standardisierten Fragebogens (quantitativer Zugang) an die Schulleitungen, bevor wenige Monate später mündliche Interviews (qualitativer Zugang) durchgeführt wurden.

Zusammenfassend kann also gesagt werden: Terminologie, Geschichte, Ist-Zustände, Klärung von Begriffsdefinitionen, Konsequenzen, Bedeutsamkeiten, Erklärungsansätze und Prognosen sollen erforscht, einander gegenübergestellt, miteinander verknüpft und daraus Folgerungen für Praxis und Wissensvermittlung abgeleitet werden.

2. Theoretischer Bezugsrahmen

2.1 Körperbehindertenpädagogik

In der Mitte des 20. Jahrhunderts hat sich der Begriff der Behinderung im deutschen Sprachraum durchgesetzt. ‚Behinderung‘ bezieht sich – immer wieder und auch heute noch – auf eine Abweichung von Norm, stellt den Terminus quasi als dessen Gegenpol dar. Je nach Verständnis, (gesellschaftlicher) Sichtweise, Menschenbild, eigenem Zustand (schmerzvoll oder –frei) oder persönlicher Haltung (des Menschen mit und ohne Behinderung) muss und soll er aber nicht (nur) negativ definiert werden (vgl. Mürner & Sierck, 2012, S. 9).

Die Begrifflichkeit und ihre Bedeutung sowie die Körperbehindertenpädagogik an sich – und der damit verbundene Auftrag – haben sich im Laufe der Geschichte gewandelt; hier alles abzuwandeln und zu erläutern, nähme erstens zu viel Zeit und Raum in Anspruch, zweitens ist es nicht wesentlicher Bestandteil der Arbeit und drittens käme man inhaltlich alsbald auf ethisch-philosophische Ebenen, was zwar in jedem Falle diskussionswürdig, jedoch mit ausufernden Tendenzen verbunden wäre.

Im Folgenden soll jedoch durch das Aufzeigen eines Definitionsansatzes, der geschichtlichen Darstellung von Körperbehinderung sowie deren heilpädagogischem Auftrag der Fragestellungen Rechnung getragen werden: Durch Klärung von Begrifflichkeiten und Aufarbeitung von Geschichte lassen sich Entwicklungen und Veränderungen er- und begründen.

Die folgenden Ausführungen wurden deutscher Fachliteratur entnommen; da schweizerische Quellen fehlen, handelt es sich infolgedessen entweder um deutschlandweite oder bundeslandspezifische Entwicklungen bzw. Regelungen. Die Verfasserin dieser Arbeit nimmt an, dass die Dynamiken in der Schweiz ähnlich verlaufen sind – ausgenommen sicherlich der Eugenik und Euthanasie während des Zweiten Weltkrieges –, wenngleich gewisse Regeln, Paragraphen, Gesetze sowie Benennungen (z.B. ‚Allgemeine Schulen‘ statt ‚Regelschulen‘) anders lauten bzw. lauteten, inhaltlich jedoch dasselbe oder ähnliches bedeuten bzw. bedeuteten.

2.1.1 Definition Körperbehinderung

Bei der Analyse der theoretischen Grundlagen stösst man immer wieder auf die Definition von Christoph Leyendecker (2005); diese scheint bis heute nichts an Aktualität verloren zu haben: „Als körperbehindert wird eine Person bezeichnet, die infolge einer Schädigung des Stütz- und Bewegungssystems, einer anderen organischen Schädigung oder einer chronischen Krankheit so in ihren Verhaltensmöglichkeiten beeinträchtigt ist, dass die Selbstverwirklichung in sozialer Interaktion eingeschränkt ist“ (Leyendecker; zitiert nach Bergeest, Boenisch & Daut, 2011, S. 15 sowie nach Haupt & Wiczorek, 2007, S. 18).

In Verbindung mit der ICF (= International Classification of Functioning, Disability and Health) erweitert Lelgemann (2015) die Definition; so scheint diese weniger defizitorientiert:

Als körperbehindert wird eine Person bezeichnet, die infolge einer medizinisch beschreibbaren Schädigung oder einer chronischen Krankheit so in ihren Verhaltensmöglichkeiten beeinträchtigt ist, dass individuelle Tätigkeiten und die Selbstverwirklichung in sozialer Interaktion erschwert sind. Die Relevanz der körperlichen Behinderung wird zudem davon beeinflusst, welche Aktivitäts- sowie Partizipationsmöglichkeiten und –erschwerisse in einer Gesellschaft gegeben sind. (Lelgemann, 2015, S. 624)

Jedoch wirkt der Begriff der Behinderung auch bei dieser Definition als Stigmata der betroffenen Person; die Beeinträchtigung scheint immer noch (nur) personbezogen und negativ besetzt. Bezieht man die ICF-Klassifikation noch verstärkter mit ein, so ist der (behinderte) Mensch immer in einem systemischen Umfeld zwischen Körperstrukturen und –funktionen (bzw. deren Schädigung), Aktivität/Verhalten und Partizipation (bzw. deren Möglichkeiten und Erschwerisse), Umweltfaktoren (bzw. deren Barrieren und Förderfaktoren im Zusammenhang mit der Behinderung) und natürlich seiner selbst (personbezogene Faktoren wie die eigene Identität). Der Begriff beruht also auf Wechselwirkungen und zirkulären Prozessen (vgl. Bergeest, Boenisch & Daut, 2011, S. 17/18).

So kann die Begrifflichkeit folgendermassen ‚verfeinert‘ werden:

Aus systemisch-konstruktivistischer Perspektive wird Behinderung nicht mehr als ein Kennzeichen einer Person gesehen, sondern als eine Relation verstanden, und zwar als eine Relation zwischen der als behindert bezeichneten Person und ihrer Umwelt.... Diese relationale Auffassung von Behinderung hat Walther [2003, Anm. d. Verf.] in folgender Definition zum Ausdruck gebracht: ‚Behinderung ist der nicht gelungene Umgang mit Verschiedenheit‘. (Ortland; zitiert nach Bergeest, Boenisch & Daut, 2011, S. 18)

Zu überdenken sind jedoch immer wieder die trotz ressourcenorientierten Gedanken etikettierenden Begrifflichkeiten in der Versprachlichung der Definition(en). Die Behinderung wird als unerwünscht und sozial diskreditiert formuliert und vor allem: vorwiegend von Personen beschrieben, die in der Regel ohne Behinderung sind. Deshalb muss sich der sogenannte ‚gesunde‘ bzw. ‚neurotypische‘ Mensch mit folgenden und weiterführenden Fragen auseinandersetzen: Ist der Mensch mit Behinderung überhaupt mit diesen Begrifflichkeiten, mit solcher Fixierung, einverstanden? Kann ich mir anmassen, die Begrifflichkeit der (körperlichen) Behinderung zu definieren, wenn ich selbst davon nicht betroffen bin (vgl. ebd., S. 18)?

Als eindrücklich und zur eigenen Reflexion anregend sollen die zwei folgenden Sätze einerseits von Martina Schlüter (2007) und andererseits von Dieter Fischer (2007) wahrgenommen werden: „Es gibt Menschen, die eine bedeutsame Behinderung haben, und mit dieser grundlegend selbstbestimmt und zufrieden leben“ (Schlüter; zitiert nach Haupt & Wieczorek, 2007, S. 19). „Sie [die Lebensbedingungen, Anm. d. Verf.] lassen erkennen, ob eine Krankheit oder eine Behinderung nur noch als Defizit gesehen wird oder ob man sie auch als persönliches Lebensmoment und in der Folge als Lebensaufgabe zu würdigen weiss“ (Fischer; zitiert nach Haupt & Wieczorek, 2007, S. 281).

In Bezug zur Thematik dieser Arbeit drängen sich folgende Fragen auf: Inwieweit kann der Begriff der Körperbehinderung definiert werden? Zählen dazu auch ASS und ADHS? Liegen bei Kindern und Jugendlichen mit diesen Beeinträchtigungen organische Erkrankungen vor, so dass von einer Körper-

behinderung gesprochen werden kann? Unter Umständen scheint es sinnvoll, statt den Begriff der Körperbehinderung denjenigen der Behinderung zu verwenden:

Als behindert im erziehungswissenschaftlichen Sinne gelten alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, die in ihrem Lernen, im sozialen Verhalten, in der sprachlichen Kommunikation oder in den psychomotorischen Fähigkeiten so weit beeinträchtigt sind, dass ihre Teilhabe am Leben der Gesellschaft wesentlich erschwert ist. Deshalb bedürfen sie besonderer pädagogischer Förderung. (Deutscher Bildungsrat 1974; zitiert nach Bergeest, Boenisch & Daut, 2011, S. 16)

ASS- bzw. ADHS-Betroffene sind in ihren Verhaltensmöglichkeiten ebenfalls beeinträchtigt und haben besonderen pädagogischen Förderbedarf. Aber: Ob ASS- bzw. ADHS-betroffene SuS (= Schüler und Schülerinnen) zur Gruppe körperbehinderter Menschen gehören, hängt laut ‚Expertenentscheidung‘ von der Schwere der Schädigung ab: diese muss ‚dauerhaft‘ sein, damit es zu einem sogenannten Nachteilsausgleich und spezifischen Rehabilitationsmassnahmen wie z.B. gesprochenen Therapien kommt (vgl. Bergeest, Boenisch & Daut, 2011, S. 16). Autismus-Spektrums-Störungen sind chronisch und nicht heilbar (vgl. ebd., S. 134). Die Schädigung der Körperstruktur liegt im Nervensystem, ist also neurologisch bedingt. Aufgrund der individuellen Verschiedenheit von Umfang und Schweregrad der ASS differenziert man in Deutschland zwischen ‚besonderem pädagogischen Förderbedarf‘ und ‚sonderpädagogischem Förderbedarf‘. Der sonderpädagogische Förderbedarf wird dabei regelmässig überprüft. Die Förderung dieser Kinder und Jugendlichen ist Aufgabe aller Schularten und muss nicht zwingend in einer Sonderschule erfolgen. In einzelnen Bundesländern gibt es spezielle Klassen für Kinder und Jugendliche mit ASS (ebenso wie in der Schweiz), und es gibt weiter die Möglichkeit, diese SuS teilweise in Regelschulen und teilweise in Sonderschulen zu unterrichten (vgl. Schirmer, 2011, S. 18). In diversen Elternbefragungen (in verschiedenen Bundesländern durchgeführt) wird ersichtlich, dass ASS-SuS bevorzugt in PKM-Schulen unterrichtet werden, da das Lernumfeld optimal scheint; sowohl in Regelschulen als auch an Schulen mit den Förderschwerpunkten Geistige Entwicklung sowie Lernen sei die Umgebung weniger förderlich, da zu gross, zu unruhig oder zu wenig auf den Lernbedarf der ASS-SuS abgestimmt (vgl. Moosecker & Fries, 2011, S. 12/14).

Auch ADHS-Betroffene weisen neurophysiologische Störungen auf, und zwar solche in der Entwicklung, genauer, in der sensorischen Informationsverarbeitung. Da sowohl Aufmerksamkeits- und Konzentrationsschwierigkeiten, zusammen mit motorischer Unruhe, bestehen, zeigt sich dies oftmals im Leistungsverhalten der SuS; dieses wird bei ADHS-Betroffenen als eher primäres Erschwernis angesehen, während es bei SuS mit Körperbehinderung als sekundäre Auffälligkeit wahrgenommen wird. So sprach man früher bei ADHS von ‚minimaler cerebraler Dysfunktion‘, weil die Auffälligkeiten damit wahrscheinlich ursächlich durch prä-, peri- und postnatale Störungen im Zusammenhang stehen könnten (vgl. Bergeest, Boenisch & Daut, 2011, S. 136). Somit ist ein Vergleich mit körperbehinderten SuS durchaus angebracht, ebenso dasselbe Argument, das auch für ASS-SuS gilt: Während Schulen mit den Förderschwerpunkten Geistige Entwicklung und Lernen weniger geeignet scheinen, werden PKM-Schulen den individuellen Bedürfnissen gerechter (vgl. ebd., S. 137).

Es lässt sich hierbei nicht vermeiden, sich im Gegenzug folgende Fragen zu stellen: Und wie ergeht es dabei den Schülern und Schülerinnen mit Körperbehinderung(en)? ‚Leiden‘ sie unter den manch-

mal lauterem, teilweise motorisch unruhigerem, verhaltensauffälligen Mitschülern und Mitschülerinnen? Oder können sie voneinander profitieren?

Fazit: Da die eigene (pädagogische) Haltung stets durch gesellschaftliche Normen und Einstellungen, das jeweilige Menschenbild sowie anthropologisch-ethische Grundpositionen (persönliche sowie gesellschaftliche) geprägt wird, können der Begriff der Körperbehinderung und damit auch die im obigen Abschnitt gestellten Fragen nicht abschliessend definiert bzw. beantwortet werden (vgl. Bergeest, Boenisch & Daut, 2011, S. 14/15).

2.1.2 Geschichte der Körperbehindertenpädagogik

So selbstverständlich, wie Bildung für alle Menschen heute ist und wahrgenommen wird, war sie es lange Zeit nicht: Obschon im Bereich der Behindertenpädagogik verhältnismässig früh – um 1900 – von Bildung die Rede war, galt dies vorerst vor allem für die ‚Taubstummen-‘ und ‚Blindenerziehung‘ (vgl. Stadler & Wilken, 2004, S. 7/8). Körperbehinderte Menschen galten als ‚Krüppel‘ (man sprach sogar offiziell von ‚Krüppelfürsorge‘ (Bergeest, Boenisch & Daut, 2011, S. 45), teilweise als dumm oder gar eigenverschuldet; im Laufe der Jahre wandelte sich das Bild bzw. Verständnis sowie der Umgang des Menschen mit Körperbehinderung von dessen Tötung, existenziellen Unsicherheiten und ‚Versorgung‘ zu Bedürftigen- und Armenhilfe, über christliche Barmherzigkeit und medizinisch-therapeutischer Rehabilitation bis zur Erkenntnis der Bildungsfähigkeit und schliesslich zu einer Gleichberechtigung (mindestens gesetzlich und in den allermeisten Ländern) (vgl. ebd., S. 42).

Zurückverfolgen lassen sich erste sonder- bzw. heilpädagogische Bemühungen auf der Basis der pädagogischen Prinzipien Pestalozzis ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts (vgl. ebd., S. 46). Körperbehinderte Kinder und Jugendliche waren damals vor allem in Orthopädischen Institutionen oder Krankenhausschulen untergebracht, wo es primär um medizinisch-therapeutische Rehabilitationen oder Heilungsversuche ging. Erst, als 1832 in München eine Unterrichts- und Beschäftigungsanstalt entstand, konnte man von schul- und berufspädagogischen Zielsetzungen sprechen (vgl. Stadler & Wilken, 2004, S. 9/337).

In den 1950er-Jahren wurde das Wort ‚Krüppel‘ offiziell und gesetzlich durch den Terminus ‚Körperbehinderter‘ abgelöst und verankert (vgl. ebd., S. 335).

Die Körperbehinderten- (damals auch bezeichnet als ‚Kranken‘-) Pädagogik als eigene sonderpädagogische Disziplin entstand um 1960; dabei sei vor allem der Beitrag von Wilhelm Bläsig (1966) zur Geschichte und Entwicklung des deutschen Sonderschulwesens erwähnt (vgl. Haupt & Wiczorek, 2007, S. 11 sowie Stadler & Wilken, 2004, S. 7/8). Die damals übliche Schulungsform für körperbehinderte Kinder und Jugendliche war die Heimschule mit integriertem Internat; erst später, Ende der 50er-Jahre, setzten sich Tages(sonder)schulen durch. Eine erste solche PKM-Schule war die sogenannte ‚Spastikerschule‘ in Hamburg (vgl. Stadler & Wilken, 2004, S. 340).

Leider fanden nicht alle körperbehinderten Kinder und Jugendlichen Beschulungsplätze: „1966 wurden in Westdeutschland und in Berlin ... in 50 Bildungsstätten mehr als 2600 körperbehinderte Vorschul- und Schulpflichtige therapeutisch und schulisch betreut“ (Bläsig 1967; zitiert nach Stadler & Wilken, 2004, S. 341). Bläsig verwies auf etwa 60'000 körperbehinderte Kinder, von welchen 31'200 sonderschulbedürftig seien, in den Krankenhaus-, Internats- und Tagesschulen jedoch nur 5600 SuS betreut und beschult würden. „So sind in den Volksschulen volksschulfähige Körperbehinderte, aber auch mehr als 20'000, die als sonderschulbedürftig keine Aufnahme in Bildungseinrichtungen für Körperbehinderte finden, weil es eben zu wenig solcher Schulen gibt. Andere Körperbehinderte ... leben unbeschult im Elternhaus“ (ebd.). Somit musste dringend expandiert werden.

In diesem zitierten Absatz lässt sich eine frühe Form der Integration ablesen; nicht nur als Notlösung, weil es damals zu wenige PKM-Schulen gab, sondern auch als „akzeptable Beschulung“, wenn trotz individuellen Voraussetzungen keine spezielle Förderung vonnöten und Regelschulabschlüsse möglich waren (vgl. ebd.).

1960 formulierte die KMK (= Kultusministerkonferenz, 1948 in Deutschland gegründet) folgende Voraussetzungen betreffend Aufnahmen:

Die Körperbehindertenschule nimmt körperlich gebrechliche Kinder und Jugendliche auf, denen die übrigen Schulen nicht gerecht werden können oder deren Lebensmut und Selbstvertrauen in der Gemeinschaft mit körperlich Gesunden leiden. Körperbehindertenschulen können Heimen, Heilstätten oder Kliniken angeschlossen sein oder auch ausserhalb dieser Einrichtungen als Schulen oder Klassen bestehen, wenn den Schülern [und Schülerinnen, Anm. d. Verf.] der tägliche Schulweg ermöglicht und zugemutet werden kann. Kinder und Jugendliche, deren Behinderung hirnerkrankungsbedingt ist, bedürfen aus psychologischen, pädagogischen und medizinisch-therapeutischen Gründen einer entsprechenden Sonderbetreuung bzw. –einrichtung. (KMK; zitiert nach Stadler & Wilken, 2004, S. 345/346)

Schliesslich ist gegen Ende des 20. Jahrhunderts ein grundsätzlicher Wandel in der Stellung von körperbehinderten Menschen und der Sonderpädagogik eingetreten. Man sprach von ‚Neuem Denken‘ in der Emanzipation körperbehinderter Menschen; 1981 galt als ‚Internationales Jahr der Behinderten‘ (laut den Vereinten Nationen). Es kam zu erweiterten Mitsprachen, Mitentscheidungen und verstärkter Integration in der Gesellschaft; so wurden deutschlandweit Projekte zur vorschulischen und schulischen Integration körperbehinderter SuS realisiert. Mitte der 1990er-Jahre kam es zum international anerkannten und weitreichenden Konzept der Inklusion (vgl. Bergeest, Boenisch & Daut, 2011, S. 49).

Die Körperbehindertenpädagogik ist und war immer wieder im Wandel, bleibt dynamisch und komplex: Fragestellungen und Modelle ändern sich, genauso wie Sicht- und Arbeitsweisen; Integration, Partizipation und Gleichstellung sind grosse Themen, nicht nur in schulischer, sondern auch in ausbildungstechnischer, beruflicher, vor allem aber in gesellschaftlicher Hinsicht. So geht es nicht nur mehr darum, geeignete und ‚besondere‘ Bildungsangebote für die Gruppe der körperbehinderten Kinder und Jugendlichen bereitzustellen, sondern einerseits um die Vielfalt in der individuellen Entwicklung sowie um die Gemeinsamkeiten im Entfalten und Lernen von *allen* SuS. So ergeben sich aber auch Spannungsfelder zwischen den Bereichen der Integration und den Förderbedürfnissen der PKM-Kinder und –Jugendlichen.

Nicht zuletzt durch die Fortschritte in der Medizin stellen sich in der Körperbehindertenpädagogik immer wieder neue Fragen und Aufträge, auch in ethischer Hinsicht: ‚Dank‘ moderner, fortschrittlicher Medizin, pränataler Diagnostik und perinatalen Eingriffen verschwinden oder verringern sich Behinderungen wie Kinderlähmung, schwere und mittelschwere cerebrale Bewegungsstörungen oder Spina Bifida. Andererseits hat sich die Behandlung von sehr früh geborenen oder hirngeschädigten Kindern enorm weiterentwickelt, und extrem geschädigte oder schwerstbehinderte Kinder überleben eher (vgl. Haupt & Wieczorek 2007, S. 11f). Diese Entwicklungen stellen durchaus Paradoxe auf.

2.1.3 Heilpädagogischer bzw. körperbehindertenpädagogischer Auftrag

Vereinfacht gesagt, ist Pädagogik („Kinderführung“, zitiert nach Bergeest, Boenisch & Daut, 2011, S. 21) eine zielgerichtete Begegnung zwischen zwei oder mehreren Menschen (vgl. Haupt & Wieczorek, 2007, S. 263), wobei der Pädagoge bzw. die Pädagogin durch die erwachsene Person dargestellt wird.

In der Pädagogik allgemein (dies gilt ebenso für die Heil- bzw. Sonderpädagogik) geht es im Wesentlichen um Förderung, welche Dieter Fischer (2007) wie folgt beschreibt: „Förderung verstehen wir als Sammelbegriff für all die Initiativen, Massnahmen und Hilfen, die ein Mensch zum Aufbau einer lebendigen Beziehung zu sich, zu seinem Leben wie zur Welt benötigt, um möglichst vielen Herausforderungen von innen wie von aussen gerecht zu werden“ (Fischer; zitiert nach Haupt & Wieczorek, 2007, S. 281). Jeder Mensch hat das Recht auf Förderung – durch Erziehung und Bildung, durch Pflege, je nach Situation durch Therapie –, unabhängig von Krankheit und Behinderung (vgl. ebd.).

‚Heilpädagogik‘ ist der älteste Begriff unter verwandten wie ‚Sonder‘-, ‚Behinderten‘- oder ‚Rehabilitationspädagogik‘ (vgl. Bergeest, Boenisch & Daut, 2011, S. 18). Da ‚heilen‘ sinnbedeutend steht für ‚ganz werden‘, kann die Heilpädagogik als eine spezialisierte Pädagogik verstanden werden, mit dem Ziel auf Her- bzw. Wiederherstellung von menschenwürdigen Bedingungen, damit Selbstverwirklichung und Zugehörigkeit erreicht und Kompetenzen sowie Lebenssinn erworben werden können (vgl. ebd., S. 264).

Wie bereits erwähnt, beruht (heil)pädagogisches Handeln immer auf den jeweils vorherrschenden gesellschaftlichen Normen und des eigenen sowie professionellen Menschenbildes. Prinzipiell und unter sozialem Aspekt hat die (Heil-)Pädagogik den Auftrag, das Grundrecht auf Achtung der Menschenwürde zu verwirklichen, „das für alle Menschen [auch schwerstbehinderte, Anm. d. Verf.] gilt, auch wenn sie unterschiedliche Grade von Bildung erreichen“ (ebd., S. 27). Somit handelt die Pädagogik allgemein sowie die Heil- und Körperbehindertenpädagogik in einem anthropologischen und ethischen Bezugssystem (vgl. ebd., S. 25).

Die Körperbehindertenpädagogik ist nicht eine besondere Pädagogik; sie hat dieselben Ziele wie die Allgemeine Pädagogik, differenziert jedoch stärker in der Lebens- und Lernproblematik der SuS und deren sozialem Umfeld; sie bezieht ganzheitliche Entwicklungsprozesse mit ein und stellt entsprechende Interventionsmethoden bereit. Noch intensiver als die Allgemeine Pädagogik ist sie interdisziplinär.

linär und komplementär orientiert: Sie arbeitet eng mit der Soziologie, therapeutischen Professionellen wie Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen, Ergotherapeuten und Ergotherapeutinnen, Logopäden und Logopädinnen, Psychomotoriktherapeuten und Psychomotoriktherapeutinnen etc., der Medizin und je nach Situation und Organisation mit der Psychologie zusammen, ausserdem eng mit dem familiären Umfeld der SuS (vgl. Bergeest, Boenisch & Daut, 2011, S. 12). Heute geht es in der Körperbehindertenpädagogik nicht mehr (wenn überhaupt noch) um ein körperliches ‚Wieder-ganz-Werden‘, eine ‚Wiederherstellung‘ oder gar ein Angleichen an das ‚Normale‘, sondern um obgenannte Termini wie Selbstverwirklichung und Zugehörigkeit, um die Förderung von Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung, um den positiven Umgang mit den Gegebenheiten, um Veränderung des eigenen Lebens, um die personale und soziale Integration und die Ermöglichung von Gleichstellung und Bildung (vgl. Haupt & Wieczorek, 2007, S. 282). Körperbehindertenpädagogik sollte kompetenz-, nicht defizitorientiert sein.

Schon 1960 hiess es in den Richtlinien der KMK betreffend Bildungsaufgabe der Körperbehindertenschule:

Der Arbeit der Körperbehindertenschule wird der Bildungsplan der allgemeinen Schule zugrunde gelegt. Um individuelle Besonderheiten der Schüler [und Schülerinnen, Anm. d. Verf.] berücksichtigen zu können, dem heilpädagogischen Auftrag der Schule genügend Raum zu geben und um Zeit zu gewinnen für fachärztlich gewünschte Übungen, ist eine Auswahl des Bildungsgutes der allgemeinen Schule vorzunehmen. Sie ist nach heilpädagogischen Gesichtspunkten und im Hinblick auf das spätere Berufsleben zu treffen. Die heilpädagogische Aufgabe der Körperbehindertenschule besteht darin, in Zusammenarbeit mit dem Facharzt die den Schülern [und Schülerinnen, Anm. d. Verf.] verbliebenen Anlagen und Fähigkeiten zu erhalten und zu entwickeln. Die Körperbehindertenschule soll ihnen dabei behilflich sein, dass sie lernen, sich mit der gegebenen Behinderung abzufinden, Ausfälle zu ersetzen und in gesunder Trotzdem-Haltung zu der ihnen möglichen Leistung, zu Selbstvertrauen und Lebensmut zu gelangen. (KMK; zitiert nach Stadler & Wilken, 2004, S. 346)

Später hinzugekommen sind zusätzlich die Lehrpläne der Förderschwerpunkte Geistige Entwicklung bzw. Lernen (vgl. Stadler & Wilken, 2004, S. 346).

Zu betonen sind die für die damalige Zeit recht fortschrittliche Ressourcenorientierung und Aktualität aus heutiger Sicht. Hervorzuheben seien allerdings aber auch eher befremdliche Begriffe und Aussagen wie ‚verbliebene Anlagen‘, ‚Trotzdem-Haltung‘ oder ‚sich mit der gegebenen Behinderung abzufinden‘, was wiederum defizitär, passiv und entwicklungsunfähig anmutet.

Indes müssen sich Integration und Spezifikation nicht ausschliessen: viele der (körperbehinderten) Kinder und Jugendlichen, von welchen früher von einer ‚heilpädagogischen Bedürftigkeit‘ gesprochen wurde, besuchen heute integrative Schulen, denn diese bieten (in den meisten Fällen) nebst sie unterstützenden schulischen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen gut ausgestattete Räumlichkeiten und Hilfsmittel, angepasste Lehrpläne und vielfältige Unterrichtsmethoden sowie – falls nötig – in weiteren Fällen medizinisches und/oder pflegerisches Begleitpersonal. Auch wenn zu Beginn Unsicherheiten und Berührungsängste von Seiten der Lehrpersonen sowie Mitschülern und Mitschülerinnen vorhanden sein können, so kann beobachtet werden, „...dass Kinder, deren Möglichkeiten aufgrund ihrer Behinderung stark eingeschränkt erscheinen, durch ihre eigene positive Identität sehr viel leichter in

der Lage sind, ihren Platz innerhalb eines sozialen Klassengefüges zu finden und zu behaupten“ (Fischer; zitiert nach Haupt & Wieczorek, 2007, S. 141).

Fischer beobachtet weiter, dass SuS mit offensichtlicher körperlicher Behinderung in der Regelklasse oftmals leichter angenommen würden als solche mit sekundärer Beeinträchtigung, die Erschwernisse in adäquatem Sozial- und/oder Lernverhalten haben (vgl. ebd., S. 142).

Umgekehrt schätzen viele Eltern und beeinträchtigte SuS die kleinen Klassengrößen der Sonderschule, die differenziert-individuellen Unterrichtsmethoden, das Sich-selbst-bleiben können durch eine verminderte Ausgrenzungsfahr sowie die im Stundenplan integrierten Therapieangebote.

2.2 Primäre (körperlich-gesundheitliche) Beeinträchtigungen

Im Folgenden sollen des besseren Verständnisses wegen einige ausgewählte primäre Beeinträchtigungen erläutert werden; nebst den vorgestellten gibt es noch weitere mehr, diese werden am Schluss des Kapitels kurz aufgeführt, jedoch nicht ausführlich beschrieben.

Die Gründe für die getroffene Auswahl sind folgende: Einerseits handelt es sich um Personengruppen, die an den vorgestellten Schweizer PKM-Schulen sowie in den Sonderschulen der in Deutschland durchgeführten Studien (nach wie vor) stark vertreten sind, andererseits sollen ‚neuere‘ Erscheinungsformen – nicht im Sinne einer Daseinsgeschichte, sondern in solchem des Ausmasses an den PKM-Schulen – detaillierter beschrieben werden.

2.2.1 Cerebrale Bewegungsstörungen

Kinder und Jugendliche mit Cerebralen Bewegungsstörungen stellen an den PKM-Schulen die (immer noch) grösste Gruppe dar (vgl. Studien aus Deutschland sowie Bergeest, Boenisch & Daut, 2011, S. 57).

Der Begriff ‚cerebral‘ meint die Schädigung der anatomischen Struktur, derjenige der ‚Bewegungsstörung‘ meint die veränderte Funktion eines plastischen Systems; eine Schädigung ist chronisch, eine Störung kann – durch Medizin und/oder Therapie – verändert werden (vgl. ebd., S. 65).

Bei der infantilen cerebralen Bewegungsstörung geht es um eine sensomotorische Störung (dies ist eine Störung der gegen die Schwerkraft gerichteten Motorik) als Folge einer frühkindlichen Hirnschädigung von der Hirnentwicklung bis ca. zum 3. Lebensjahr. Bergeest, Boenisch & Daut (2011) formulieren aus: „Kennzeichen der Hirnschädigung ist die Entstehung eines im Wesentlichen konstanten Defekts, der abzugrenzen ist gegen fortschreitende cerebrale Prozesse bei hirnorganischen Erkrankungen“ (Bergeest et al., 2011, S. 58). ‚Sensomotorische Störung‘ verweist auf die Beeinträchtigung der Zusammenhänge zwischen Sensorik und Motorik: Es geht um die Schemata der hemmenden Kontrolle von unwillkürlichen Muskelbewegungen und frühkindlichen Reflexen beim Aufbau der Willkürmotorik. Durch den Mangel an dieser hemmenden Kontrolle kommt es zu ungleichmässigen Entwicklungsverzögerungen; Bewegungskonzepte können nicht oder erschwert hergestellt und erfahren

werden. Zu 35% liegen die Ursachen der Schädigungen in der pränatalen Entwicklung (z.B. durch Infektionen, Medikamente, unnatürlichen Schwangerschaftsverlauf), zu 35% in solchen der perinatalen (z.B. durch Sauerstoffmangel), und zu ca. 15% in postnatalen Ereignissen (z.B. durch Hirnhautentzündungen, Gehirnblutungen, Unfälle). Bei ungefähr 15% der betroffenen Kinder sind die Ursachen nicht bekannt.

Das allgemeine und augenscheinlichste Merkmal einer cerebralen Bewegungsstörung ist die abnorme Muskelspannung – entweder ist diese zu hoch, zu niedrig, schwankend oder abrupt wechselnd – mit einer eingeschränkten Willkürmotorik (Bewegungsüberschuss oder Bewegungsarmut). Es werden in der Regel drei Hauptformen der cerebralen Bewegungsstörung unterschieden: einerseits die Spastik, mit über 80% die häufigste Form, gekennzeichnet durch eine erhöhte Muskelspannung, zu viel Kontraktion und gesteigerten Muskeleigenreflexen. Die Spastik kann sich als Tetraplegie (beide Arme und beide Beine sind betroffen, Kopf-, Augenkontrolle sind beeinträchtigt; Vorkommen ca. 20-30%), Diplegie (Beine sind stärker betroffen als Arme, häufig Hüftbeugung mit Innenrotation der Beine, Belastung der Füße nur vorn und am Innenrand; Vorkommen ca. 18-49%) und Hemiplegie (nur eine Körperhälfte ist verkrampft, das Bein wird weniger belastet, die andere Körperhälfte wird entsprechend bevorzugt; Vorkommen ca. 16-37%) auswirken.

Eine zweite, sogenannte selten reine Form der cerebralen Bewegungsstörung ist die Athetose; sie tritt zu ca. 6% auf und zählt als Mischform mit der Spastik. Kennzeichen ist eine stark schwankende Muskelspannung mit zu wenig Kontraktion. Die Bewegungsabläufe wechseln zwischen langsam, verkrampft und ausfahrend.

Schliesslich sei als dritte Form der cerebralen Bewegungsstörung diejenige der Ataxie genannt: Auch sie ist eine selten reine Form, zählt als Begleiterscheinung und tritt zu ca. 2% auf. Kennzeichen ist hier ein schwankender, oft zu niedriger Muskeltonus mit torkelem Gang sowie instabilem und wackeligem Stehen. Eine Ataxie wirkt sich meist als Tetraplegie aus.

Die genannten Formen werden als Primärstörungen (mit orthopädischen Komplikationen) bezeichnet; sie können zu Fehlstellungen an allen Gelenken, zu Wirbelsäulenverbiegungen und/oder Fussfehlstellungen führen. Darüber hinaus gibt es verschiedene Begleitstörungen wie Schluckstörungen, Störungen des Sprechens, Störungen des Sehens und Hörens, Vegetative Störungen, Auffälligkeiten sowohl der kognitiven Entwicklung als auch in derjenigen der sozial-emotionalen bis hin zu Epilepsien.

Heute werden die Schweregrade einer cerebralen Bewegungsstörung durch die GMFCS (= Gross Motor Function Classification System) eingeteilt und bewegen sich von Level I (Gehen ohne Einschränkungen, höchstens solche in der Geschwindigkeit, Balance und/oder Koordination) bis Level V (selbständige Fortbewegung selbst mit elektrischen Hilfsmitteln stark eingeschränkt) (s. Abbildung 1).

Abb. 1: GMFCS Level I bis Level V

Je länger ein Zustand schwerer Formen anhält, desto schwerwiegender sind die Folgestörungen. Bezüglich kognitiven Denkens ist anzunehmen, dass die Leistungsstruktur von betroffenen Kindern und Jugendlichen verändert sein könnte, was jedoch nicht auf die gesamte Personengruppe zutrifft. Durch ihre motorischen Einschränkungen können schwerer geschädigte SuS auf Hilfsmittel wie sprachgesteuerte Computer und/oder einfache bis komplexe Kommunikationshilfen zurückgreifen, um sich sprachlich verständlich zu machen (vgl. Bergeest et al., 2011, S. 57-68). Abschliessend scheint es wichtig, in Zusammenhang mit der Hauptthematik folgende Aussage zu erwähnen: „Die klinische Abgrenzung zwischen einer cerebralen Bewegungsstörung in minimaler Ausprägung und einer Entwicklungsverzögerung – in der Vergangenheit oft als ‚Minimale Cerebrale Dysfunktion‘ ... benannt – mit zumeist ungeklärter Genese ist nicht möglich“ (ebd., S. 58). Hier lässt sich eine Parallele zur Personengruppe mit ADHS feststellen.

2.2.2 Neuromuskuläre Erkrankungen

Neuromuskuläre Erkrankungen gehören zu den progredienten, unheilbaren Krankheiten, die sich in der Regel progressiv verschlimmern und zum meist frühen Tod führen. Die bedeutsamste neuromuskuläre Erkrankung im Bereich der Körperbehindertepädagogik ist die progressive Muskeldystrophie des Typs Duchenne (kurz ‚DMD‘ genannt). Sie wird x-chromosomal rezessiv von der Mutter an den Sohn vererbt, weshalb Knaben weitaus häufiger betroffen sind als Mädchen. Es handelt sich also um einen Gendefekt, der dazu führt, dass das Protein Dystrophin, das für die Stabilität der Muskeln verantwortlich ist, fehlt. So kommt es zu einer Veränderung der Zellwände und zum fortschreitenden Ersatz der Muskelzellen durch Bindegewebe, weshalb der Körper schlaff wirkt.

Bis heute gibt es keine Heilung der Muskeldystrophie; jedoch konnte die Lebenserwartung durch frühzeitige und fortlaufende Informationen über die Erkrankung, einen offenen Umgang mit derselben, Unterstützung realistischer Perspektiven und Ausdrucksmöglichkeiten, verlässliche Bezugspersonen und wiederum Entwicklungen in der Medizin gesteigert werden: galt noch vor 20 Jahren als durchschnittliches Lebenserreichungsalter dasjenige von ca. 23 Jahren, so liegt es heute bei ca. 40 Jahren oder (in einigen Fällen) mehr.

Dennoch lässt sich der progressive Verlauf der Krankheit nicht aufhalten. Die Betroffenen werden symptomatisch behandelt, d.h., das Kind wird „in einer möglichst guten körperlichen, psychischen und sozialen Verfassung ... erhalten“ (Weimann et al., 1994; zitiert nach Bergeest et al., 2011, S. 115), beispielsweise durch regelmässige und gezielte Physiotherapie, ohne die Betroffenen zu überlasten, da dadurch ein Muskelabbau beschleunigt werden kann. Der Verlauf der Erkrankung verläuft phasenweise von unsicheren Bewegungen (die motorische Aktivität ist als Kleinkind meist noch vorhanden) über den nun erforderlichen Einsatz eines Elektrorollstuhls bis je nach Verlauf zu Bettlägerigkeit. Als Jugendlicher bzw. Jugendliche muss je nach Situation geprüft werden, ob eine operative Stabilisierung durch das Implantieren von Metallstäben angezeigt ist, um einer Skoliose vorbeugen zu können. Schliesslich, ab etwa einem Alter von 25 Jahren, wird auch die Möglichkeit einer apparativ assistierten Beatmung geprüft werden müssen, um eine optimale Sauerstoffversorgung zu gewährleisten.

Bezüglich kognitiver Leistungen bestehen keine empirischen Angaben, wenngleich vor allem in früheren Jahren sporadisch von „Intelligenzstörungen“ die Rede war (Jerusalem & Zierz 1991; zitiert nach Bergeest et al., 2011, S. 116). Allerdings sind bei einigen Betroffenen – vor allem bei fortschreitender Erkrankung – Auffälligkeiten des Sprachverhaltens zu beobachten.

Pädagogische Förderbedürfnisse ergeben sich einerseits aus der zunehmenden Bewegungseinschränkung, wobei Betroffene mit entsprechenden Hilfsmitteln die Verluste ihrer motorischen Fähigkeiten kompensieren können, andererseits aber auch durch das teilweise sehr auffällige soziale und/oder Lernverhalten dieser Kinder und Jugendlichen: sie zeigen in der Regel eine grosse Bandbreite von unspezifischer Auflehnung, Protest und aggressiven Durchbrüchen gegen Mitmenschen über völlige Verweigerung, Zurückgezogenheit oder Depressivität bis hin zu einem Bedürfnis nach Selbstbehauptung durch höhere Leistungen im Unterricht. Hier lassen sich durchaus – wenngleich die Hintergründe und Wurzeln anderswo liegen – Vergleiche ziehen betreffend Verhalten von ASS- und ADHS-betroffenen SuS.

Abschliessend und wichtig zu erwähnen in der Begleitung mit neuromuskulär erkrankten Kindern und Jugendlichen ist eine zugewandte, empathische und kongruente Haltung vonseiten des Pädagogen, der Pädagogin; dabei ist es bedeutend, sich selbst mit dem eigenen Sterben und Tod auseinanderzusetzen, sich aber professionell abzugrenzen (vgl. Bergeest, Boenisch & Daut, 2011, S. 112-117).

2.2.3 Chronische Erkrankungen

Chronische Krankheiten sind nicht per se progredient, jedoch „Erkrankungen mit häufig schleichendem Beginn, verlängerter Dauer, lediglich erleichternder bzw. ineffektiver Behandlung (oft verbunden mit längerem Aufenthalt im Krankenhaus oder Rehabilitationszentrum) und ungünstiger Prognose“ (Sesterhenn 1991; zitiert nach Bergeest et al., 2011, S. 98).

Es gibt eine Vielzahl von chronischen Krankheiten im Kindesalter; folgende sind in der Körperbehindertepädagogik von Bedeutung: Asthma, Neurodermitis/Allergien, Rheuma, Zöliakie (genetisch bedingte Dünndarmerkrankung), Diabetes, Herzkrankheiten, Hämophilie (Blutgerinnungsstörung) und Niereninsuffizienz. Betroffene Kinder und Jugendliche spüren den Verlust der körperlichen Autonomie, fühlen sich ohnmächtig, können dabei ihre Spannungen schlecht körperlich abreagieren – so ‚flüchten‘ sich viele Kinder in die Fantasie, was relevant ist für die pädagogische Begleitung. Betreffend Verhaltensauffälligkeiten erwähnen Bergeest et al. (2011) keine besonderen Beobachtungen (im Vergleich beispielsweise mit DMD-betroffenen SuS) (vgl. ebd., S. 98/99).

Eine chronische Krankheit kann, muss aber nicht zwingend die kognitive Entwicklung erschweren, denn diese Erkrankungen sind nicht neurologisch bedingt; durch die einerseits längeren Schulabwesenheiten durch Spital- oder Reha-Aufenthalte sowie die psychischen und mentalen Auseinandersetzungen können jedoch Lernverhalten, Aufnahmefähigkeiten und Arbeitsorganisation verzögert sein.

Die individuellen Förderbedürfnisse ergeben sich aus der medizinischen Versorgung sowie den Therapiemassnahmen. Pädagogische Unterstützung ist insofern enorm wichtig, als dass das Thema der

Krankheit mit dem betroffenen Kind selbst, aber auch gemeinsam mit der Klasse, thematisiert wird (vgl. ebd., S. 98-100).

So werden SuS mit chronischen Erkrankungen – die entweder in der Regelschule oder gemeinsam mit ASS- und/oder ADHS-SuS unterrichtet werden – bei Vergleichen mit anderen Kindern und Jugendlichen mit ihren gesundheitlichen Grenzen konfrontiert. Es lässt sich vermuten, dass dies schmerzhafteste Prozesse sein könnten, aber im Sinne der Normalisierung unumgänglich und dennoch wertvoll für die eigene Entwicklung sind.

Sowohl in der Bayern-Längsschnittstudie von Lelgemann & Fries (2009) als auch in der in Nordrhein-Westfalen durchgeführten Querschnittstudie von Hansen & Wunderer (2010) stieg diese Personengruppe in den PKM-Schulen auffällig an: in Bayern von 5,39% bei der Grunderhebung im Sommer 2004 auf 10,87% im Schuljahr 2007/2008, in Nordrhein-Westfalen stellen SuS mit chronischen Erkrankungen in PKM-Schulen die drittgrösste Gruppe der primären Beeinträchtigungen dar (neben cerebralen Bewegungsstörungen und Epilepsien) (vgl. Lelgemann & Fries, 2009, S. 217 sowie Hansen & Wunderer, 2010, S. 29).

2.2.4 Epilepsien

Die Epilepsie gehört ebenfalls zu den chronischen Erkrankungen und tritt am häufigsten in dieser Krankheitsgruppe auf (0,5-1% der (deutschen) Bevölkerung ist betroffen). Sie ist eine Anfallskrankheit als Ergebnis einer Störung elektrisch-chemischer Vorgänge in den Gehirn-Nervenzellen. „Dabei werden ungewöhnlich viele Nervenzellen der gesamten Hirnrinde oder eines bestimmten Areals gleichzeitig erregt und das elektrische Ruhepotential, der Bereitschaftszustand, entlädt sich und gerät ausser Kontrolle. Epileptische Anfälle sind also immer abnorme Hirnstromentladungen“ (Bergeest et al., 2011, S. 91). Nicht immer sind die Ursachen klar, es können unter anderem aber familiäre Dispositionen vorliegen. Auslöser – oft bedingt durch das Zusammenwirken mehrerer Faktoren – bei einem einzelnen Anfall sind bei gezielter Analyse meistens feststellbar; es kann beispielsweise Flackerlicht (Bildschirme, Discos) oder anhaltender Stress (bedingt durch unregelmässigen Schlaf oder Schockzuständen) sein. Symptome eines Anfalls können je nach Epilepsieform bzw. betroffenem Hirnareal folgende sein: Zuckungen, Krämpfe, ziellose Bewegungen, Bewusstseinsverlust, Verwirrtheit und/oder unkontrollierte sprachliche Äusserungen. Häufig wird der Anfall nicht oder nur teilweise bewusst erlebt.

Einige Betroffene spüren entweder durch sogenannte ‚Prodomi‘ (Stunden oder Tage vorher auftretende körperliche Symptome oder Stimmungen) oder ‚Auren‘ (Veränderungen der aktuell ausführenden Bewegung oder isoliert auftretende Symptome), wenn sich ein Anfall anbahnt, wobei diese entweder von den Betroffenen selbst mitgeteilt oder von Begleitpersonen beobachtet werden. So kann einerseits dafür gesorgt werden, dass rechtzeitig Sicherheitsmassnahmen ergriffen werden können, und andererseits ist eine gewisse Selbstkontrolle für die Betroffenen selbst gegeben.

Da die Erkrankung nicht offensichtlich und nicht sichtbar ist, besteht die Gefahr einer Diskreditierung durch die Gesellschaft.

In schweren Verläufen ist die Erkrankung im Bereich der Körperbehindertenpädagogik als Primärerkrankung relevant; oft tritt sie jedoch als Begleitstörung bei SuS mit Schädigungen des Zentralnervensystems auf, zum Beispiel bis zu 56% bei bestimmten Formen der Cerebralparese.

75% der Epilepsien treten zum ersten Mal im Kindes- und Jugendalter auf. Man unterscheidet dabei zwei Anfallsformen: generalisierte Anfälle, wobei beide Hirnhemisphären (beispielsweise bei einer sogenannten ‚Absenz‘), und fokale Anfälle, wobei nur einzelne Hirnareale betroffen sind (beispielsweise bei Bewusstseinsstörungen); dabei sind mehrere Varianten möglich, beispielsweise eine Aneinanderreihung von mehreren Anfallsarten. Es ist von zentraler Bedeutung, dass ein Anfall rechtzeitig beendet werden kann, um Hirnschäden durch Sauerstoffmangel zu verhindern; dies geschieht vor allem durch Akutmedikation, welche jeder und jede Betroffene stets bei sich tragen sollte (z.B. einen sogenannten Notfallspray).

Bei Anfällen sollte die Begleitperson das Ganze aufmerksam beobachten und auf die Anfallsdauer achten sowie Verletzungsgefahren beseitigen (einige Betroffene tragen prophylaktisch Schutzhelme); die Akutmedizin muss verabreicht werden, und die betroffene Person sollte danach die Möglichkeit haben, sich auszuruhen und gegebenenfalls zu schlafen, da als Nachwirkungen Benommenheit, Verwirrtheit und/oder Müdigkeit auftreten können. Anschliessend sollte der Anfallsverlauf und –zeitpunkt dokumentiert und dem zuständigen medizinischen Personal mitgeteilt werden.

Epilepsiekranke Kinder und Jugendliche werden vor allem entweder in Regelschulen – da die Kognition nicht unbedingt betroffen sein muss – oder in PKM-Schulen unterrichtet und gefördert. Allerdings ist zu erwähnen, dass die Epilepsie grundsätzlich Begleitsymptom anderer hirnganischer Prozesse ist; je nach Syndrom kann sich dies ungünstig auf die geistige Leistungsfähigkeit auswirken und sogar zu einer geistigen Behinderung führen. Da als Begleiterscheinungen der Epilepsie (und damit einhergehend der Antiepileptika) Verlangsamung des Lernens, Konzentrationsschwäche, Leistungsschwankungen und Gedächtnisprobleme auftreten können, sind aus pädagogischer Sicht auf die Funktionen der Aufmerksamkeit, Ausdauer, visuell-motorischen Geschwindigkeit und Koordination, Arbeitstempo und Antrieb Rücksicht zu nehmen. Da viele der betroffenen Kinder und Jugendlichen vor allem nach Anfällen – aber auch generell – Zeit für Erholung und Entspannung benötigen und generell öfters aufgrund von Aufhalten im Krankenhaus oder Epilepsiezentrum schulabwesend sind, benötigen sie sonderpädagogische, individuelle Förderung (vgl. Bergeest, Boenisch & Daut, 2011, S. 91-97).

Wehrle et al. (1994) führen in Bergeest et al. (2011) weiter aus: „Die Epilepsie kann zu körperlichen Folgeschäden führen, wenn sich als Folge epileptischer States mit Sauerstoffverlust oder der medikamentösen Behandlung zentralmotorische Koordinationsstörungen und motorische Einschränkungen einstellen“ (Wehrle et al. 1994; zitiert nach Bergeest et al., 2011, S. 95/96).

Ebenso wie die Schülerschaft mit chronischen Erkrankungen ist in den PKM-Schulen auch die Gruppe der epileptischen Kinder und Jugendlichen angestiegen. Dies zeigt sich wiederum in den Studien von Lelgemann & Fries (2009) sowie Hansen & Wunderer (2010): zwar ist die Zahl dieser SuS-Gruppe in der Bayern-Studie seit der Grunderhebung im Sommer 2004 bis zum Schuljahr 2007/2008 nicht erheblich gestiegen (von 14,54% zu 15,44%), macht jedoch die drittgrösste Gruppe der SuS mit primären Beeinträchtigungen aus; in der Nordrhein-Westfalen-Studie ist es gar die zweitgrösste Gruppe

mit 19% aller SuS mit primären Beeinträchtigungen (vgl. Lelgemann & Fries, 2009, S. 217 sowie Hansen & Wunderer, 2009, S. 29).

2.2.5 Weitere primäre Beeinträchtigungen

Wie eingangs erwähnt, seien an dieser Stelle kurz weitere primäre, körperlich-gesundheitliche Beeinträchtigungen aufgeführt; dies als Übersicht, um darzustellen, wie breit diese Palette ist. SuS mit solchen Beeinträchtigungen besuchen ebenfalls PKM-Schulen, genauso aber auch – je nach diversen Umständen – Regelschulen.

Die folgenden Aufzählungen sind nicht nach Häufigkeit sowie unvollständig aufgeführt. Je nach Informationsquelle werden Frequenzen in Prozenten erwähnt (unter Berücksichtigung der Studienergebnisse von Lelgemann & Fries (2009) sowie Hansen & Wunderer (2010)):

- Komplexe Kommunikationsstörungen wie z.B. Dysarthrie (Sprechstörungen) oder Anarthrie (Fehlen der Lautsprache) (vgl. Bergeest et al., 2011, S. 69-74); es gibt noch weitere Kommunikationsstörungen als die beiden genannten. Häufigkeiten der Beeinträchtigungen in Sprache und Sprechen bei Lelgemann & Fries (2009) zwischen 12,4% und 19,7%; bei Hansen & Wunderer (2010) 43,45%.
- Spina Bifida („offener Rücken“: Hemmungsfehlbildung des Neuralrohrs, vgl. Bergeest et al., S. 75). Häufigkeit bei Hansen & Wunderer (2010) bei 2,9%.
- Hydrocephalus (erhöhter Druck im Gehirn aufgrund von verengten Leitungswegen, Hirnblutungen, Entzündungsprozessen, Absenkung des Hinterhauptes oder ungleichem Produktions-Resorptions-Vorganges, vgl. ebd., S. 83). Häufigkeit bei Hansen & Wunderer (2010) bei 1,5%.
- Komplexe Behinderungen (Schwerstbehinderung) (vgl. ebd., S. 86); Häufigkeit bei Hansen & Wunderer (2010) bei 37,2%.
- Progrediente Erkrankungen (neben neuromuskulären): Mukoviszidose (auch „Cystische Fibrose“: Funktionsstörung der schleim- oder schweissproduzierenden Drüsen), Krebserkrankungen, HIV-Infektion, Multiple Sklerose (vgl. ebd., S. 112-122).
- Körperliche Fehlbildungen, z.B. Kleinwuchs (bei Hansen & Wunderer (2010) unter „Wachstumsstörung“ mit 6,6% beschrieben), Gliedmassenfehlbildungen, Fehlbildungen des Gesichts, Glasknochenerkrankungen (vgl. Bergeest et al., S. 122-126). Häufigkeit der Glasknochenerkrankung bei Hansen & Wunderer (2010) bei 0,3%.
- Traumata als körperliche und/oder seelische Verletzung als Folge von Gewalteinwirkung, z.B. Unfallfolgen, Schädel-Hirn-Trauma, Verbrennungen, Misshandlung/Missbrauch, Querschnittslähmungen (vgl. ebd., S. 127-131). Häufigkeiten von Letztgenanntem bei Lelgemann & Fries (2009) zwischen 4,93% (Grunderhebung) über 8,05% (SJ 2005/2006) bis zu 2,46% (Schuljahr 2007/2008); bei Hansen & Wunderer (2010) bei 1,2%.
- Kinderlähmung; Häufigkeit bei Hansen & Wunderer (2010) bei 0,1% (vgl. Hansen & Wunderer, 2010, S. 29).

- Amputationen; Häufigkeit bei Hansen & Wunderer (2010) bei 0,2% (vgl. ebd.).
- Syndromerkrankungen, z.B. Rett- oder Tourette-Syndrom, Häufigkeiten unter 1% (vgl. ebd., S. 30).
- Allgemeine/umfassende Entwicklungsverzögerung; Häufigkeiten bei Lelgemann & Fries (2009) zwischen 9,7% und 19,7%; bei Hansen & Wunderer (2010) bei 5,5% (vgl. Lelgemann & Fries, 2009, S. 218 sowie Hansen & Wunderer, 2010, S. 30).

2.3 Sekundäre (im Bereich des Verhaltens) Beeinträchtigungen

Im Folgenden werden die PKM-,Hauptvertreter' der sogenannten sekundären Beeinträchtigungen – ADHS sowie ASS – vorgestellt. Diesen zwei Gruppen werden einerseits in der Fachliteratur, andererseits in verschiedenen deutschlandweit bzw. bundeslandspezifisch durchgeführten Studien Beachtung geschenkt; ebenso wird aus der von der Verfasserin dieser Arbeit durchgeführten Fallstudie ersichtlich, dass diese beiden Beeinträchtigungen die am häufigsten vertretene Gruppe der sekundären Behinderungen darstellen.

Die nachfolgenden Erklärungen sollen einerseits ein Begrifflichkeitsverständnis fördern, andererseits sollen Zusammenhänge, Parallelen und/oder Unterschiede zwischen diesen und den primären Beeinträchtigungen entstehen – im Sinne der Beantwortung der Fragestellungen dieser Arbeit.

23

2.3.1 Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung (=ADHS)

Wie unter dem Kapitel 2.1.1, ‚Definition Körperbehinderung‘ erwähnt, ist die ADHS eine neurophysiologische Störung in der Entwicklung bzw. der sensorischen Informationsverarbeitung. Gemeinsam mit motorischer Unruhe und impulsivem Verhalten äussern sich bei betroffenen Kindern und Jugendlichen Aufmerksamkeits- und Konzentrationsschwierigkeiten.

Die Ursachen für die Entstehungsbedingungen der ADHS sind bis heute noch nicht vollständig geklärt. Als gesichert gilt jedoch, dass das Störungsbild nicht auf eine einzige Ursache zurückzuführen ist, sondern, dass mehrere Faktoren, die sich gegenseitig bedingen, eine Rolle spielen. Dabei wirken genetische Komponenten mit Risikofaktoren (z.B. Nikotin- und/oder Alkoholkonsum während der Schwangerschaft) ineinander, was Auswirkungen auf das neurobiologische Geschehen hat (vgl. Haupt & Wieczorek, 2007, S. 128 sowie Hoberg, 2013, S. 50).

Heute erlangt dieses Störungsbild verstärkter an Bedeutung als früher; während noch vor 15 bis 20 Jahren die Ausbildung der handwerklichen Fertigkeiten durch praktisches Lernen geprägt war, zeichnet sich die heutige schulische Ausbildung durch längere Unterrichtszeiten und verstärktere Konzentration auf Kopf- und Schreibearbeit aus. Hoberg (2013) sieht darin keine Wertung, sondern eine Erklärung dafür, dass SuS mit einer ADHS heute stärker auffallen als früher (vgl. Hoberg, 2013, S. 14/15). Sie führt weiter aus: „Aufgrund der Veränderungen der Gesellschaft und Familie [Wandel der Anforderungs- und Arbeitsschwerpunkte, hohe Schnelllebigkeit mit raschen Wechseln von Terminen und Medien, vgl. ebd., S. 14/15] zeigen viele Kinder vermehrt Aufmerksamkeitsstörungen und motorische

Unruhe. Die Zahl der ‚echten‘ Diagnosen von ADHS bei Kindern ist vermutlich aber nicht gestiegen. Diese Kinder fallen heute nur eher auf und werden somit unter verbesserten diagnostischen Möglichkeiten zu Recht als solche diagnostiziert“ (Hoberg, 2013, S. 16).

Hoberg erwähnt weiter, dass es die ‚echten‘ Fälle von ADHS heute schwerer hätten als früher, da eine ADHS für Betroffene und ihr Umfeld ein grösseres Problem darstelle als noch in der Mitte des 20. Jahrhunderts, wo einerseits weniger von Schnellebigkeit, Kopflastigkeit und Terminstress die Rede gewesen sei und andererseits gesellschaftlich betrachtet Verhaltensproblematiken als weniger schwer gewichtet wurden als körperliche Gebrechen. Nun interessieren sich die Gesellschaft – und konkret auch die Schulen – mehr dafür und fordern Hilfen und Massnahmen. Dafür rücke das Störungsbild selbst mehr in den Fokus der medizinischen Forschung, was zurück in die Öffentlichkeit getragen würde; so ergäbe sich ein weiterer Popularitätsschub des Themas. In der Folge würden mehr Kinder mit ADHS ‚aufgespürt‘ und behandelt. Daneben gäbe es aber Kinder und Jugendliche, die sich zunehmend aufmerksamkeitsgestört und motorisch unruhig verhielten, ohne eine ADHS zu haben. Dennoch könne man nicht von einer ‚Modediagnose‘ sprechen; vielmehr entstünde ein deutlicher Handlungsbedarf in Richtung Aufklärung über das Krankheitsbild und damit verbunden eine Forderung nach einheitlicher, umfassender und fundierter Diagnostik (vgl. ebd., S. 15/16).

Da man bei ADHS früher von ‚minimaler cerebraler Dysfunktion‘ gesprochen hat, zeigt sich hier eine Parallele zum Bereich der körperlichen Behinderung, ebenso wie die genannte motorische Unruhe oder Auffälligkeiten in der Konzentration – diese können ebenfalls Erscheinungen von körperlichen Beeinträchtigungen sein, wobei sie dort eher als sekundär wahrgenommen werden (vgl. Bergeest, Boenisch & Daut, 2011, S. 136).

ADHS-betroffene SuS werden heute vermehrt in den Sonderschulen unterrichtet, da sich Regelschulen durch die verstärkter heterogene Schülerschaft und hohen SuS-Zahlen pro Klasse überfordert zeigen und weniger individualisiert sowie differenziert unterrichten können; viele Betroffene wie Angehörige schätzen ausserdem die ruhig(er)e Atmosphäre, die kleinen Klassengrössen sowie die integrierten Therapien der PKM-Schulen (vgl. ebd., S. 137).

In den Erhebungen der Längsschnitt-Studie von Lelgemann & Fries (2009) wird ADHS nicht als solcher Begriff verwendet, vielmehr als die beiden Kategorien ‚Unruhe und erhebliche Probleme in der Aufmerksamkeitssteuerung‘ und ‚umfassende Entwicklungsverzögerung‘; hierbei liegen die prozentualen Zahlen zwischen 8,7% bei der Grunderhebung im Sommer 2004 und stark angestiegenen 20,5% im Schuljahr 2007/2008 bzw. zwischen 9,7% und 19,7% (vgl. Lelgemann & Fries, 2009, S. 218). Hansen & Wunderer (2010) wiederum erhoben in ihrer Querschnittsstudie eine prozentuale Angabe von 8,0% an ADHS-Schülern und –Schülerinnen in den PKM-Schulen (vgl. Hansen & Wunderer, 2010, S. 32).

2.3.2 Autismus-Spektrums-Störungen (=ASS)

Wie unter Kapitel 2.1.1, ‚Definition Körperbehinderung‘ erwähnt, liegt die Schädigung im Nervensystem und ist neurologisch bedingt. Da Autismus höchst unterschiedlich ausgeprägt ist, wird von einem Spektrum an verschiedenen Schweregraden gemeinsamer Beeinträchtigungen gesprochen. Das Klassifikationssystem DSM-IV prägte so den Begriff ‚Autismus-Spektrums-Störung‘. Alle ASS sind tiefgreifende, genetisch verursachte Entwicklungsstörungen, wenngleich die Ursachen, die zur Entstehung von ASS führen, nicht abschliessend geklärt werden können (vgl. Schirmer, 2011, S. 12 sowie Bergeest, Boenisch & Daut, 2011, S. 133).

Es werden mehr Knaben als Mädchen mit ASS diagnostiziert, vor allem in der Subdiagnose Asperger-Syndrom.

Das Spektrum reicht von schwerster Behinderung (oft einhergehend mit hohem Pflegeaufwand) bis hin zu einer nicht genau festgelegten Grenze von ‚Normalität‘ (und Nicht-Sichtbarkeit). Störungen aus dem autistischen Spektrum führen immer zu Auffälligkeiten in den drei Persönlichkeitsbereichen Kommunikationsfähigkeit, Sozial- und Kontaktverhalten sowie einem eingeschränkten Spektrum an Handlungen und Interessen (vgl. Schirmer, 2011, S. 12).

Es gibt vier Hauptausprägungen von ASS, nämlich:

- Frühkindlicher Autismus: Schwere Beeinträchtigung mit lebenslang bestehender schwerer Entwicklungsstörung, oftmals stark verminderter Intelligenz und Ausbleiben der Sprache; die Symptome treten in den drei ersten Lebensjahren auf (vgl. ebd., S. 13).
- Asperger-Syndrom: Nach Erstbeschreiber und Namensgeber Hans Asperger 1938 benannt; leichtere Form einer autistischen Störung, in der Regel ohne Sprachentwicklungsrückstand und keiner klinisch bedeutsamen Verzögerung der kognitiven Entwicklung, die Kommunikation ist dennoch auffällig; dieser SuS-Gruppe wird oftmals eine hohe intellektuelle Begabung zugeschrieben (vgl. ebd., S. 13/14).
- High-Functioning-Autismus: Mischform von zuerst angenommenem frühkindlichen Autismus und Asperger-Syndrom, was jedoch keine psychiatrische Diagnose darstellt (vgl. ebd., S. 14).
- Atypischer Autismus: Diese Diagnose wird erstellt, wenn die Kriterien eines frühkindlichen Autismus nicht vollständig erfüllt, aber keine passendere Diagnose gefunden werden kann (vgl. ebd.).

Indes gibt es Kinder und Jugendliche ohne Diagnose, aber mit ungewöhnlichen Verhaltensweisen, z.B. Vermeidung von sozialen Kontakten und/oder Augenkontakt, Unverständnis von sozialen Regeln, Vermeidung von ungewohnten Situationen, unangemessene Reaktionen auf mimische, gestische oder rein verbale Hinweise, Überempfindlichkeit auf laute Geräusche oder starke Gerüche. Da diese Verhaltensweisen auf ASS zutreffen können, aber nicht müssen, sind gezielte Diagnosen wichtig. Beispielsweise werden manchmal Kinder mit der Diagnose AD(H)S eingeschult, wobei sich später herausstellt, dass diese eine Asperger-Symptomatik aufweisen; oder betroffene Kinder werden als geistig behindert eingestuft, wobei man bei genauerer Beobachtung Hinweise auf den frühkindlichen

Autismus findet. Ausserdem wiesen in einer Studie, die mit 900 Menschen mit Asperger-Syndrom durchgeführt wurde, 62% davon ADHS auf (vgl. ebd., S. 14/15).

Aus diesen Ausführungen und daraus, dass die Verfasserin dieser Arbeit in den untersuchten Quellen auf keine prozentualen Verteilungen der vier ASS-Hauptausprägungen stiess, könnte geschlossen werden, dass unterschiedliche Mischformen auftreten und nicht immer eindeutig getrennt werden können, wie beim High-Functioning- und dem Atypischen Autismus beschrieben; ebenfalls gibt es immer wieder Fälle, wo Betroffene – wenn überhaupt – erst im Erwachsenenalter diagnostiziert werden (was vor allem bei älteren Generationen auftritt). Ausserdem hört man von Klienten und Klientinnen, die sich ihr Leben lang eigene Strategien gebildet haben, um eine ASS zu verdecken.

Die Verfasserin dieser Arbeit fand unter ‚www.autismus.de/was-ist-autismus.html‘ (2017) prozentuale Häufigkeits-Angaben zum frühkindlichen und zum Asperger-Autismus, jedoch zusammengezogen und bezogen auf Fälle in Europa, Kanada und den USA: während vom frühkindlichen Autismus zwischen 0,13% und 0,22% der Bevölkerung betroffen ist, ist es betreffend Asperger-Syndrom zwischen 0,1% und 0,3%. Alle Autismus-Spektrums-Störungen dieser drei Kontinente bzw. Länder machen zwischen 0,6% und 0,7% aus.

Bergeest, Boenisch & Daut (2011) vermerken, dass die Zahl von SuS mit autistischen Zügen (meistens ohne körperliche Primärbehinderung) im Aufgabenbereich der Körperbehindertpädagogik in den letzten Jahren deutlich angestiegen sei; so zeigt die Erhebung in der Querschnittsstudie von Hansen & Wunderer (2010) einen prozentualen Anteil von 9,7% an ASS-SuS in den PKM-Schulen. Daneben bestätigen befragte Schulleiter und Schulleiterinnen aus verschiedenen Bundesländern, dass sie vermehrt autistische Kinder und Jugendliche aufnehmen und fördern (vgl. Hansen & Wunderer, 2010, S. 32 sowie Bergeest, Boenisch & Daut, 2011, S. 132/134).

Daraus lässt sich schnell auf eine Art ‚Autismus-Epidemie‘ schliessen, was so aber nicht stimmt. Es kann jedoch angenommen werden:

- Die Diagnosekriterien haben sich im Verlauf der Zeit verändert
- Ärzte und Ärztinnen sowie Psychologen und Psychologinnen haben bessere Diagnosekompetenzen als früher
- Allgemein stieg die Aufmerksamkeit für das Thema, auch aufgrund von medialer Berichterstattung
- Eltern, Fachpersonen der Frühförderung, Kindergärtner und Kindergärtnerinnen, Lehrpersonen, Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen beobachten heute sensibilisierter und vernetzen sich mit dem ganzen System des Schülers, der Schülerin
- Und, was auch im Bereich der ADHS beobachtet werden kann: Auffälligkeiten im Bereich des Verhaltens werden heute verstärkter wahrgenommen als früher, wo körperliche Beeinträchtigungen als schlimmer gewichtet wurden.

SuS mit ASS besuchen alle Schulformen, meistens jedoch Sonderschulen; dabei wird – gemäss der in zwei PKM-Schulen in Bayern durchgeführten Elternbefragung von Moosecker & Fries (2011) – der überwiegende Teil (hier 76%) nach dem Regelschullehrplan oder demjenigen des Förderschwerpunkts Lernen unterrichtet, ein Viertel (hier 24%) nach dem Lehrplan für den Förderschwerpunkt Geis-

tige Entwicklung (vgl. Moosecker & Fries, 2011, S. 13). Dabei ergeben sich folgende Vermutungen bzw. mögliche Schlussfolgerungen: Hier zeigt sich das grosse Spektrum des Autismus – von sehr schwacher bis zu hoher Kognitionsleistung –, was sich in den verschiedenen Lehrplanzuzügen äussert; andererseits könnte es sein, dass diese SuS nicht nur in Regel- und PKM-Schulen, sondern auch in eigenen ASS-Förderschulen, wie es sie sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz gibt, unterrichtet werden (vgl. Schirmer, 2011, S. 18).

Aus den Ergebnissen der Elternbefragungen wird ebenfalls ersichtlich, dass ASS-SuS bezüglich Sonderschulung bevorzugt in PKM-Schulen unterrichtet werden, da das Lernumfeld optimal scheint; sowohl in Regelschulen als auch an Schulen mit den Förderschwerpunkten Geistige Entwicklung sowie Lernen sei die Umgebung weniger förderlich, da zu gross, zu unruhig oder zu wenig auf den Lernbedarf der ASS-SuS abgestimmt (vgl. Moosecker & Fries, 2011, S. 12/14). Viele ASS-SuS benötigen Strukturierungen und Visualisierungen von Handlungsabläufen, von Aufgabenstellungen und Routinen – diese können PKM-Schulen bieten (vgl. Bergeest, Boenisch & Daut, 2011, S. 135). Weiter schildern eben genannte Autoren:

Die geschilderten grundlegenden Aspekte zur Gestaltung des pädagogischen Lernumfeldes, vor allem bezogen auf die Strukturierung, sind auch in der Körperbehindertenpädagogik von grosser Relevanz. Diese Überschneidung bei den optimalen Förderbedingungen könnte auch der Grund sein, weshalb in den letzten Jahren einzelne Schulen mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung verstärkt um die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern mit Autismus-Spektrumstörungen angefragt wurden. (ebd., S. 136)

Da in der Längsschnittstudie von Lelgemann & Fries (2009) der Begriff der ASS nicht explizit vorkommt bzw. nicht als solcher erhoben wurde, kann angenommen werden, dass er unter den von ihnen benannten Kategorien ‚Probleme im Lern- und Wahrnehmungsbereich sowie Teilleistungsstörungen‘ und ‚Probleme im sozial-emotionalen Bereich‘ aufgeführt wurde. In der ersten genannten Kategorie betragen die prozentualen Anteile der neu aufgenommenen SuS zwischen 14,0% bei der Grunderhebung im Sommer 2004 und 35,8% im Schuljahr 2007/2008; in der zweiten Kategorie ist ein Anstieg von 6,4% auf 10,4% zu vermerken (vgl. Lelgemann & Fries, 2009, S. 218). Da diese beiden Kategorien nicht explizit auf ASS verweisen, können sie unter Umständen auch dem Bereich des ADHS zugeordnet werden, ebenso wie die Kategorien ‚Unruhe und erhebliche Probleme in der Aufmerksamkeitssteuerung‘ und ‚umfassende Entwicklungsverzögerung‘ – die die Verfasserin dieser Arbeit dem Bereich ADHS zugeordnet hat – dem Bereich ASS zugehörig gemacht werden können. Auch Lelgemann & Fries (2009) sehen gewisse Benennungs- und Interpretationsprobleme in der Wahrnehmung und Beschreibung von Unterrichts- und Verhaltensstörungen (vgl. ebd., S. 219).

2.4 Studien aus Deutschland

In Deutschland beschäftigt sich die Körperbehindertenpädagogik seit mehr als 30 Jahren immer wieder mit der Zusammensetzung und Veränderung bzw. Weiterentwicklung der Schülerschaft an den Körperbehindertenschulen.

Im Folgenden werden deshalb bundesland- wie deutschlandweite Studien – durchgeführt mit Querschnittstudien durch Ursula Haupt (Haupt, 1982), Elisabeth Wehr-Herbst (Wehr-Herbst, 1997) und Norbert Kuckartz (Kuckartz, 2003) – vorgestellt und zusammengefasst, ebenso wie die einmalige Erhebung in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2009 durch Norbert Kuckartz und Frank Zöllner (Kuckartz & Zöllner, 2010). Danach wird das Hauptaugenmerk auf eine Längsschnittuntersuchung zum Thema „Die Entwicklung der Schülerschaft an Förderzentren Körperliche und Motorische Entwicklung“ (Lelgemann & Fries, 2009) gelegt; der Professor bzw. der Privatdozent, beide tätig an der Universität Würzburg, führten diese Studien zwischen 2004 und 2008 im Bundesland Bayern durch.

Ergänzt werden diese Ausführungen durch Erläuterungen von Reinhard Lelgemann (2007) im Buch „Brennpunkte der Körperbehindertenpädagogik“ unter dem Titel „Perspektiven der Lehrerbildung oder Gefährdungen für Menschen mit Körperbehinderungen“ (Haupt & Wieczorek, 2007) sowie Darstellungen von Ergebnissen des Forschungsberichts „Aktuelle Daten zur Beschreibung der Zusammensetzung der Schülerschaft an Förderschulen mit Förderschwerpunkt Körperliche und Motorische Entwicklung in Nordrhein-Westfalen“ (Hansen & Wunderer, 2010), ebenfalls eine Querschnittstudie; diese ist die bis dato aktuellste Studie aus Deutschland. Weiter werden Ergebnisse einer aus zwei ausgewählten Förderzentren in Bayern mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung durchgeführten Eltern-Befragung (Moosecker & Fries, 2011) dargestellt sowie ein Fachartikel mit dem Titel „Körperbehindertenpädagogik – Vorschläge für eine Weiterentwicklung in Theorie und Praxis“ (Lelgemann, 2015).

Der besseren Übersichtlichkeit halber wird im Folgenden statt von ‚Schulen mit dem Förderschwerpunkt Körperliche und Motorische Entwicklung‘ (so die in Deutschland gängige Bezeichnung) von PKM-Schulen gesprochen.

1982 führte Ursula Haupt eine erste Erhebung für das Bundesland Rheinland-Pfalz durch (die Datenerhebung fand bereits 1980 statt). Die Daten wurden durch Schulleitungs- und Lehrpersonenbefragung sowie Intelligenztests gewonnen. Schon damals wurde von der Annahme ausgegangen, dass die beobachtete Veränderung der Zusammensetzung der Schülerschaft einerseits ihre Ursachen darin hat, dass mehr körperbehinderte SuS in der Regelschule gefördert, andererseits mehr Kinder und Jugendliche mit einer Schwerstbehinderung in Körperbehindertenschulen aufgenommen wurden (vgl. Haupt; zitiert nach Hansen & Wunderer, 2010, S. 7). Als primäre Beeinträchtigungen wurden damals vor allem cerebrale Bewegungsstörungen genannt; als sekundäre mit knapp 39% solche der Verhaltensstörungen, wobei sich innerhalb der Teilstichprobe der Anteil dieser SuS auf knapp 76% erhöhte. Was genau unter ‚Verhaltensstörungen‘ verstanden wurde, darauf wurde nicht genauer eingegangen. 1994/95 führte Elisabeth Wehr-Herbst (1997) eine bundesweite Querschnittstudie durch, dies mit Befragungen von Schulleitern und Schulleiterinnen. Ziel der Datenerhebung war es, die Zunahme von schwer- und mehrfachbehinderten SuS an den PKM-Schulen bundesweit zu überprüfen (vgl. Hansen & Wunderer, 2010, S. 7). Über die Hälfte der PKM-Schülerschaft wies zusätzlich zur körperlichen Beeinträchtigung eine solche der Lernschwäche auf, und bei 20 von den über 130 befragten PKM-Schulen stellten SuS mit einer geistigen Behinderung die grösste Gruppe dar (vgl. ebd., S. 8). Unter

anderem waren folgende Veränderungen von den Schulleitungen beobachtet und durch Wehr-Herbst zusammengefasst worden: Zunahme von leichtbehinderten Kindern mit Konzentrations-, Lern- und Wahrnehmungsstörungen, Zunahme an schweremehrfachbehinderten SuS und Zunahme an komplexen Behinderungsbildern (vgl. ebd.).

2001 führte Norbert Kuckartz (2003) eine bundesweite informelle Befragung der jeweiligen Landesreferenten und Landesreferentinnen des Förderschwerpunktes körperliche und motorische Entwicklung durch (vgl. ebd.). Damals liess sich die Vermutung, dass der Anteil der SuS, die in Förderschulen unterrichtet wurden, aufgrund einer vermehrten Integration in Regelschulen zurückgegangen ist, nicht bestätigen; die Gesamtzahl PKM-SuS mit nachgewiesenem Förderbedarf hatte sich erhöht. Allerdings besuchten mehr Kinder und Jugendliche mit leichten Beeinträchtigungen (vermutlich körperlich/gesundheitlicher Art) die Regelschule. Die Hauptförderschulen für SuS mit eindeutigen körperlichen und motorischen Beeinträchtigungen blieben weiterhin diese Förderzentren (vgl. ebd., S. 9).

Auch hier überwogen einerseits der Anteil der SuS mit Lernbeeinträchtigungen und andererseits derjenige der SuS mit geistiger sowie Schwerstmehrfachbehinderungen in den PKM-Schulen. In neueren Bundesländern wurden SuS mit einer körperlich-geistigen Beeinträchtigung oder einer Schwerstmehrfachbehinderung an Schulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung beschult (vgl. ebd.). Zusammenfassend konnte Kuckartz (2003) also die Ergebnisse von Wehr-Herbst weitgehend bestätigen. Bundesweit liessen sich deshalb u.a. folgende Tendenzen festhalten: In den Förderzentren nahm die Zahl der SuS mit leichten Beeinträchtigungen ab; die Anzahl der SuS, die aus medizinischen oder sozio-emotionalen Gründen eine personelle 1:1-Betreuung benötigten, schien zuzunehmen; progrediente Erkrankungen sowie Spina Bifida nahmen zahlenmässig ab, seltene Krankheitsbilder zu; SuS mit Verhaltensbeeinträchtigungen und tendenziell sekundärem Förderbedarf im körperlich-motorischen Bereich schienen zahlenmässig zuzunehmen (vgl. ebd., S. 10). Lelgemann und Fries (2009) liefern dazu folgende mögliche Begründungen: „Hier wurde anscheinend die Schule für Körperbehinderte aufgrund der relativ günstigen [nicht zu verwechseln mit den Termini ‚billig‘ oder ‚kostengünstig‘, Anm. d. Verf.] personellen und strukturellen Rahmenbedingungen als bestmöglicher Förderort gesehen“ (Lelgemann & Fries, 2009, S. 214). „Die Zahl der Schüler mit seltenen Krankheitsyndromen bzw. Behinderungen schien zuzunehmen; Schüler mit progredienten Erkrankungen oder Spina Bifida waren aus der Perspektive der befragten Schulleiter prozentual deutlich weniger in Schulen für Körperbehinderte vertreten als noch vor einigen Jahren“ (ebd.).

2009 führten Kuckartz und Zöllner (2010) eine Erhebung in Nordrhein-Westfalen durch. Durch Fragebögen wurden die Lerngruppenzugehörigkeit, der Anteil schwerstbehinderter Kinder und Jugendlicher und weitere Förderbedürfnisse untersucht. 35 PKM-Schulen beteiligten sich an der Studie (vgl. Hansen & Wunderer, 2010, S. 13). Auch hier kam man u.a. zu dem Ergebnis, dass der grösste Teil der SuS Lernbeeinträchtigungen aufwies (nach den Richtlinien für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung). Immerhin 7,5% dieser SuS wiesen eine Autismusspektrumsstörung auf. Kuckartz und Zöllner (2010) kamen zum Schluss, dass – da die Anzahl derjenigen SuS, die an den PKM-Schulen nach Lehrplan unterrichtet wurden, nun sank und die Zahlen im Allgemeinen Unterricht (also der Regelschule) stiegen – diese Schülergruppe zunehmend in den Regelschulen gefördert wurde; denn den

weitaus grössten Teil der PKM-Schüler und –Schülerinnen bildeten diejenigen mit zusätzlichen Lern- und Verhaltensbeeinträchtigungen (vgl. ebd., S. 14).

Nun zur viel beachteten Bayern-Längsschnittstudie von Lelgemann & Fries (2009): Da es sich um eine Längsschnittstudie handelt, lassen sich veränderte Zahlen zwischen der Grunderhebung im Sommer 2004 und dem SJ (= Schuljahr) 2007/2008 ablesen. Eine Studie wie diese erfasst also Bestehendes und analysiert Veränderungen, unter anderem mit dem Ziel, dass sich neue bildungspolitische Perspektiven eröffnen; dies hat ebenso Auswirkungen auf die Finanzierung wie auf die Ausbildungsinhalte sonderpädagogischer Studiengänge (vgl. Lelgemann & Fries, 2009, S. 215).

Folgende relevante Punkte scheinen erwähnenswert: Die meisten SuS wurden zwischen sechs und acht Jahren eingeschult, ein bedeutender Anteil von 40% besuchten die PKM-Schulen jedoch erst zwischen neun und 14 Jahren. Lelgemann & Fries (2009) vermuten, dass folgende Gründe dafür möglich sind: Einerseits könnte sowohl ein Scheitern in der Integration der Grund sein, andererseits könnte es sein, dass sich PKM-Jugendliche bewusst für eine Einrichtung entscheiden, in welcher sie ihresgleichen antreffen. Es handelt sich deshalb um Vermutungen, da – abgesehen von einigen qualitativen Eltern-Befragungen – keine dazugehörigen Daten erfasst werden konnten (vgl. ebd., S. 216).

Die zahlenmässig grösste Gruppe in den PKM-Schulen von Bayern bildeten die SuS der sogenannten ‚Normalbildungsfähigen‘, also denjenigen, die nach den Richtlinien des Regellehrplans unterrichtet wurden, und nicht mehr – wie in den Studien von Haupt, Wehr-Herbst und Kuckartz – diejenigen mit Lern- oder mentalen Beeinträchtigungen. In der Grunderhebung waren es zwar erst knapp 26%, in den folgenden Jahren lag der Anteil der SuS mit Grund- und Hauptschulniveau jedoch zwischen gut 35% und fast 53% (vgl. Hansen & Wunderer, 2010, S. 10f).

Zur besseren Übersichtlichkeit wird im Folgenden auf eine tabellarische Darstellung verwiesen; diese zeigt die Verteilung der körperlich-motorischen Schädigungen wie folgt:

Tabelle 1: Körperlich-motorische Beeinträchtigungen bei (neu aufgenommenen) Schülern und Schülerinnen in Förderzentren in Bayern zu verschiedenen Erhebungszeitpunkten (Lelgemann & Fries, 2009, S. 217):

	Grunderhebung	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008
Cerebrale Bewegungsbeeinträchtigungen	39,85%	34,38%	31,96%	27,11%	28,77%
Querschnittslähmungen	4,93%	6,88%	8,05%	3,84%	2,46%
Muskelerkrankungen	4,49%	3,44%	3,41%	6,14%	5,96%
Epilepsien	14,54%	15,00%	13,90%	20,72%	15,44%
Schwere chronische Erkrankungen	5,39%	2,50%	6,10%	8,70%	10,87%
Andere Behinderungen und Syndrome	23,74%	17,50%	18,54%	19,69%	21,76%
Beeinträchtigungen unklarer Genese	2,80%	14,69%	13,17%	10,49%	11,23%
Keine Beeinträchtigungen im	4,19%	5,00%	4,15%	3,32%	3,51%

Bereich körperliche und motorische Entwicklung					
--	--	--	--	--	--

Auffällig sind folgende Ergebnisse:

- Es ist ein klarer Rückgang von SuS mit cerebralen Bewegungsstörungen und Querschnittslähmungen (wobei Spina Bifida dazugehört) zu verzeichnen. Möglicher Grund: medizinischer Fortschritt in der perinatalen (= während der Geburt) Phase, vor allem bei Infantilen Cerebralparesen (vgl. ebd., S. 218).
- Es sind Zunahmen von SuS mit schweren chronischen Erkrankungen sowie Beeinträchtigungen unklarer Genese zu verzeichnen.
- Es sind Zunahmen von SuS mit sehr schweren und schwersten Beeinträchtigungen (definiert als Unsicherheit in der sprachlichen Kommunikation, UK-Einsatz, hoher personeller und technischer Unterstützungsbedarf, Probleme der Feinmotorik) zu verzeichnen, nämlich fast 18%. Dies war schon bei der Erhebung von Wehr-Herbst (1997) der Fall (vgl. ebd., S. 219).
- Durchgängig hoch ist der Anteil der primär wegen Epilepsie aufgenommenen SuS; Lelgemann & Fries (2009) betonen, dass diese Gruppe damals von Haupt nicht berücksichtigt wurde (vgl. ebd., S. 218). Auch bei Wehr-Herbst (1997) und Kuckartz (2003) sowie Kuckartz & Zöllner (2010) finden sich dazu keine expliziten Daten.

Da es nebst der primären körperlichen Beeinträchtigung meist weitere medizinisch diagnostizierte gibt, sei eine Auswahl davon hier ebenfalls erwähnt (nur diejenigen, die markant gestiegen sind):

- Lern- und Wahrnehmungsbeeinträchtigungen: Anstieg von 14,0% bei der Grunderhebung auf 35,8%.
- Aufmerksamkeitssteuerung: Anstieg von 8,7% auf 20,5%.
- Sozial-emotionale Beeinträchtigungen: Anstieg von 6,4% auf 10,4%.

Lelgemann & Fries (2009) vermuten, dass Probleme in den Bereichen Sehen und Hören zu diesem Zeitpunkt im Rahmen früher Diagnostik, Therapie und Förderung bewältigt und somit nicht mehr als weitere Beeinträchtigung wahrgenommen wurden (vgl. ebd., S. 218).

Zudem wurden die Lehrpersonen bei allen vier Erhebungen nach neu aufgenommenen SuS mit Problemen im sozial-emotionalen Bereich befragt; bei der Grunderhebung im Sommer 2004 betrug dieser Anteil 6,4%, danach zwischen 8,3% und 10,4%, dies bereits im ersten Halbjahr des Schulbesuchs. 12% der neu aufgenommenen SuS fielen durch Störungen des Unterrichts auf. Im Vergleich dazu war dies nur bei 2,7% der SuS, die integrativ und durch den MSD (=Mobiler Sozialpädagogischer Dienst) begleitet wurden, der Fall (vgl. Hansen & Wunderer, 2010, S. 10f).

Obwohl auch bei Haupt schon bei der Erhebung 1982 ein grosser Anteil an Verhaltensstörungen zu verzeichnen war, gehen Lelgemann & Fries davon aus, dass damals vermutlich Benennungs- und Interpretationsprobleme in der Wahrnehmung und Beschreibung von Unterrichts- und Verhaltensstö-

rungen deutlich wurden – es fehlte an entsprechender Differenzierung (vgl. Lelgemann & Fries, 2009, S. 219).

Lelgemann & Fries (2009) machen allgemein aufmerksam auf die Problematik der exakten Zuordnung von Benennung, beispielsweise in den Kategorien ‚Probleme im Lern- und Wahrnehmungsbereich sowie Teilleistungsstörungen‘ und ‚umfassende Entwicklungsverzögerung‘; es wäre zukünftig eine noch differenzierte Erfassung notwendig, um diese Daten empirisch belegen zu können (vgl. ebd.).

Da daraus resultiert, dass bei SuS mit solchen Auffälligkeiten pädagogisch vorwiegend individualisierte und differenzierte Förderung notwendig sei, beschreiben Lelgemann & Fries verstärkten Förderbedarf in folgenden Bereichen: z.B. motorische Förderung, Ausdauer/Konzentration, Kommunikation. Am auffälligsten ist im Vergleich zur motorischen Förderung (zwischen 21,4% und 26,6%) diejenige der Verhaltensregulierung (zwischen 6,8% und 17,9%) – noch auffälliger auch in der Gegenüberstellung der zwei SuS-Gruppen, die in der Integration begleitet werden: Es sind dies 25,5% der SuS in der motorischen Förderung und nur 2,9% der SuS im Bereich Verhaltensregulierung (vgl. ebd.).

Bezüglich Therapieangebote – in der Studie von Lelgemann & Fries (2009) werden folgende genannt: Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, weitere bzw. keine Therapien – wird beobachtet, dass nur 6,5% der integrativ beschulten SuS Therapien während der Schulzeit besuchen, während 93,5% der SuS in den PKM-Schulen solche in Anspruch nehmen. Ein Grund dafür könnte sein, dass die Durchführung der Therapien ausserhalb der Schulzeit zu zeitintensiv ist. Physio- und Ergotherapie werden am meisten genutzt (vgl. ebd., S. 220/222). Psychomotorik-Therapie wird nicht explizit erwähnt.

Weiter auffällig ist, dass Anstiege an SuS-Aufnahmen aus Regelkindergärten (von 1,3% zu 10,1%), Grundschulen (von 5,7% zu 8,1%), Hauptschulen (von 5,9% zu 6,8%) und weiteren Förderzentren (von 19,1% zu 25,3%) zu verzeichnen sind. Als Grund wird dabei genannt, dass die spezielle Ausstattung und das spezifische sonderpädagogische Angebot attraktiv seien, wohingegen die Begründungen für eine Wahl der Regelschule u.a. diejenigen der Wohnortnähe, ein ausdrücklicher Wunsch der Eltern oder des Schülers, der Schülerin sei. Lelgemann & Fries (2009) weisen noch zusätzlich darauf hin, dass ein (zwar kleiner) Teil der Eltern vom Unterstützungs-Angebot des MSD gar nichts wusste (vgl. ebd.).

Bezüglich Entlassungen aus den PKM-Schulen zeigt sich, dass der grösste Teil der Jugendlichen diese Schulen zwischen 16 und 20 Jahren verlassen, viele mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung (von 26,18% im SJ 2005/06 zu 38,24% im SJ 2006/07), dem Förderschwerpunkt Lernen (von 20,94% zu 27,94%) sowie dem Lehrplan der Hauptschule (von 27,23% zu 15,69%). Während der Anteil an den Förderschwerpunkten Lernen und Geistige Entwicklung gestiegen ist, ist derjenige am Niveau der Hauptschule gesunken. Hier werden die Ergebnisse bezüglich Einschulung der SuS relativiert, denn zu diesem Zeitpunkt werden die meisten Kinder und Jugendlichen nach den Richtlinien der Grund- und Hauptschule eingeschult.

Im zweiten Durchgang der Befragung wechselten 32,6% der Jugendlichen in eine Werkstatt für behinderte Menschen (SJ 2005/06: 17,8%), 18,1% in ein sogenanntes Berufsbildungswerk. Im Unterschied

dazu war ein Wechsel zum allgemeinen Arbeitsmarkt für nur zwischen 3% und 3,4% der entlassenen Jugendlichen möglich (vgl. ebd., S. 221).

Schliesslich kommen Lelgemann & Fries (2009) zum Ergebnis, dass sich die PKM-Schülerschaft gegenüber den Untersuchungsergebnissen von Haupt, Wehr-Herbst und Kuckartz grösstenteils verändert hat:

- Markante Abnahme von SuS mit schweren und mittelschweren cerebralen Bewegungsbeeinträchtigungen und Spina Bifida.
- Verschiebung des Aufnahmezeitpunkts der PKM-SuS: Aufnahme nicht mehr nur zu Beginn der Schulpflicht, sondern erst im Verlauf der Grundschulzeit.
- Die PKM-SuS, die in der Integration begleitet werden, scheinen aktiv am Unterricht teilnehmen zu können und zeigen augenscheinlich weniger Verhaltensauffälligkeiten.

Gründe für diese Entwicklung konnten mit der Untersuchung von Lelgemann & Fries nur begrenzt ermittelt werden. Sie führen jedoch die folgenden beiden auf:

- Die Schülerschaft hat sich erheblich verändert (z.B. Abnahme bzw. Wegfall von bestimmten körperlich-motorischen Behinderungen) und
- Die Formen der Integration sind nicht (mehr) angemessen.

Folglich...

- ...sind die Förderbedürfnisse der unterschiedlichen Klientel vielfältig.
- ...muss pädagogisch individualisiert und differenziert werden (vgl. ebd., S. 222).

Für das Studium der Körperbehindertenpädagogik können diese Veränderungen/Entwicklungen in der PKM-Landschaft bedeuten, dass nicht nur pädagogische, didaktische und methodische Inhalte sowie Kenntnisse betreffend körperlich-motorischer Schülerschaft vermittelt werden, sondern umfangreiches zusätzliches Fachwissen aus den Bereichen Medizin, Psychologie, Soziologie und weiteres, verwandtes (vgl. ebd., S. 223).

Lelgemann (2007) spricht in seinem Beitrag des Buches „Brennpunkte der Körperbehindertenpädagogik“ (Haupt & Wieczorek, 2007) ebenfalls davon, dass die Schülerschaft immer heterogener wird und vor allem Erziehungsprobleme zunehmen würden; Unruhe, Konzentrationsschwächen und Lernprobleme häufen sich, nicht nur in den Sonder-, sondern auch in den Regelschulen. Laut Lelgemann berichten Schulleitungen von Kindern mit leichten Körperbehinderungen, aber zunehmenden Verhaltensauffälligkeiten, einer gleich bleibend hohen Zahl von schwerstbehinderten SuS sowie einer zunehmenden Zahl von Kindern mit autistischen Verhaltensweisen (vgl. Haupt & Wieczorek, 2007, S. 245/246).

Die Daten der 2010 in Nordrhein-Westfalen durchgeführten Querschnittstudie von Hansen & Wunderer (2010) bezüglich Zusammensetzung der PKM-Schülerschaft wurden durch Fragebögen mit geschlossenen und offenen Fragen ermittelt. Es handelt sich dabei um eine leicht modifizierte Fassung der in der Erhebung von Lelgemann & Fries (2009) verwendeten Fragebögen (vgl. Hansen & Wunderer, 2010, S. 15).

Einzelne Ergebnisse und Sachverhalte sollen hier nicht im Detail beschrieben werden, jedoch aus Sicht der Verfasserin dieser Arbeit bemerkenswerte und auffällige Resultate:

Die Gesamtzahl schwerstbehinderter SuS in den untersuchten PKM-Schulen liegt bei 38,1% (bei der Untersuchung von Haupt 1982 war dieser Anteil mit 7% deutlich geringer). Da Lelgemann & Fries 2009 auf einen deutlich geringeren Durchschnittswert von insgesamt 17,3% kamen, gehen Hansen & Wunderer davon aus, dass eine grosse Heterogenität betreffend Beschulung schwerstbehinderter Kinder und Jugendlicher in den verschiedenen Bundesländern besteht. Einzelne PKM-Schulen beobachten also einen zahlenmässigen Anstieg von schwerstbehinderten SuS, während sich dies in der Gesamtheit nicht bestätigt.

75% aller Schulleiter und Schulleiterinnen beobachten eine Zunahme von SuS mit sozial-emotionalen Auffälligkeiten, 58,33% eine solche von SuS mit autistischen Störungen, und immerhin 50% nehmen eine Zunahme von SuS mit schwersten und komplexen Behinderungen wahr (Mehrfachnennungen möglich). Weiter werden folgende Beobachtungen mitgeteilt: Zunahme von frühgeborenen SuS; Abnahme von SuS mit cerebraler Parese und Spina Bifida; Abnahme von sichtbaren Behinderungen; Zunahme von SuS mit ADHS; Zunahme von SuS mit Wahrnehmungsbeeinträchtigungen; Zunahme von SuS mit Migrationshintergrund. Eine zielgleiche Beschulung scheint hierbei immer schwerer zu werden (vgl. ebd., S. 18).

Obwohl eine Abnahme der SuS mit einer cerebralen Bewegungsstörung beobachtbar ist, bildet diese Gruppe doch den grössten Teil der Kinder und Jugendlichen mit körperlich-motorischen Beeinträchtigungen, nämlich 44,9% (von insgesamt 24 untersuchten PKM-Schulen). Muskelerkrankungen machen 5,8% aus, SuS mit Epilepsie 19,0% und solche mit chronischen Erkrankungen 15,3% (z.B. Herz-, Stoffwechsel- oder Hirnerkrankungen, Zustand nach Hirnoperation, Diabetes) (vgl. ebd., S. 29f).

Ähnlich wie bei der Längsschnitt-Studie von Lelgemann & Fries (2009) fällt auch hier auf, dass ein nicht unwesentlicher Teil der SuS – nämlich 34,1% – vor der Aufnahme an eine PKM-Schule eine oder mehrere andere Schulen besucht hat. Gut 10% davon wurden in der Grund- resp. Regelschule beschult, bevor sie in eine PKM-Schule wechselten (vgl. ebd., S. 24f).

Bei insgesamt 98% der SuS wurden zusätzlich zur primären auch andere bzw. mehrere Beeinträchtigungen genannt, z.B. solche in den Bereichen Sprache und Sprechen, Lernen/Motivation/Konzentration sowie ADHS und/oder Autismus (9,7% bzw. 8,0 %). Hansen & Wunderer (2010) erläutern: „Ein hoher Prozentsatz der SuS zeigt sozial-emotionale Verhaltensauffälligkeiten wie dissoziales (15,9%), depressives (4,8%), hyperaktives (10,5%) und/oder ängstliches (15%) Verhalten. Auffallend dabei ist, dass die Schülergruppe mit dissozialem Verhalten inzwischen grösser ist als die Schülergruppe mit ängstlichem Verhalten“ (ebd., S. 32).

Bezüglich Therapieangebote wird in dieser Studie die Psychomotoriktherapie mit 3,9% der SuS, die diese Therapie zusätzlich in Anspruch nehmen, erwähnt; ebenfalls bieten einige Schulen autis-

musspezifische Förderung durch externe Anbietende an. Schulsozialarbeitende, Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen sowie Psychologen und Psychologinnen werden an äusserst wenigen bis keinen PKM-Schulen beschäftigt (vgl. ebd., S. 17/34).

Bezüglich Lehrplanorientierung lässt sich folgende Beobachtung feststellen: Der Hauptteil der PKM-Schülerschaft wird nach den Richtlinien des Förderschwerpunkts Geistige Entwicklung unterrichtet, gefolgt vom Förderschwerpunkt Lernen. Allerdings werden nur 9,2% der SuS nach den Lehrplänen der Allgemeinen Schule unterrichtet (vgl. ebd., S. 35). Hier lassen sich wiederum einerseits Unterschiede in den verschiedenen Bundesländern feststellen, andererseits solche in den dargestellten Untersuchungszeiträumen zwischen 1982 (Haupt), 1997 (Wehr-Herbst), 2003 (Kuckartz) und 2010 (Kuckartz & Zöllner). Auch besteht ein Unterschied zur Untersuchung von Lelgemann & Fries (2009): Zu Beginn der Schulkarriere werden die meisten SuS zwar durch den Lehrplan der Grund- und Hauptschule unterrichtet; beim Austritt schliesst jedoch ein Grossteil der Jugendlichen mit den Förderschwerpunkten Geistige Entwicklung bzw. Lernen ab. Dabei muss erwähnt werden, dass die Daten der entlassenen PKM-SuS zu nur zwei Zeitpunkten erhoben wurden (vgl. Lelgemann & Fries, 2009, S. 217/221).

Allen bisherigen Studien ist gemeinsam, dass der Anteil an Knaben höher ist als derjenige der Mädchen.

2011 führten Jürgen Moosecker und Alfred Fries eine Elternbefragung an zwei PKM-Schulen in Bayern mit dem grössten Anteil an ASS-SuS durch. Dabei interessierten die beiden Herren Gründe, warum betroffene Eltern eine solche Sonderschule für ihr Kind gewählt hatten.

Für SuS mit ASS bestehen keine für sie speziellen Schulen; die Förderung – meist jedoch sonderpädagogischer Art – kann sowohl in Allgemeinen als auch in Sonderschulen erfolgen (vgl. Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kulturminister der Länder 2000; zitiert nach Moosecker & Fries, 2011, S. 11). Der grösste Teil dieser Kinder und Jugendlichen der untersuchten Studie – nämlich fast 50% - besuchten jedoch Förderschulen mit verschiedenen Förderschwerpunkten. Auch hier fällt auf, dass der Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung an erster Stelle steht (77,5%) – dies jedoch in Bezug zur gesamten Schülerschaft dieser zwei ausgewählten PKM-Schulen; denn von den SuS mit ASS wird der überwiegende Teil (76%) nach dem Lehrplan Grund- und Hauptschule sowie Förderschwerpunkt Lernen unterrichtet, ein knapper Viertel (24%) nach dem Lehrplan für den Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung (vgl. Moosecker & Fries, 2011, S. 13).

Moosecker & Fries (2011) weisen darauf hin, dass durch die Kinder- und Jugendpsychiatrie zunehmend SuS mit der Einschränkung der ASS diagnostiziert würden. „Regional nehmen die kinder- und jugendpsychiatrischen Diagnosen ‚Autismus‘ zu“ (Bülow & Weber; zitiert nach Moosecker & Fries, 2011, S. 11). Hierbei seien die Begabungen der Betroffenen im durchschnittlichen Bereich oder einhergehend mit einer schwach ausgeprägten Lernbeeinträchtigung, oft begleitet durch ausgeprägte soziale Störungen und/oder Verhaltensauffälligkeiten. Regelschulen sehen Probleme einerseits im Ausgrenzungsverhalten der Mitschüler und Mitschülerinnen, andererseits in der Verhaltensdisposition der autistischen Kinder und Jugendlichen. Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen werden in der Regel von Eltern mit ASS-Kind nicht gewählt, da insbesondere SuS mit Asperger-Autismus nur eine

leichte bis gar keine Lernbeeinträchtigung aufweisen, die soziale Umgebung dieser Schulen als bedrohlich empfunden wird und die Bedingungen an einer Regelschule schwierig, die Unterrichtung schwer möglich sei (vgl. Moosecker & Fries, 2011, S. 12/14). Betroffene Eltern sehen die Vorteile einer PKM-Schule in den kleinen Klassengrössen, den vielfältigen Therapieangeboten (wobei auch das sogenannte ‚Sozialtraining‘ dazugehört) sowie den individuellen Massnahmen bzw. Förderungsmöglichkeiten ihres Kindes (vgl. ebd., S. 16).

Knapp die Hälfte dieser SuS besuchte vor Eintritt in die PKM-Schule eine Regelschule, die andere Hälfte wurde direkt in die Schule für körperbehinderte Kinder eingeschult (vgl. ebd., S. 17).

Moosecker & Fries betonen, dass auch SuS mit Körperbehinderungen keine homogene Gruppe bilden: Leyendecker (2000) klassifiziert die körperlichen Beeinträchtigungen in drei grossen Gruppen: Schädigung von Gehirn- und Rückenmark; Schädigungen von Muskulatur und Knochengestüt; Schädigungen durch chronische Krankheit und Fehlfunktionen von Organen (vgl. Leyendecker; zitiert nach Moosecker & Fries, 2011, S. 20). So erfordern Beeinträchtigungen in der Motorik, der Wahrnehmung, des Lernens und der Kommunikation eine individuelle Förderung, von welcher auch SuS mit ASS profitieren können (vgl. Moosecker & Fries, 2011, S. 20).

Obwohl Lehrpersonen, Therapeuten und Therapeutinnen, Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen sowie weitere Mitarbeitende dieser zwei untersuchten PKM-Schulen nicht grundsätzlich über ein grösseres Wissen bezüglich ASS verfügen, werden als Konsequenz der neuen Entwicklung der Schülerschaft verschiedene Fortbildungen zu Autismus angeboten und wahrgenommen (vgl. ebd., S. 22).

Abschliessend halten Moosecker & Fries (2011) fest, „dass in der Klasse der Unterricht und die Förderung von Schülern [und Schülerinnen, Anm. d. Verf.] mit Körperbehinderung nicht an den Rand gedrängt werden [dürfen, Anm. d. Verf.]“ (ebd., S. 24), denn ASS-SuS stellen in ihren Verhaltensweisen oft eine Herausforderung nicht nur für die Lehrperson, sondern auch die für Mitschüler und Mitschülerinnen dar (vgl. ebd.).

Reinhard Lelgemann verfasste 2015 einen Fachartikel mit dem Titel „Körperbehindertenpädagogik – Vorschläge für eine Weiterentwicklung in Theorie und Praxis“; Thema ist die Erweiterung der Definition von Körperbehinderung.

Um nicht zu sehr ins Detail zu gehen, seien an dieser Stelle wesentliche Punkte, die im Fachartikel nachzulesen sind, erwähnt:

- Lelgemann stellt fest, dass innerhalb von Deutschland PKM-Schulen in den letzten fünfzehn Jahren eine zumeist stabile Anmeldezahl aufweisen; der Förderbedarf mit dem Schwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung nimmt dabei sogar eher zu (vgl. Lelgemann, 2015, S. 626).
- Jedoch werden bis zu 30% der neu eintretenden SuS erst im Verlauf der ersten fünf Schuljahre aufgenommen. Ein grosser Teil dieser SuS-Gruppe kommt aus der Integration, wo die Regelschulen oftmals Schwierigkeiten haben, diese SuS adäquat zu fördern (vgl. ebd.).
- Die grösste Gruppe der SuS mit körperlichen Einschränkungen bildet nach wie vor diejenige der SuS mit cerebralen Beeinträchtigungen, wenngleich der Anteil während den Jahren seit der ersten Erhebung deutlich zurückgegangen ist (vgl. ebd.).

- SuS mit vielfältigen, manchmal unklaren Diagnosen sowie solche mit ASS und ADHS haben zugenommen – dies schliesst Lelgemann aus zahlreichen Gesprächen mit PKM-Schulleitungen (vgl. ebd.).
- Viele SuS weisen nicht nur eine einzelne körperliche Beeinträchtigung auf, sondern haben eine mehrfache Behinderung und/oder zusätzliche Probleme in der Wahrnehmung und Handlungsplanung sowie in emotional-sozialen Bereichen (vgl. ebd.).
- Lelgemann bezeichnet die heutigen PKM-Schulen als eine Art exklusive Gesamtschule; dies in dem Sinne, dass unterschiedlichste SuS-Gruppen mit vielfältigen individuellen Anforderungen gefördert und unterrichtet werden; diesen SuS können, so Lelgemann, viele Regelschulen nicht gerecht werden (vgl. ebd., S. 627). Zudem berichtet Lelgemann von Unsicherheiten der Regelschul-Lehrerschaft im Umgang mit dieser grossen heterogenen Spannweite an SuS, auch in Kombination mit der Verhaltensauffälligkeits-Problematik (vgl. ebd., S 628).
- Laut Lelgemann wird eine immer höhere Anzahl körperlich beeinträchtigter SuS in Regelschulen inkludiert (vgl. ebd.).
- Als Konsequenz einer sich verändernden Schülerschaft an den PKM-Schulen fordert Lelgemann ein erweitertes Verständnis in bildungs- und sozialpolitischer Entwicklung: nebst grundlegenden pädagogischen Kenntnissen soll im Bereich der Körperbehindertpädagogik hohes Fachwissen über durch Beeinträchtigung bedingte Lernerschwernisse und Kompensationsmöglichkeiten sowie unterstützende Techniken vermittelt werden; somit ist in der hochschulischen Ausbildung eine Weiterentwicklung des Fachgebiets notwendig, damit Professionelle der Sonderpädagogik fachspezifisch ausgebildet werden und angemessene sowie vor allem differenziert-individualisierte Unterstützungsangebote anbieten können (vgl. ebd., S. 632-633).

3. Beteiligte Schulen

Da die drei Schulen cps, zksk und zeka momentan die Grundgesamtheit der Schweizer Körperbehindertenschulen mit Erweiterung des Klientels bilden, schien es mehr als logisch, diese drei Sonderschulen für diese empirische Arbeit zwecks Mitarbeit anzufragen.

Diese kleine Gruppe von Organisationen hat ergo Repräsentations-Charakter.

Als erstes wird cps vorgestellt; es folgen zksk und zeka. Dies deshalb, da aus terminlichen Gründen zuerst die cps und anschliessend die beiden anderen Schulen befragt wurden.

Im Folgenden werden die drei beteiligten Schulen zusammenfassend vorgestellt. Dabei wird der Fokus auf die zu behandelnde Thematik gelegt und hervorgehoben. Detaillierte Informationen, z.B. aus den bestehenden Konzepten und Leitbildern, die für die Öffentlichkeit zugänglich sind, finden sich entweder im Anhang oder als Verweis auf die jeweiligen Homepages im Literaturverzeichnis. Der Grund, warum gewisse Informationen im Anhang und andere im Internet nachzulesen sind, ist derjenige eines Umweltgedankens, da quantitativ zu umfänglich.

3.1 cps – Städtische Schule für cerebral gelähmte Kinder, Maurerschule

Bei der Vorstellung der cps werden folgende Quellen verwendet: Rahmenkonzept cps, 2008, und Power-Point-Präsentation ‚CP-Schule und Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit ASS – Kurzportrait‘ von Melanie Fuchs, 2012. Beide Quellen lassen sich nicht im Anhang finden, da sie nicht veröffentlicht wurden.

„Die Maurerschule versteht sich als regionales Kompetenzzentrum für Kinder und Jugendliche mit einer Körper- oder Mehrfachbehinderung oder einer Störung aus dem Spektrum Autismus.... Sie können durch die Maurerschule angemessener gefördert werden als in der Regelschule oder in einer anderen Sonderschuleinrichtung“ (aus dem Rahmenkonzept cps, 2008, S. 9).

Nicht aufgenommen werden Kinder und Jugendliche mit einer ausschliesslichen Verhaltensauffälligkeit, mit kognitiver Beeinträchtigung oder einer reinen Hör- oder Sehbehinderung.

Das Einzugsgebiet umfasst die Stadt Winterthur und den nordöstlichen Teil des Kantons Zürich. Vereinzelt werden auch SuS aus angrenzenden Regionen des Kantons Zürich und in Einzelfällen des Kantons Thurgau aufgenommen. Der Eintritt ist grundsätzlich in jeder Schulstufe möglich.

Der Unterricht in der Tagesschule ist lehrplanorientiert, wird aber den einzelnen SuS individuell angepasst und kann je nach Fall deutlich von den regulären Zielsetzungen abweichen. Die durchschnittliche Klassengrösse beträgt sechs SuS.

Kinder und Jugendliche mit Mehrfachbehinderungen und/oder teilweise schwersten Entwicklungsbeeinträchtigungen werden in der stufenübergreifenden Abteilung und mit pflegerischer und medizinisch-therapeutischer Betreuung gefördert und begleitet.

Die Maurerschule ist eine Tagessonderschule, in der die SuS auch während der unterrichtsfreien Zeit betreut werden, dies durch sozialpädagogische Mitarbeitende. Die ausserschulische Betreuung besteht einerseits aus einem Hort und andererseits aus einem Entlastungs- bzw. Teilinternat.

Therapien wie Physio- und Ergotherapie, Logopädie sowie Psychomotorik sind in der cps Bestandteil des Schulalltags und werden in den Stundenplan eingefügt.

Weiter steht im Rahmenkonzept von 2008 folgendes geschrieben: „Schülerinnen und Schüler mit ausgewiesenem Bedarf und einer Indikation für die Maurerschule [nach ICF, z.B. Beeinträchtigung der Körperfunktionen und –strukturen, Anm. d. Verf.] besuchen eine Regelklasse [idealerweise in ihrem Wohnquartier, Anm. d. Verf.] und werden während eines Teils des Pensums von einer schulischen Heilpädagogin, einem schulischen Heilpädagogen ... unterstützt“ (aus dem Rahmenkonzept cps, 2008, S. 15). Es sind auch Teilintegrationen möglich, z.B. ein regelmässiger Unterricht in Regelklassen während einem oder zwei Halbtagen pro Woche.

Die SuS verbringen einige Jahre oder die gesamte Schulzeit in der cps oder in der integrierten Sonderschulung ISS (=Integration im Auftrag der Sonderschule). Ziel ist die Teilhabe und Integration an der und in die Gesellschaft.

Während 1994 die Zielgruppe folgendermassen beschrieben wurde: „Kinder und Jugendliche mit einer cerebralen Bewegungsstörung, mit Körper- oder Mehrfachbehinderung, mit nachgewiesener starker hirnorganischer Störung, schwerster Wahrnehmungsstörung“, wurde dies 2010 so definiert: „Kinder und Jugendliche mit einer Körper- oder Mehrfachbehinderung oder mit einer Störung aus dem Autismusspektrum (mit einer erheblichen Wahrnehmungsstörung)“ (aus dem Kurzportrait cps, 2012, S. 3). 2002/03 verzeichnete cps 74 SuS, 6 davon wiesen die Diagnose ASS auf, 3 die Diagnose ADHS. Zehn Jahre später waren es 127 Kinder und Jugendliche, 16 davon mit Diagnose ASS, 6 mit ADHS. Weiter wird im Kurzportrait vermerkt, dass die cps vermehrt Kinder und Jugendliche mit schweren Körper- und Mehrfachbehinderungen, komplexen Beeinträchtigungen, Diagnosen im Autismusspektrum sowie einer grösseren Vielfalt und Heterogenität beschult. Voraussetzungen für die Integration der veränderten Klientel sind beispielsweise eine intensive interdisziplinäre und lösungsorientierte Zusammenarbeit, Beratungen mit spezialisierten Institutionen und Fachpersonen, Weiterbildungen aller in der cps vertretenen Berufsgruppen sowie eine im Haus praktizierende Fachfrau für Autismus. Weiter wichtig sind die vernetzte Zusammenarbeit mit dem ganzen System der SuS, Orientierungshilfen und Visualisierungen, klare Strukturierungen (vor allem bei Übergängen und in unterrichtsfreien Situationen, aber auch im Unterricht selbst), konsequentes Verhalten und Flexibilität der Erwachsenen sowie die Erweiterung der Kommunikations- und Handlungsmöglichkeiten und der Sozialkompetenzen der SuS.

Fragen und Herausforderungen sind dabei z.B. diejenigen, was und wie viel man den SuS mit Körper- und Mehrfachbehinderung zumuten kann, welche Weiterbildungsmöglichkeiten es gibt, wie gross die Energieressourcen der Mitarbeitenden sind, ob genügend Räumlichkeiten existieren und vor allem: Gibt es nicht doch eine adäquatere Lösung für diesen Schüler, diese Schülerin?

3.2 zksk – Schul- und Therapiezentrum für körper- und sinnesbehinderte Kinder

Bei der Vorstellung des zksk werden folgende Quellen verwendet: Leitbild und Portrait zksk, beide Zugriff 2016, sowie ein Flyer, älter als 2016, Veröffentlichungsjahr leider unbekannt. Die Links zum öffentlich zugänglichen Leitbild sowie einem Kurzportrait finden sich im Literaturverzeichnis.

Sowohl Leitbild als auch Portrait formulieren: „Unser Klientel sind normalbegabte und lernbehinderte Kinder und Jugendliche mit einer körperlichen Entwicklungsbeeinträchtigung, einer Körper- oder Sinnesbehinderung sowie Wahrnehmungsstörungen“ (aus dem Portrait zksk, Zugriff 2016).

Das Schul- und Therapiezentrum bietet individuelle Förderung für Kinder und Jugendliche mit Schwierigkeiten in den Bereichen cerebrale Bewegungsstörung, motorische Entwicklung, Spracherwerb, Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Konzentration (ADHS), neuromuskuläre Erkrankungen, Sinnesbehinderung (Hör- und Sehstörung), Hirnverletzungen nach Unfällen sowie Asperger Syndrom (mit Wahrnehmungsschwierigkeiten, körperlichen Beeinträchtigungen), die eine Regelschule nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen besuchen können (vgl. Leitbild zksk, Zugriff 2016).

Diesen Informationen ist zu entnehmen, dass für die Aufnahme von SuS mit genanntem Asperger Syndrom Wahrnehmungsschwierigkeiten und/oder körperliche Beeinträchtigungen vorausgesetzt werden.

Vergleicht man diese Bedingungen mit dem etwas älteren Flyer, so steht in ebendiesem geschrieben: „Wir fördern Kinder und Jugendliche mit Schulschwierigkeiten in den Bereichen cerebrale Bewegung, motorische Entwicklung, Spracherwerb, Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Konzentration (ADS, ADHS, POS [= Psychoorganisches Syndrom, Anm. d. Verf.]), ... Asperger Syndrom...“ (aus dem Flyer zksk, vor 2016).

Das Angebot der Schule umfasst vier Hauptbereiche: Sonderschule, integrative sonderpädagogische Massnahmen (kurz ‚ISM‘; Integration in der Regelschule, begleitet durch Heilpädagogen und Heilpädagoginnen), individuelle Begleitung (z.B. durch Pflegefachpersonen, die SuS in der Regelschule unterstützen) sowie Fachberatung in behinderungsspezifischen Fragen. Diese wird vor allem in Bezug zur „Weiterentwicklung unserer schülerzentrierten Schulkultur“, „in unserem Umgang mit Unterschiedlichkeit“ wichtig (aus dem Portrait zksk, Zugriff 2016, S. 19).

Der Wandel/die Veränderung der Klientel wird an dieser Stelle angesprochen; weitere Informationen lassen sich in den vorliegenden Dokumenten sowie auf der Homepage nicht finden. Gegebenenfalls lässt sich dies in internen Konzepten oder Berichten (nicht für die Öffentlichkeit bestimmt) nachlesen.

Weitere Angebote des zksk sind die medizinische und therapeutische Förderung, das Internat (Wochen- oder Teilinternat) und die sozialpädagogischen Dienste (z.B. Entlastungsangebote, betreute Mittagstische und ausserschulische Betreuung), ebenso im Stundenplan integrierte Therapien wie Physio-, Ergo-, Psychomotorik- und Hippotherapie sowie Logopädie; diese Angebote werden ergänzt durch spezialärztliche Dienste und Psychotherapie, Unterstützte Kommunikation und Beratung von Lehrpersonen, Schulleitungen, Behörden und Eltern.

3.3 zeka – Zentren Körperbehinderte Aargau

Bei der Vorstellung von zeka werden folgende Quellen verwendet: Konzept Schulen, Version 2011 sowie Leitbild, Versionen 2011 sowie 2017. Da das neue Konzept Schulen erst im Januar 2018 offiziell aufgeschaltet wird, kann es an dieser Stelle nicht zitiert werden. Der Link zum öffentlich zugänglichen Leitbild findet sich im Literaturverzeichnis.

Anmerkung: Obschon sich die Forschungen dieser Arbeit aufs Schuljahr 2015/16 beziehen und der Einbezug des Jahres 2017 somit zukünftig ist und deshalb grundsätzlich ausser Acht gelassen werden sollte, scheint es erwähnenswert, an dieser Stelle einen Fokus darauf zu werfen: zeka hat im Jahr 2017 sowohl Leitbild als auch das Konzept Schulen überarbeitet; darin findet sich die Erwähnung der Ausweitung des Klientel bzw. eine Anpassung von ‚cerebral Gelähmte‘ bzw. ‚körperlicher Behinderung‘ zu ‚körperlich-gesundheitlicher‘ sowie ‚sozialer Beeinträchtigung‘. Es soll hier deshalb darauf verwiesen werden.

„zeka sorgt im Aargau und umliegenden Gemeinden für die Förderung und Betreuung von Menschen mit körperlichen Behinderungen“ (aus dem Leitbild von 2011) resp. „...mit körperlichen oder gesundheitlichen Beeinträchtigungen“ (aus dem Leitbild von 2017).

zeka umfasst die Bereiche Schulen, Ambulatorien (ambulante Therapie- und Beratungsstellen, auch in der Integration) und Erwachsene (Wohnen, Arbeit und Beschäftigung).

Die schulischen Angebote richten sich primär an Kinder und Jugendliche mit körperlichen oder gesundheitlichen Beeinträchtigungen. 2017 wird die Ausweitung der Angebote auf Teile der Zielgruppe ‚Kinder und Jugendliche mit sozialen Beeinträchtigungen‘ (damit sind vor allem SuS mit ASS und ADHS gemeint) konzeptionell verankert und officialisiert.

In den beiden Tagesschulen Aarau und Baden wird der Unterricht in kleinen Klassen vom Kindergarten bis zur Oberstufe für normalbildungsfähige und lernbehinderte Kinder und Jugendliche sichergestellt. In den Schulbetrieb integriert sind Physio-, Ergo-, Psychomotorik- und Hippotherapie sowie Logopädie. zeka bietet eine Tagesstruktur mit sozialpädagogischer Betreuung und medizinischer Pflege an, organisiert Schultransporte und führt ein Wocheninternat.

Um zurück zur Hauptthematik zu kommen, so lässt sich Folgendes festhalten: Im Leitbild von 2017 formuliert zeka: „Bereich Schulen: Schrittweise Öffnung der Sonder- und Tagesschulangebote im Rahmen freiwerdender Kapazitäten auch für andere Zielgruppen. Weiterentwicklung der schulischen Lernangebote mit dem Ziel der grösstmöglichen Partizipation und Integration“ (aus dem Leitbild zeka, 2017).

Was der Bereichsleiter Schule Aarau Carlo Mettauer im Interview von 2016 vorausgesagt und was ‚inoffiziell‘ bereits stattgefunden hat, findet nun in den überarbeiteten Schriften (Leitbild, Konzept Schulen, Strategische Ziele) seine Legitimation.

4. Empirischer Bezugsrahmen

4.1 Formulierung der Forschungsmethodik bzw. der Datenerhebung und -erfassung

Vom Typus der Masterarbeit her handelt es sich um eine Forschungsarbeit empirischer Art: „Unter ‚empirischer Sozialforschung‘ wird die systematische und auf wissenschaftliche Theorieentwicklung zielende Erfassung und Analyse sozialer Wirklichkeit verstanden“ (Silkenbeumer; zitiert nach Horster & Jantzen, 2010, S. 261). Das bedeutet, dass die Problematik bzw. Thematik der ‚Wirklichkeit‘, also der veränderten Zusammensetzung der Schülerschaft an Körperbehindertenschulen, einerseits mithilfe von theoretischen Recherchen im Bereich der Körperbehindertenpädagogik bzw. –geschichte sowie solcher im Bereich von sogenannten sekundären Beeinträchtigungen aufgearbeitet werden kann, andererseits durch gezielte Datenerhebungen in der ‚Feldforschung‘, sprich, ausgewählten Körperbehindertenschulen.

Empirische Arbeiten beantworten eine Fragestellung mithilfe spezifischer Datenerhebungs- und Auswertungsmethoden. Es handelt sich deshalb um eine Forschungs- und nicht etwa um eine Entwicklungsarbeit, da der Meinung der Verfasserin dieser Arbeit nach ein begründeter Forschungsbedarf besteht, weil zu dieser Thematik bis dato lückenhafte bzw. keine schweizerischen Studien bestehen.

Betreffend Forschungsdesign handelt es sich um eine Fallstudie; während sich die sogenannte ‚Einzelfallstudie‘ mit einem einzelnen Fall (z.B. nur einer Organisation/Schule) beschäftigt, welcher in der Regel über einen längeren Zeitraum begleitet wird (um dessen Entwicklung zu dokumentieren), handelt es sich hierbei – da mehrere, jedoch wenige Fälle – um eine fallvergleichende Studie. Dabei geht es darum, aus mehreren Einzelfällen Gemeinsamkeiten (und auch Unterschiede) festzustellen (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 176). Petermann und Hehl (1979) sprechen von „Analysen kleiner Stichproben“, den sogenannten ‚Klein-N-Studien‘ (Petermann & Hehl; zitiert nach Mayring, 2015, S. 22). Noch präziser ausgedrückt, handelt es sich um eine sogenannte ‚Pilotstudie‘, denn wie erwähnt, gibt es bis anhin keine vergleichbaren Studien aus der Schweiz. Laut Wikipedia ist die Pilotstudie „eine Studie, die die Tauglichkeit einer These, die Marktreife eines Produktes oder die Zustimmung der Öffentlichkeit zu einem bestimmten Thema durch die Anwendung und Erprobung im Kleinen, anhand der Meinung, Wertung und dem Geschmack einer kleinen überschaubaren Gruppe repräsentativ ... belegen soll (de.wikipedia.org/wiki/Pilotstudie). Mayring (2015) erwähnt, dass Pilotstudien Studien zu Hauptuntersuchungen sind; der Gegenstandsbereich soll offen erkundet werden (vgl. Mayring, 2015, S. 23). Somit könnte diese Pilotstudie Basis für weiterführende Studien sein.

Laut Flick (2009) basiert Sozialforschung auf der Verwendung von Daten, die mit empirischen Methoden erhoben werden (vgl. Flick, 2009, S. 133). Also wird für die Beantwortung der Fragestellung ein Untersuchungsdesign erstellt, in diesem Fall durch Methoden der verbalen Befragung (spezifisch: mit Interviews) und der schriftlichen Befragung (spezifisch: mit Fragebögen).

Bei der Auswahl der drei befragten Schulen – in der empirischen Forschung auch ‚Stichprobe‘ (Auswahl von Individuen aus hier drei bestimmten Organisationen bzw. Schulen aus der Grundgesamtheit der Körperbehindertenschulen (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 174)) genannt –, wurde nach sogenannten ‚typischen‘ Fällen gesucht, die den Untersuchungsgegenstand bzw. die Forschungsfrage reprä-

sentieren; es handelt sich also nicht um Zufallsstichproben (vgl. Lamnek, 2005, S. 384). Es wurden potentielle Interviewpartner angesprochen – zuerst vorbereitend per E-Mail, danach per Telefon. Die drei Schulen stimmten alle zu. Ein Interviewtermin war schnell vereinbart.

Erhebungen bzw. Methoden können standardisiert (also quantitativ) oder nicht standardisiert (also qualitativ) sein. Während quantitative Methoden darauf abzielen, untersuchte Phänomene in ihrer Häufigkeit, Verteilung, ihren Unterschieden und Zusammenhängen – sprich, durch Zahlen und Fakten – zu erfassen, sind qualitative Methoden an der genauen Beschreibung von Verläufen, Sichtweisen (z.B. die subjektive Konstruktion von Meinungen und Ansichten) und Bedeutungen interessiert (vgl. Flick, 2009, S. 133).

Bei beiden Methoden wird ein Ist-Zustand und nicht ein Prozess dargelegt, also wurden die Daten nur einmal, zu einem bestimmten Zeitpunkt, erhoben. Dies nennt man ‚Querschnittmethode‘: Es handelt sich um eine Erhebung, die nur zu einem einzigen Zeitpunkt durchgeführt wurde, da in diesem Fall wenig Sinn besteht, im laufenden Schuljahr mehrere Studien durchzuführen (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 180). Detaillierklärungsbedarf besteht bei den standardisierten Fragebögen unter Item 9, wo die drei teilnehmenden Schulleitungen Zahlen von 2015/16 und solche von 2005/06 nennen sollten (also ein Zeitraum von zehn Jahren); aber auch dies ist nicht im eigentlichen Sinne ein Beobachtungsprozess, sondern eine Momentaufnahme von damals und heute, um die beiden Ist- (bzw. War-)Zustände vergleichen zu können.

Der erste Teil der Befragung basiert auf dem Einsatz von Fragebögen, die den Schulleitungen vorab schriftlich (also per E-Mail) zugesandt wurden. Dies zum einen, da zum Interview-Termin hin bereits erste Informationen vorlagen und zum anderen die Schulleiter und Schulleiterinnen nicht alle Fragen am selben Tag beantworten mussten. Ebenfalls haben die Schulleitungen explizit gewünscht, die Interviewfragen vor dem mündlichen Befragungstermin zu erhalten, um sich entsprechend vorbereiten zu können. Ein grundlegendes Merkmal von Fragebögen ist ihre weitgehende Standardisierung und Strukturierung. Dabei wird die Formulierung der einzelnen Fragen und der Antwortmöglichkeiten ebenso vorab festgesetzt wie deren Reihenfolge. Diese Fragebogenstudie zielt darauf ab, vergleichbare Antworten der Befragten zu erhalten – somit sind sowohl die Fragen als auch möglichst viele der Antwortmöglichkeiten für alle Teilnehmenden identisch (vgl. Flick, 2009, S. 105).

In diesem Fall sind die Fragen der standardisierten Befragung (also der Fragebögen) strukturiert und in der Gesamtheit eher geschlossen mit teilweise vorgegebenen Antworten (Beispiele: „Wie viele Schüler und Schülerinnen mit der Diagnose ADHS besuchen aktuell ihre Schule?“ oder „Bitte kreuzen Sie die primären Beeinträchtigungen, die auf Ihre Schülerschaft zutreffen und die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind, an.“).

Der zweite Teil der Befragung basiert auf dem Einsatz von Interviews, also mündlicher Experten- (da mit den Schulleitungen geführt) Befragung. Diese Fragen sollten nach Möglichkeit teilstrukturiert und offen bzw. halboffen formuliert werden (Beispiel: „Was könnten Ihrer Meinung nach mögliche Gründe der Veränderungen der Schülerschaft sein?“), um inhaltlich möglichst facettenreiche Sichtweisen, die im Unterschied zum quantitativen Ansatz auch subjektive Inhalte enthalten, zu erhalten. Die Reihenfolge der Fragen ist nicht zwingend relevant, scheint aber sinnvoll (z.B. War-, Ist- und Soll-Zustand sowie mögliche Zukunftsprognosen) (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 216). Teil- oder halbstrukturierte

Interviews werden oft auch ‚fokussierte Interviews‘ genannt: dabei sind die befragten Personen Experten ihrer Orientierungen und Handlungen und erfassen subjektive Wahrnehmungen und Verarbeitungsweisen (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 214). Da aber auch Fakten erwartet werden, sind einige Fragen strukturierter Natur (z.B.: „Welches sind die Aufnahmebedingungen an Ihre Schule?“), die keine persönlichen Färbungen enthalten. Hier ist nicht die Sichtweise der Schulleitungen relevant, sondern es handelt sich um Vorgaben von höherer Gewalt, beispielsweise von Geschäftsleitung, Kanton, IV, vom Schulpsychologischen Dienst,....

Während quantitative Methoden Hypothesen formulieren und testen können, hat qualitative Forschung eher den Anspruch, diese zu generieren oder gar neue zu entwickeln. Denn laut Mayring (2003) ist Hypothesenfindung und Theorienbildung eine klassische Disziplin von qualitativer Sozialforschung (vgl. Mayring, 2003, S. 20). „Bei qualitativer Forschung geht es nicht darum, getroffene Vorannahmen zu überprüfen oder zu widerlegen, sondern eher um neue Sichtweisen, die sich aus dem Datenmaterial ergeben“ (Roos & Leutwyler, 2011, S. 158). Da, wie bereits erwähnt, wenig wissenschaftliche Informationen dieser Arbeit zur Verfügung stehen bzw. das Gebiet aus Schweizer Sicht noch relativ unerforscht und wenig bis keine Literatur darüber zu finden ist, bieten sich qualitative Interviews an (vgl. Diekmann, 2001, S. 30f).

Während die standardisierten Befragungen vorbereitend viel Zeit in Anspruch nehmen und die Auswertung dagegen eher rascher geschieht, gestalten sich die nicht standardisierten Befragungen in der Auswertungsphase als zeitintensiver als in der Präparation.

In der Regel arbeitet man bei quantitativen Verfahren wie den Fragebögen mit vielen Zahlen bzw. Teilnehmenden (da die Ergebnisse sofort sichtbar sind und eine gewisse Repräsentation gewährleistet wird), bei qualitativen Verfahren wie den Interviews hingegen mit kleinen Fallzahlen bzw. weniger Teilnehmenden (da die Auswertung zeitintensiver ist) (vgl. Flick, 2009, S. 133). Bei dieser Arbeit ist die Teilnehmer- und Teilnehmerinnenzahl gleichbleibend, nämlich drei. Der Grund dafür sind wie bereits erwähnt die wenigen bisherigen Studien und Theorien sowie die geringe Zahl an potentiellen Untersuchungseinheiten (vgl. Flick, 2009, S. 200).

Aus genanntem Fakt der Anzahl Teilnehmenden und weil infolgedessen nur wenige Zahlen vorliegen, handelt es sich beim Fragebogen dieser Arbeit der Genauigkeit halber um eine qualitative Erhebung quantitativer Art. Im Folgetext wird jedoch von ‚quantitativer Datenerhebung‘ bzw. ‚-auswertung‘ gesprochen; einerseits, um diese Methode genauer (und getrennt voneinander) vorstellen zu können, und andererseits, um darzulegen, dass beide Methoden wichtig und sinnvoll für die Beantwortung der Fragestellungen dieser Arbeit sind.

Flick (2009) erwähnt zusammenfassend, dass Daten aus einem Fragebogen nur sinnvoll quantitativ statistisch ausgewertet werden können, wenn die Erhebung standardisiert durchgeführt wurde – nämlich durch einheitliche Frageformulierung und –anordnung sowie weitgehend einheitlichen Antwortmöglichkeiten, damit jeder und jede Teilnehmende exakt die gleichen Bedingungen bei der Beantwortung der Fragen hat. Qualitative Studien hingegen leben häufig gerade davon, dass das Vorgehen weniger standardisiert, dafür flexibler gehandhabt werden kann, damit auch Neues und Unerwartetes als Antwort kommt und somit Kontextinformationen ihren Platz erhalten – so erhalten subjektive Be-

deutungen ihren Stellenwert und dienen durchaus als Informationsbereicherung (vgl. Flick, 2009, S. 139/140).

Wo eine Entscheidung für eine quantitative (also standardisierte) oder eine qualitative (also nicht standardisierte) Erhebung der Befragungsmethode für die Forschungsfrage(n) nicht eindeutig getroffen werden kann, empfiehlt Flick eine Kombination beider Strategien (Flick, 2009, S. 211). Dieser Ansatz heisst ‚mixed-methods-Ansatz‘ innerhalb einer sogenannten ‚Triangulation‘ (vgl. Döring; zitiert nach Wirtz, 2014, S. 1111).

Mayring (2002) definiert ‚Triangulation‘ folgendermassen: „Triangulation meint immer, dass man versucht, für die Fragestellung unterschiedliche Lösungswege zu finden und die Ergebnisse zu vergleichen“ (Mayring, 2002, S. 147). Es können also verschiedene Datenquellen, Methoden und/oder Sichtweisen verglichen werden, um zu möglichen Lösungen/Antworten zu gelangen. Ziel ist dabei nicht die Übereinstimmung, sondern die Möglichkeit, Stärken und Schwächen der jeweiligen Analysemethoden aufzuzeigen. So ist eine Verbindung beider Verfahren möglich.

Bei der Ansatzwahl dieser empirischen Arbeit scheint eine Kombination beider Erhebungsvarianten sinnvoll: durch die quantitative Befragung werden unter anderem konkrete, objektive Zahlen und Fakten erwartet, bei jener der qualitativen subjektive, eigene Haltungen der jeweiligen Schulleitungen, eine gewisse Tatsachenoffenbarung, persönliche Hypothesen und gegebenenfalls Visionen, Ideen, Strategien. Denn, da bisherige Studien und Theorien zu dieser Thematik rar oder nicht vorhanden sind, lassen sich die beiden Erhebungsmethoden sinnvoll miteinander kombinieren.

Dies sehen Roos & Leutwyler (2011) ebenso: „Die beiden Zugänge sind ... als sinnvolle Ergänzung zu betrachten, die jeweils unterschiedliche Facetten einer Thematik beleuchten. So können beispielsweise Ergebnisse aus der quantitativen Forschung häufig durch qualitative Studien differenzierter erklärt werden...“ (Roos & Leutwyler, 2011, S. 157/158).

Sowohl quantitative als auch qualitative Forschungsarbeiten müssen Gütekriterien erfüllen. Beide müssen Objektivität (die Arbeit bzw. die Daten werden von der untersuchenden Person nicht beeinflusst) und Intersubjektivität (verschiedene Sichtweisen sind dargelegt und die Sachverhalte für mehrere Betrachtende erkenn- und nachvollziehbar) aufweisen (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 152). Es gibt noch weitere Gütekriterien, die jedoch nicht auf beide Forschungszugänge zutreffen. Detaillierte Informationen dazu finden sich unter Kapitel 4.2, ‚Durchführung der Datenerhebung‘.

Generell sollten sowohl bei quantitativen wie qualitativen Studien folgende Fragen gestellt werden: Wie weitreichend soll und kann generalisiert werden, das heisst, von einer kleinen Zahl (hier: untersuchter Schulen) auf eine grosse Zahl (hier: potentielle weitere solche und/oder ähnliche Schulen)? Ist dies hierbei überhaupt nötig bzw. sinnvoll und relevant? Wie repräsentativ sind diese Ergebnisse mit (in diesem Fall nur) drei untersuchten Schulen (vgl. Flick, 2009, S. 199/212)? Und: Was wird aus diesen Zahlen gemacht, welcher Nutzen und Gewinn resultiert daraus?

Wie erwähnt, wurden die Daten einerseits durch schriftliche Fragebögen erhoben, andererseits durch mündliche Interviews, unterstützt durch Tonaufnahmen und Protokollieren (sogenannte ‚Feldnotizen‘) während der Befragungen.

Die Datenverarbeitung der Interviews geschah durch Transkription und anschliessender Kategorisierung von Themenschwerpunkten. Denn, wie Flick sagt: „Fragen führen zu Antworten oder Erzählungen, die für die Forschung zustande kommen“ (Flick, 2009, S. 138).

Bei den Fragebögen wurden die Zahlen und Fakten gesammelt und aufgelistet, dann zur besseren Übersicht in Tabellen zusammengezogen.

Die Daten beider Verfahren wurden verarbeitet, analysiert und ausgewertet; in einem weiteren Schritt wurden die Ergebnisse im Sinn der Fragestellungen und in Verbindung mit den theoretischen Grundlagen interpretiert, diskutiert und beantwortet. Es folgt eine Methodenkritik.

4.2 Durchführung der Datenerhebung

Wie bereits in Kapitel 4.1, ‚Formulierung der Forschungsmethodik bzw. der Datenerhebung und – erfassung‘ erwähnt, wurde bei der Durchführung der Datenerhebung folgendermassen vorgegangen: Vorbereitend wurden die drei betroffenen Schulen angefragt, zuerst per E-Mail (mit Empfehlungsschreiben der begleitenden Mentorin) mit Verweis, dass eine baldige telefonische Anfrage erfolgen wird. Dies zum Zweck der besseren mentalen Vorbereitung der Schulleitungen – ein direkter Telefonanruf könnte ‚überfallartig‘ wirken.

Nachdem Zweck, Ziel und Vorgehensweise (zuerst quantitative schriftliche Befragung per E-Mail, danach qualitatives Interview) geklärt waren, konnten Interviewtermine in vorteilweise kurzen zeitlichen Abständen festgelegt werden.

Die Anfrage erfolgte im Januar 2016, die Interviews wurden zwischen April und Mai 2016 durchgeführt. Der Rücklauf der schriftlichen Befragung betrug 66,6% (die eine schriftliche Befragung konnte während des Interviewtermins durchgeführt und abgeschlossen werden).

Nachdem die Daten verschriftlicht und transkribiert, also aufbereitet worden waren – aber noch vor der Analyse –, wurden diese zum Gegenlesen bzw. zur Einsicht den Interviewpartnern und der Interviewpartnerin zugesandt. Nur mit deren Einverständnis wurden die Aussagen so weiterverarbeitet. Das Okay wurde von allen drei beteiligten Schulleitungen erhalten.

4.2.1 Quantitative Aufbereitung

Quantitative Daten wie der Fragebogen bestehen zum grossen Teil aus numerischen Angaben, also aus Zahlen oder vorgegebenen, nur wenigen Antwortmöglichkeiten. Die Fragen sind nicht durchwegs geschlossen gestellt worden (also nur beantwortbar durch ‚Ja‘ oder ‚Nein‘), sondern so, dass Antworten dennoch entweder nur durch *eine* mögliche Aussage (z.B. eine Jahres-, SuS-Anzahl oder Prozentangabe) erfolgen, durch drei statt zwei mögliche Nennungen bzw. Antwortkategorien (‚Zunahme‘; ‚Abnahme‘; ‚Gleich geblieben‘) oder gar Mehrfachnennungen bzw. Multiple Choice (‚Kreuzen Sie folgende Beeinträchtigungen an, die die Schüler und Schülerinnen Ihrer Schule aufweisen‘) (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 231).

In der quantitativen Forschung wird in der Regel vorab eine (oder mehrere) Annahmen mit dazugehöriger Theorie in Form von (einer) Hypothese/n formuliert (vgl. Flick, 2009, S.192).

Merkmal quantitativer Forschung ist unter anderem eine statistische Messung von empirischen und auf realen Fakten gründenden Sachverhalten (z.B. „Seit wann nimmt Ihre Schule explizit SuS mit der Diagnose ASS bzw. ADHS auf?“) (vgl. Lederer, 2015, S. 111).

Quantitative Befragungen verfügen über einen geringen Freiheitsgrad einerseits der fragenden Person (die Fragen werden nicht ausgeschmückt, relativiert oder zusätzlich erklärt) als auch der befragten Person (die Antwortmöglichkeiten sind stark eingeschränkt), erlauben jedoch eine raschere Auswertung als bei qualitativen, nicht standardisierten Befragungen. Die Fragen der quantitativen Methode sollten einfach, verständlich, eindeutig, konkret gestaltet sein, und in keinem Fall sollten Suggestivfragen gestellt werden (vgl. Lederer, 2015, S. 120-126).

Bei quantitativen Arbeiten gelten die Gütekriterien der Reliabilität (also der Zuverlässigkeit der Daten: kommt es bei einer erneuten Messung unter denselben Bedingungen und an denselben Gegenständen zu den mehrheitlich selben Resultaten?) und der Validität (also der Gültigkeit der Daten: erfassen die Messungen das, was sie erfassen sollen, leiten sie sich aus den Hypothesen ab? Ist gesichertes Wissen vorhanden, also die Kenntnis von zugehörigen Theorien?) (vgl. Flick, 2009, S. 197).

Ein sogenannter ‚Pre-Test‘ (ein Vortest mit einer kleineren Personenzahl, um allfällige Optimierungen am Fragebogen vorzunehmen) wurde nicht durchgeführt, da die Fallzahl ohnehin klein ist (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 232). Allerdings ist es ebenso wichtig, Feedbacks von Experten bzw. Expertinnen einzuholen, in diesem Fall solche der begleitenden Mentorin. Auf diese Grundlage konnte der Fragebogen – im Übrigen desgleichen die Interviewfragen – optimiert werden.

In der Regel werden bei der Analyse quantitativer Daten bezüglich Übersicht- und Ablesbarkeit vorhandene PC-Statistikprogramme wie z.B. SPSS eingesetzt (vgl. Flick, 2009, S. 197). Da es sich bei dieser Arbeit jedoch um sehr kleine und übersichtliche Datenmengen handelt – und ausserdem, wie bereits erwähnt, nicht ausschliesslich um numerische Angaben –, genügt eine Verarbeitung via Tabellenform als Übersicht. Daraus folgernd kann geschlossen werden, dass das quantitative Verfahren dieser Arbeit nicht unbedingt als ‚arttypisch‘ erscheint, vielmehr ist es eine qualitative Aufbereitungsmethode quantitativer Art bzw. mit quantitativen Merkmalen.

4.2.2 Qualitative Aufbereitung

In der Regel wird in der qualitativen Forschung nicht unbedingt von einem theoretischen Modell der Thematik, das die gestellten Fragen determiniert, ausgegangen; aber natürlich orientieren sich die Studien am Stand der theoretischen und empirischen Auseinandersetzung (vgl. Flick, 2009, S. 202). In der qualitativen Forschung können allfällige Hypothesen zwar durchaus auch vor deren Erarbeitung entstehen, im Gegensatz zur quantitativen Datenerhebung können diese jedoch auch zu neuen führen, gerade dann, wenn zur Forschungsarbeit noch wenige bis keine Studien existieren. Qualitative Forschung kann bestehende Annahmen bestätigen (z.B.: „Die geänderten Zusammensetzungen sind

an allen drei Schulen zu verzeichnen.“) oder neue entdecken (z.B.: „Psychomotoriktherapie wurde aufgrund der veränderten Klientel stärker gefordert und ausgebaut.“) (vgl. Flick, 2009, S. 203).

Bei den Interview-Fragen ist zu überlegen, auf welcher Ebene Vergleiche durchgeführt werden sollen: Geht es bei den Organisationen um Unterschiede und/oder Gemeinsamkeiten (vgl. Flick, 2009, S. 205)? Es ist schon im Vorhinein anzunehmen, dass weder totale Übereinstimmung noch diametrale Unterschiede vorherrschen werden.

Die Fragen der qualitativen Methode verfügen im Vergleich zum standardisierten Fragebogen über einen grösseren Freiheitsgrad sowohl der fragenden als auch der befragten Person. Auch hier gilt: die Fragen sollten klar, verständlich und nicht-suggestiv formuliert werden, können aber während des Gesprächs umformuliert oder erweitert (oder je nach Situation weggelassen) werden. Um das Gespräch in Gang zu halten und sowohl Gegenüber als auch Inhalt eine wohlwollende Haltung zu zeigen, kann während des Interviews immer wieder ‚verstehend genickt‘ und zuletzt Gesagtes wiederholt oder paraphrasiert werden (vgl. Lamnek, 2005, S. 340). Die befragte Person hat die Freiheit, bei ihren Aussagen auszuholen, abzuschweifen, in eine andere Richtung zu lenken oder diese auszuschnürcen.

Qualitative Arbeiten wie das (mündliche) Interview bestehen aus nonmetrischen Daten. Die Datenerfassung erfolgt hier praktisch zeitgleich mit der Datenerhebung, nämlich durch die Aufnahme des Gesprochenen auf ein Tonbandgerät (in diesem Fall durch die Mobiltelefon-App ‚Sprachmemos‘). Während des Interviews schreibt die fragende Person durch handschriftliche Protokollierung (mit sogenannten ‚Feldnotizen‘) mit. Meistens werden die gewonnenen Daten des qualitativen Interviews dann durch Transkription verschriftlicht. Unter Transkription versteht man die Übertragung von gesprochener Sprache in eine schriftliche Form. Als Protokollierungstechnik wird die wörtliche Transkription gewählt (Mayring, 2002, S. 89f). Die Niederschrift erfolgt pro Interview in ein Word-Dokument mit Zeilennummerierung, um in der späteren Ergebnisdarstellung genau darauf verweisen zu können. Ausserdem handelt es sich um eine sogenannte wörtliche ‚Volltranskription‘, da der ganze Text transkribiert wird. Sprechpausen, Äusserungen wie z.B. „äh“ oder „hm“ oder sonstige, den Inhalt nicht verändernde und überflüssige Wortmeldungen werden weitgehend gestrichen, da das Hauptaugenmerk auf thematisch-inhaltlichen Informationen liegt. Dialekt wird in Standardsprache übertragen.

In qualitativen Arbeiten gelten nebst den Gütekriterien, die mit jenen von quantitativen Arbeiten gemein sind (also Objektivität und Intersubjektivität) diejenigen der Verfahrensdokumentation (Dokumentation, wie die Ergebnisse gewonnen wurden), der argumentativen Interpretationsabsicherung (theorie- bzw. studiengeleitete Interpretationen), der Regelgeleitetheit (Gesamtprozess muss in seinen Einzelschritten ersichtlich sein), der Nähe zum Gegenstand (natürliche, keine Labor-Situationen), der kommunikativen Validierung (Befragte und Forschende sind während des gesamten Prozesses in gemeinsamer Diskussion) und der Triangulation (verschiedene Datenquellen und Methoden werden miteinander verglichen (vgl. Mayring, 2002, S. 144-148). Alle sechs Gütekriterien sollten nach Mayring in einer qualitativen Forschungsarbeit eingesetzt werden.

4.3 Datenauswertung

Datenanalysen sind, nach einer Definition des Meyers Online Lexikon, „...numerische und statistische Verfahren zur Aufdeckung von Strukturen in grossen Datenmengen“ (Meyers Online Lexikon; zitiert nach www.infowiss.net, 2010).

Es geht also um die Darlegung der Daten, nach denen geforscht wurde. Ziel ist, dass dadurch die Forschungsfragen betreffende Antworten ersichtlich werden.

Im Gegensatz zur qualitativen Forschung geht es bei der quantitativen Forschung darum, Daten in Form von beispielsweise Zusammenhängen (z.B. Zunahme vs. Abnahme von diversen Beeinträchtigungen bei den drei untersuchten Schulen), Unterschieden (z.B. IQ-Grenze als eine Aufnahmebedingung), oder Häufigkeiten (z.B. wie viele SuS mit Körperbehinderungen im Schuljahr 2015/16) möglichst exakt zu beschreiben und statistische zahlenmässige Aussagen zu treffen (vgl. wiki.infowiss.net, 2010).

4.3.1 Quantitatives Auswertungs- und Analyseverfahren

Vorweg sei Folgendes zu nennen: Obschon die quantitative Datenauswertung dieser Arbeit nicht im klassischen Sinne, also mit mathematischen Operationen durch Hilfe von Statistiken, stattgefunden hat (Gründe dafür wurden bereits in vorhergehenden Kapiteln erwähnt) – denn immerhin sagen Roos und Leutwyler (2011): „Quantitative Daten lassen sich nicht ohne statistische Grundkenntnisse auswerten“ (Roos & Leutwyler 2011, S. 248) –, soll sie dennoch erläutert werden. Einerseits, um das Verfahren kritisch in Bezug zur Datenaufbereitung dieser Arbeit zu hinterfragen und theoretisches Hintergrundwissen mit der Praxis zu verknüpfen, andererseits, um aufzuzeigen, dass Ansätze und Leitgedanken durchaus herangezogen werden können.

Bei der Analyse der quantitativen Datenerhebung ist üblicherweise zu unterscheiden zwischen Inferenz- und Deskriptivstatistik: Deskriptive Statistik beschäftigt sich mit der Zusammenfassung vieler Daten, um sie übersichtlich zu machen. Sie bedient sich verschiedener Mittel wie Tabellen und Diagramme (vgl. ebd.).

Bei diesen Auswertungen ist es oft das Ziel, dass zwei Variablen zueinander in Beziehung gesetzt werden; dies wird als sogenannte ‚bivariate Statistik‘ bezeichnet. Die am häufigsten verwendete bivariate Auswertungsform ist die Kreuztabelle mit der einen Variable in den Zeilen und der anderen in den Spalten (vgl. ebd.). Danach werden die Messungen bei quantitativen Untersuchungen zur besseren Übersichtlichkeit meist in Zahlen übersetzt, bevor die Auswertungen in Kraft treten. Die nun gebildeten Variablen können unterschiedliche Skalenniveaus aufweisen, z.B. eine Nominal-, Ordinal- oder Intervallskala (vgl. ebd., S. 249f). Bei den Messungen dieser Arbeit handelt es sich – wenn überhaupt – um Nominalskalen: Jeder Messung kann ein anderer Wert zugeordnet werden, und es wird pro Variable nur eine Möglichkeit angekreuzt (z.B. Nationalität, Religionszugehörigkeit etc.); die Werte drücken jedoch keine Reihenfolge und weder eine Rangordnung noch die gleichen Abstände von Differenzen

(z.B. Alter, Körpergrösse etc.) aus. Bei dieser Arbeit lässt sich allerdings hinterfragen, ob diese Art der Statistik sinnvoll umzusetzen bzw. überhaupt berücksichtigbar ist, denn es konnten im Fragebogen Mehrfachnennungen zur Variable „Zunahme in den letzten 10 Schuljahren von...“ mit insgesamt zwölf vorgegebenen Aussagen angegeben werden (Fragebogen-Item 8 bzw. 9: „Bitte kreuzen Sie Ihre Eindrücke zu folgenden Aussagen mit Ja/Nein/Keine beobachteten Veränderungen an“).

Geht man hier von einer deskriptiven Statistik aus, können sogenannte Häufigkeitsauszählungen vorgenommen werden; auf nominalen Skalen wird deshalb vom sogenannten ‚Modus‘ (häufigster genannter Wert) gesprochen (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 266).

Bei Häufigkeitsauszählungen gelten die ‚absolute‘ (Anzahl der gefundenen Fälle) sowie die ‚relative‘ Häufigkeit (prozentuale Häufigkeit der Fälle einer einzelnen Kategorie). Es ist einfacher, die Ergebnisse mit anderen Studien (hier beispielsweise mit derjenigen von Lelgemann & Fries (2009)) zu vergleichen, wenn relative Häufigkeiten angegeben werden (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 255). Bezüglich der Auswertung wird dies bei Item 9 („Bitte kreuzen Sie Beeinträchtigungen Ihrer aktuellen Schülerschaft an (Mehrfachnennungen möglich) und geben Sie nach Möglichkeit in ungefähren Prozentzahlen an“) berücksichtigt: während cps Zahlen und zksk Brüche (einmal Prozente) angegeben hat, hat zeka Prozentangaben geliefert.

Bei der Interpretation der Werte ist als sehr wichtig zu beachten, dass diese nicht generalisiert werden dürfen: Sie gelten für die vorliegende Stichprobe, also für diese drei Schulen. Andere Körperbehindertenschulen sind bis dato ohnehin nicht betroffen.

Wird hingegen von einer (oder mehreren) Hypothese/n ausgegangen, kommt die Inferenzstatistik zur Anwendung: diese beschreibt Eigenschaften von Stichproben und versucht, etwas über die dahinterstehende Grundgesamtheit auszusagen (vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2010, S. 11). Sie „...nimmt sich des Problems an, wie man Ereignisse, die an einer verhältnismässig kleinen Zahl von Personen [hier: von drei Schulleitern und Schulleiterinnen, Anm. d. Verf.] gewonnen wurden, auf die Grundgesamtheit umlegen, also allgemeingültige Aussagen treffen kann“ (Raab-Steiner & Benesch, 2010, S. 14). Diese allgemeingültige Aussage über die Grundgesamtheit soll dann als Hypothese formuliert und mittels Stichproben überprüft werden. Die gezogene Stichprobe sollte repräsentativ sein (vgl. ebd.).

Die Schwierigkeit hier ist, dass geklärt werden muss, um welche Grundgesamtheit es gehen soll. ‚Grundgesamtheit‘ als solche kann folgendermassen beschrieben werden: „Als Grundeinheit (Population) bezeichnen wir alle potenziell untersuchbaren Einheiten oder ‚Elemente‘, die ein gemeinsames Merkmal (oder eine gemeinsame Merkmalskombination) aufweisen“ (Bortz; zitiert nach Raab-Steiner & Benesch, 2010, S. 16). Stellt die Grundeinheit in diesem Fall alle Körperbehindertenschulen der Schweiz dar? Dafür spricht, dass diese Schulen mindestens ein gemeinsames Merkmal aufweisen – nämlich die ‚Grundklientel‘, also Schüler und Schülerinnen mit körperlichen/gesundheitlichen Einschränkungen. Aber sie haben (noch) keine Ausweitung der Schülerschaft zu verzeichnen, deshalb sind sie für diese Studie zu wenig bzw. nicht repräsentativ, denn es sollten die Fragestellungen berücksichtigt werden: nämlich nicht nur, wohin sich die Körperbehindertenpädagogik (und somit die drei betroffenen Schulen) entwickelt hat, sondern, welche Konsequenzen daraus folgen und wie eine Umsetzung vorgesehen ist bzw. bereits stattfindet.

Da es sich hier nicht um eine Zufallsstichprobe handelt, sondern die Stichprobe willkürlich gezogen wurde, spricht man von einem ‚Quotaverfahren‘. Diese kleine Teilmenge soll also repräsentativ sein, das heisst, die Grundgesamtheit in ihren Eigenschaften abbilden (vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2010, S. 20).

In der Inferenzstatistik stellt man in der Regel Hypothesen, genauer, einerseits die ‚Null‘-, andererseits die ‚Alternativhypothese‘ (auch ‚Forschungshypothese‘), auf. „Die Nullhypothese ‚behauptet‘ meistens, dass es zwischen Gruppen oder Variablen keine Zusammenhänge oder Unterschiede gibt, die Alternativhypothese ‚behauptet‘ meistens, dass es Zusammenhänge oder Unterschiede gibt“ (ebd., S. 108). Als Beispiel der quantitativen Auswertung dieser Arbeit könnten folgende Aussagen formuliert werden:

Nullhypothese: Es gibt innerhalb der PKM-Schulen keinen Zusammenhang zwischen der Zunahme von SuS mit ASS und der Abnahme von SuS mit körperlichen/gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Alternativhypothese: Es gibt innerhalb der PKM-Schulen einen Zusammenhang zwischen der Zunahme von SuS mit ASS und der Abnahme von SuS mit körperlichen/gesundheitlichen Beeinträchtigungen.

Hypothesen werden mit Tests überprüft, unter anderem z.B. dem sogenannten ‚Chi-Quadrat-Test‘ zur Überprüfung von Unterschieden zwischen den Werten, denn dieser wird bei unabhängigen Stichproben eingesetzt. Unabhängig sind Stichproben, wenn sie unterschiedliche Objekte (oder Personen) enthalten (vgl. ebd., 2010, S. 115).

Sollen Zusammenhänge zwischen den Werten sichtbar gemacht werden, spricht man von Korrelation (Zusammenhang zwischen zwei Variablen) oder Kausalität (Zusammenhang von Ursache und Wirkung. Beispiel: weniger PKM-SuS → mehr ASS-SuS) (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 257f).

Eine Korrelation kann im Übrigen keine Aussage darüber machen, ob Variable A die Ursache von Variable B (oder umgekehrt) ist, jedoch kann ausgesagt werden, dass beide Variablen in zusammenhängender Art auftreten (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 263).

Da es sich bei der quantitativen Analyse dieser Arbeit nicht primär um Skalierungen (also Zahlenvariablen) handelt – als Beispiel: wie korreliert der zeitliche Aufwand des Lernens mit der Prüfungsnote? → je ..., desto ... –, sind die Korrelationen schwierig bis unmöglich grafisch darzustellen, ein Korrelationskoeffizient kann deshalb nicht ausgerechnet werden (vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2010, S. 136f).

Damit einerseits die Bedeutsamkeit der Zusammenhänge bzw. Unterschiede hier dennoch Relevanz und Wissenschaftlichkeit findet und andererseits vom Vorhandensein einer Korrelation nicht automatisch auf eine Kausalität geschlossen werden kann (Beispiel: Generell gibt es nicht mehr ASS-Betroffene und deshalb weniger körperbehinderte SuS und umgekehrt), muss die Alternativhypothese noch weiter untersucht werden, indem nach weiteren beeinflussenden Faktoren, Zusammenhängen bzw. Ursachen geforscht werden kann. Hierbei eignet sich als zusätzliche Analysemethode diejenige der qualitativen Art, sprich, die der Interviews. Ein Beispiel hierfür könnte sein:

Es gibt innerhalb der PKM-Schulen einen Zusammenhang zwischen der Zunahme von SuS mit ASS und der Abnahme von SuS mit Körper-/gesundheitlichen Beeinträchtigungen → JA durch quantitative Analyse, nämlich durch Sichtung der Tabelle bzw. der Werte von Anzahl SuS in

Prozenten → JA durch qualitative Analyse, nämlich durch Nennungen von folgenden Aussagen (Beispiele): Überforderung an den Regelschulen / Fortschritte in der Medizin / häufiger gestellte Diagnosen / Forderung nach kleinen Klassen und heilpädagogischer Profession / interne Therapieangebote an den PKM-Schulen...

Hypothesen von qualitativen Daten ergeben sich meist nach der Auswertung und Analyse. In diesem Sinne konnten also erste Hypothesen aufgestellt werden und durch die quantitative Aufbereitung grob bzw. zahlenmässig überprüft werden; erst durch die qualitative Aufbereitung kann eine Hypothese dann falsifiziert oder verifiziert werden – oder es lässt sich eine neue generieren. Oder anders, durch Mayring (2015), erklärt: „Die Überprüfung von Theorie und Hypothesen, üblicherweise Vorrecht quantitativer Methodik mit ... korrelationsstatistischem Ansatz, ist auch innerhalb qualitativer Analyse möglich“ (Mayring, 2015, S. 25).

Schlussfolgerung: Bei dieser quantitativen Analyseverfahren kann aufgrund vorangegangener Erläuterungen und Begründungen weder eindeutig von einer Deskriptiv- noch von einer Inferenzstatistik gesprochen werden. Während deskriptive Statistik Stichproben beschreibt, versucht Inferenzstatistik allgemeingültige Aussagen zu treffen. Da weder das eine noch andere Verfahren eindeutig eingesetzt werden kann und, wie bereits mehrfach erwähnt, zu wenige Zahlen vorliegen, werden die erhobenen Daten statistikfrei ausgewertet. Als Übersicht dient ein Zusammenschluss in Tabellenform, woraus die Daten und somit ein direkter Vergleich zwischen den drei Organisationen ersichtlich werden. Anhand dessen – und mit Unterstützung der qualitativen Interviews – können die Ergebnisse interpretiert und diskutiert werden.

52

4.3.2 Qualitatives Auswertungs- und Analyseverfahren

Im Gegensatz zu quantitativen Zugängen möchte die qualitative Forschung ganze Fälle in ihrem Kontext verstehen und neue Sichtweisen sowie den Sinn von Handlungen verstehen. So arbeitet man bei den qualitativen Verfahren mit nicht-standardisierten (also nicht-zahlenorientierten) Daten; es wird versucht, diese zu ordnen, zu systematisieren und zu interpretieren (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 274). Gleichzeitig ist es wichtig zu erwähnen, dass Auswertung und Interpretation ineinanderfließen, denn interpretiert wird bereits mit der Datenerhebung, also der Aufstellung der Fragen und schliesslich mit der Kategorienbildung, worauf im Folgenden genauer eingegangen wird:

Eine von vielen verschiedenen Methoden, qualitative Daten auszuwerten, ist die sogenannte ‚kategorienbasierte Analyse‘, und dazu gehören Inhaltsanalysen: Es wird eine systematische Strukturierung vorgenommen, und dabei geht es nicht in erster Linie um eine ganzheitliche Erfassung, sondern um eine Informations-Herausfilterung. Dabei hängt es von der Fragestellung ab, was selektiert wird (vgl. ebd., S. 275f). Durchgeführt werden Inhaltsanalysen entweder manuell – also mit ausgedruckten Texten, Bleistift und Leuchtstiften (wie in diesem Fall) – oder computergestützt. Auch hier gibt es entsprechende PC-Programme als Support. Diesen Schritt nennt man ‚Codieren‘. Durch das Hervorheben von wichtigen Informationen (Beispiel Interview-Auszug cps: „Also es hat bei beiden Gruppen Verän-

derungen gegeben, würde ich sagen“ (Melanie Fuchs, Schulleiterin cps) können ähnliche Aussagen von unterschiedlichen Interviewpartnern und Interviewpartnerinnen nach ausgewählten Kriterien zusammengetragen und –gefasst werden (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 276).

Wie erwähnt, wurde bei der qualitativen Inhaltsanalyse dieser Arbeit eine manuelle Vorgehensweise gewählt; da es sich um standardisierte bzw. teilstandardisierte Fragen handelt (diese sind zwar strukturiert, müssen jedoch nicht zwangsläufig genau in dieser Reihenfolge beantwortet werden; die Antwortmöglichkeiten sind relativ offen und beschränken sich nicht auf z.B. nur „Ja“ oder „Nein“) und nicht etwa um ein narratives Interview – dieses wäre nicht standardisiert, sondern der Interviewpartner, die Interviewpartnerin erzählt frei mit nur wenigen vorstrukturierten Fragen –, wurde auf eine Analyse via PC-Programm verzichtet (vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2010, S. 45; vgl. Mayring, 2002, S. 72).

Das Datenmaterial muss zusammengezogen und somit geordnet werden, damit Übersichtlichkeit, Vergleichbarkeit und Überprüfbarkeit gewährleistet werden können. Dies wird durch Kategorisierungen entwickelt. Mayring und Brunner (2010) formulieren es bildhaft: „...Sie [die Kategorien, Anm. d. Verf.] sind wie ein Rechen, der durch das Material gezogen wird und an dessen Zinken Materialbestandteile hängen bleiben“ (Mayring & Brunner; zitiert nach Roos & Leutwyler, 2011, S. 276). So können ähnliche Aussagen (z.B. jene der Zuweisungsstelle, also des Schulpsychologischen Dienstes) nach ausgewählten Kategorien zusammengefasst werden (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 276). Mayring (2015) betont, dass das Kategoriensystem gar das zentrale Instrument der qualitativen Analyse darstellt (vgl. Mayring, 2015, S. 51). Diese Art von Analyse, mit Kategoriensystemen zu arbeiten, nennt man ‚deskriptiv‘, also beschreibend (vgl. Mayring, 2002, S. 100).

Die Kategorien können auf zwei unterschiedliche Arten entwickelt werden, nämlich deduktiv und induktiv. Deduktiv bedeutet, dass Kategorien aus Vorüberlegungen abgeleitet werden. Erst danach wird das Datenmaterial analysiert. Deduktiv hergeleitete Kategorien schliessen aus dem Allgemeinen, also aus der Theorie, auf das Besondere, also auf die vorliegenden Daten. Induktiv hingegen meint, dass Kategorien aus dem vorliegenden Datenmaterial entwickelt werden; sie werden also erst in der Analysearbeit gebildet. Induktiv hergeleitete Kategorien schliessen aus dem Besonderen auf das Allgemeine, also die Theorie und/oder bereits existierende Studien. Das induktive Vorgehen wird vor allem dort angewendet, wo noch wenige Kenntnisse über den zu untersuchenden Sachverhalt vorliegen (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 278).

Bei der qualitativen Analyse dieser Arbeit handelt es sich um eine Kombination aus den beiden Vorgehensweisen, denn hier kann Roos & Leutwyler (2011) beigeprägt werden: „Aufgrund (theoretischer) Vorüberlegungen [und Studieren von bereits vorhandenen Studien, Anm. d. Verf.] werden erste Kategorien deduktiv entwickelt, die im Laufe der Analyse jedoch kontinuierlich induktiv verfeinert und angereichert werden“ (ebd.). Mögliches Beispiel:

Deduktiv: Kategorie ‚Mögliche Gründe der Veränderungen der Schülerschaft‘ → Wurde gebildet durch Studium von Fachliteratur zu den Themen ‚Körperbehindertenpädagogik‘, ‚Primäre Beeinträchtigungen‘ und ‚Sekundäre Beeinträchtigungen‘, durch Studie von Lelgemann & Fries (2009), Fachartikel von Lelgemann (2015), Forschungsbericht von Hansen & Wunderer (2010) sowie der Elternbefragung von Moosecker & Fries (2011).

Induktiv: Kategorie ‚Psychomotorik-Therapie‘ → Wurde gebildet bei Einsicht und Verarbeitung der durchgeführten Interviews → Alle drei Schulleitungen betonen die Wichtigkeit genannter Therapie aufgrund veränderter Klientel → Verbindung zur Theorie: Studie von Lelgemann & Fries (vgl. Lelgemann & Fries, 2009, S. 219); Psychomotorik-Therapie wird hier zwar aufgeführt, jedoch nicht in Zahlen, und es sind keine genauen Zu- oder Abnahmen ersichtlich).

Üblicherweise bildet das Grundprinzip einer zusammenfassenden Inhaltsanalyse folgende Interpretationsregeln: Paraphrasierung (wichtige inhaltstragende Textbestandteile werden in eine grammatikalische Grundform umgewandelt), Generalisierung (Paraphrasen werden auf ein Abstraktionsniveau verallgemeinert) und Reduktion (Paraphrasen mit ähnlichem Gegenstand und verschiedenen Aussagen werden zu einer Paraphrase zusammengefasst) (vgl. Mayring, 2015, S. 72). Bei dieser Technik der systematischen zusammenfassenden Inhaltsanalyse wird das sogenannte ‚Allgemeinheitsniveau‘ der Daten vereinheitlicht, vor allem dann, wenn enorme Materialmengen zu bearbeiten sind (vgl. Mayring, 2002, S. 94f).

Des Weiteren werden im Kategoriensystem die Kategorien mit dem Namen der Kategorie, der Codierregel (wann ist eine Textstelle der entsprechenden Kategorie zuzuordnen?) und einem Ankerbeispiel (Ausschnitt aus einer typischen Textstelle, das die Kategorie veranschaulicht) aufgeführt, um Ordnung und Übersichtlichkeit zu gewährleisten und das zu veranschaulichen, „was im Rechen hängen bleibt“ (Mayring & Brunner; zitiert nach Roos & Leutwyler, 2011, S. 276). Diese 3-Schritte-Strukturierungsdimensionen müssen aus der Fragestellung abgeleitet und theoretisch begründet werden; somit entspricht es einer deduktiven Vorgehensweise (vgl. Mayring, 2015, S. 97).

Schlussfolgerung: Resultierend aus obigen Ausführungen sei auch in diesem Kapitel erwähnt, dass bei der qualitativen Analyse dieser Arbeit nicht der ‚klassische‘ Weg der Verarbeitung mit den typischen sieben verschiedenen Analyseformen (Zusammenfassung, induktive Kategorienbildung, enge Kontextanalyse, weite Kontextanalyse oder die vier Strukturierungsarten der deduktiven Kategorienbildung (formal, inhaltlich, typisierend, skalierend)) angewandt wurde (vgl. Mayring, 2015, S. 68). Dies aus Gründen, die bereits erwähnt wurden: Zum einen werden sowohl induktive als auch deduktive Analysen zur Kategorienverarbeitung angewendet, zum anderen handelt es sich um eine verhältnismässig kleine Datenmenge.

Als Übersicht dient wiederum ein Zusammenzug in Tabellenform, worin die von der Verfasserin dieser Arbeit gebildeten Kategorien samt Schlagworten und Interviewzeile/n ersichtlich sind und woraus die Informationen und somit ein direkter Vergleich zwischen den drei Organisationen ermöglicht werden können. Anhand dessen – und mit Unterstützung der qualitativen Erhebung quantitativer Art (sprich: der Fragebogen) – können die Ergebnisse interpretiert und diskutiert werden.

4.4 Darstellung und erste Diskussion der Forschungsergebnisse

Zur besseren Übersichtlichkeit werden die Ergebnisse – wie im vorangehenden Kapitel erwähnt – in Tabellenform als Zusammenzug aller drei Organisationen dargestellt. Sowohl die beantworteten Fragebögen als auch die transkribierten Interviews der jeweiligen Organisationen im Einzelnen finden sich im Anhang.

Jeweils im Anschluss an die tabellarischen Darstellungen folgt eine erste Diskussion der Ergebnisse – noch möglichst ohne Interpretationen, Fragestellungs-Beantwortung und Vergleiche mit Theorie, Forschung und Praxis; vielmehr werden die grafischen Ergebnisse in einem Fliesstext verarbeitet.

4.4.1 Darstellung quantitativer Daten (Fragebogen)

Tabelle 2: Schriftliche Befragung

1.) Seit wann existiert Ihre Schule?

	cps Winterthur	zksk Solothurn	zeka Aarau
Jahr	1956	1977	1966

2.) Ab welchem Alter/welcher Stufe und bis zu welchem Alter/Stufe dürfen Kinder/Jugendliche Ihre Schule besuchen?

	cps Winterthur	zksk Solothurn	zeka Aarau
Alter	4-20 Jahre	4-18 Jahre	4-20 Jahre
Stufe / Abschluss	Oberstufe	Orientierungsstufe	Oberstufe

3.) Wie viele SuS besuchen aktuell Ihre Schule?

	cps Winterthur	zksk Solothurn	zeka Aarau
Anzahl SuS	Gesamt: 119 74 in der cps 45 ISS	Gesamt: 88 64 im zksk 24 Integration	172 (zeka Aarau & Baden)

4.) Gibt es eine IQ-Mindestgrenze für die Aufnahme?

	cps Winterthur	zksk Solothurn	zeka Aarau
IQ-Grenze	Nein	Nein	Ja

5.) Wenn ja: welche?

	cps Winterthur	zksk Solothurn	zeka Aarau
IQ-Grenze	--	Keine, aber keine Aufnahme bei SuS mit geistiger Beeinträchtigung.	70 oder mehr

6.) Seit wann nimmt Ihre Schule explizit SuS mit der Diagnose ASS bzw. ADHS auf?

	cps Winterthur	zksk Solothurn	zeka Aarau
Jahr	2005	1977	ca. 1985
Kommentar	Seit 2008 im Rahmenkonzept festgehalten.	Übergang geschah fließend.	ASS und ADHS sind bei uns keine Primär Diagnosen.

7.) Sind Sie eine Tagesonderschule?

	cps Winterthur	zksk Solothurn	zeka Aarau
Tagessonderschule	Ja	Ja	Ja

8.) Beeinträchtigungen der aktuellen Schülerschaft (Mehrfachnennungen möglich):

	cps Winterthur	zksk Solothurn	zeka Aarau
Cerebrale Bewegungsstörungen	X	X	X
Muskelerkrankungen	X	X	X
Spina Bifida	X	X	X
Querschnittslähmungen		X	X
Epilepsien	X	X	X
Schwere chronische Erkrankungen	X	X	X
Schwere mehrfache Beeinträchtigungen	X	X	X
Stoffwechselerkrankungen, z.B. Zystische Fibrose, Diabetes, ...	X	(X) → nur wenige	X
Beeinträchtigungen unklarer Genese	X	X	
ASS	X	X	X (sekundär)
ADHS	X (nur in Kombination mit anderer Diagnose)	X	X (sekundär)
Weitere	X (versch. Syndrome)		

56

9.) Angaben in Prozent:

	cps Winterthur		zksk Solothurn		zeka Aarau	
	2015/16	2005/06	2015/16	2005/06	2015/16	2005/06
Wie viele SuS mit Körperbehinderungen?	70%	85%	30%	50%	95-100%	100%
Wie viele SuS mit Diagnose ASS?	25%	13%	25%	weniger	10%	?
Wie viele SuS mit Diagnose ADHS?	10%	4%	25%	weniger	10%	?

Wie viele der gesamthaf-ten SuS sind Mädchen?	40%	35%	40%	40%	30%	35%
Wie viele der gesamthaf-ten SuS sind Knaben?	60%	65%	60%	60%	70%	65%
Wie viele der SuS mit Körperbehinderungen haben einen Migrationshintergrund?	15%	?	11%	?	30%	20%
Wie viele der SuS mit Verhaltens-Entwicklungs-Schwierigkeiten haben einen Migrationshintergrund?	5%	?	Momentan keine/r	?	15%	10%

10.) Eindrücke zu folgenden Aussagen (Mehrfachnennungen möglich):

	cps Winterthur	zksk Solothurn	zeka Aarau
Zunahme in den letzten 10 Schuljahren von...	Zunahme	Zunahme	Zunahme
... SuS mit ADHS	Nein	Ja	Ja
... SuS mit ASS	Ja	Ja	Ja
... SuS mit schweren mehrfachen Beeinträchtigungen	Ja	Nein	Nein
... seltenen Erkrankungen	Ja	Nein	Nein
... frühgeborenen SuS	Ja	Ja	Ja
... SuS, die erhebliche medizinische Versorgungen benötigen	Ja	Ja, aber momentan wenig	Nein
... Übertritten in Regelschulen	Ja	Ja	Gleich geblieben
... Übertritten in andere Sonderschulen	Nein	Nein	Gleich geblieben
... Eintritten aus Regelschulen	Nein	Ja	Gleich geblieben
... Eintritten aus anderen Sonderschulen	Nein	Nein	Gleich geblieben
... Eintritten direkt aus dem Elternhaus	Nein	Nein	Gleich geblieben
... Eintritten innerhalb des Schuljahres	Nein	Nein	Ja
Abnahme in den letzten 10 Schuljahren von...	Abnahme	Abnahme	Abnahme
... sichtbaren Behinderungen	Ja; heute aber schwerere Behinderungen.	Ja	Ja

... SuS mit Spina Bifida	Nein	Nein	Ja
... SuS mit Muskeldys- trophie	Nein	Ja	Gleich geblieben
... SuS mit einer CP	Ja, von leichter CP	Ja	Ja
Wegfall in den letzten 10 Schuljahren von...	Wegfall	Wegfall	Wegfall
... gewissen Behinde- rungen (z.B. Kinderläh- mung)	Gab es bisher nie	Ja	Gleich geblieben

4.4.1.1 Erste Diskussion der Ergebnisse

Die Fragebogen-Items 1.) bis 7.) bilden geschlossene Fragen, was bedeutet, dass es nur eine mögliche Antwort gibt; diese fällt je nach Organisation unterschiedlich aus, da sie – anders als die Items 8.) bis 10.) – nicht im Multiple-Choice-Verfahren bzw. mit der Möglichkeit von Mehrfachnennungen gestellt wurden. Die Items 8.) bis 10.) sind – der Präzision halber – vielmehr Aufforderungen denn Fragen.

Die durchschnittliche Schulgrösse der beteiligten Schulen beträgt 126 SuS. Knapp ein Drittel der cps-Schülerschaft und fast ein Viertel der zksk-Schüler und –Schülerinnen werden in der Integration beschult. zeka liefert keine Antwort, obschon auch hier ein Teil der Kinder und Jugendlichen in der Integration zu finden ist (wurde im Interview nicht explizit erwähnt, ist der Verfasserin dieser Arbeit jedoch bekannt).

Die Altersspannweite, wonach die Kinder und Jugendlichen die drei Schulen besuchen, ist in etwa gleich: bei cps und zeka beträgt die Altersspannweite zwischen vier und 20 Jahren, bei zksk zwischen vier und 18 Jahren. In allen drei Schulen schliessen die Jugendlichen mit der Oberstufe ab, bei zksk wird diese jedoch ‚Orientierungsstufe‘ (von 16 bis 18 Jahren und deshalb überobligatorisch) genannt.

Während zeka bezüglich Aufnahme eine IQ-Grenze setzt (nämlich 70), existiert diese – jedenfalls offiziell, sprich, in den relevanten Leitschriften – bei cps und zksk nicht. Allerdings ist zu erwähnen, dass zksk keine Schüler und Schülerinnen mit geistigen Beeinträchtigungen aufnimmt. Ebenfalls interessant ist folgender Fakt: Die Stadt Zürich weist Kinder und Jugendliche mit ASS der HPS (= Heilpädagogische Sonderschule) zu (vgl. Interview mit Melanie Fuchs, Schulleiterin cps Winterthur; Zeilen 255/256). Aus diesem Grund besuchen beispielsweise nur Schüler und Schülerinnen mit primären Beeinträchtigungen die PKM-Schule SKB (= Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte) der Stadt Zürich (vgl. Rahmenkonzept cps von 2008, S. 9).

Bezüglich der Frage, seit wann die Schulen explizit SuS mit der Diagnose ASS bzw. ADHS aufnehmen, gibt es drei unterschiedliche Antworten: Während bei zksk und zeka ein fließender Übergang stattfand – und das bereits seit den 70er- bzw. 80er-Jahren –, findet dies bei cps seit 2005 statt. zeka betont klar die Bedingung, dass für eine Aufnahme in erster Linie eine körperliche/gesundheitliche Einschränkung bestehen muss. zksk nimmt von Anfang an, also seit die Schule gegründet wurde – nämlich 1977 –, SuS mit ASS und ADHS auf.

Alle drei Schulen sind Tagessonderschulen und existieren seit mehr als 39 Jahren.

Bezüglich Fragebogen-Item 8.), wonach die Art der Beeinträchtigungen der aktuellen Schülerschaft der drei Schulen angekreuzt wurden (Mehrfachnennungen), scheint es unnötig, einen Modus resp. mehrere Modi (häufigste genannte Werte) hervorzuheben, da die Tabelle an sich übersichtlich genug ist; erwähnenswert ist allerdings, dass die Schulleitungen vorsichtig bezüglich eindeutiger Nennungen von ASS (vor allem zeka) und ADHS (vor allem cps und zeka) reagiert haben: zeka betont auch hier wieder, dass diese beiden Diagnosen für eine Aufnahme nur in Kombination mit der Primärdiagnose der körperlichen/gesundheitlichen Einschränkung gegeben sein dürfen; ebenso erklärt wird dies durch cps – allerdings nur bezüglich ADHS, denn cps nimmt laut Konzept auch ASS-SuS auf, die keine Körperbeeinträchtigungen aufweisen (vgl. Rahmenkonzept cps, 2008, S. 9).

Studiert man Fragebogen-Item 9.), fällt insbesondere bei zksk auf, dass nur mehr 30% der Schülerschaft Körperbehinderungen aufweist – allerdings ist auch zu erwähnen, dass die Anteile von SuS mit ASS und solche mit ADHS je 25% ausmachen; gemeinsam gibt dies einen Wert, der 100% unterschreitet. Wie sich die restlichen 20% zusammensetzen, lässt sich interpretieren oder vermuten. Es muss jedoch eingeworfen werden, dass es sich – übrigens bei allen drei Schulen – um ungefähre Angaben handelt.

zeka betont wieder bezüglich Prozentzahl der SuS mit Körperbehinderungen einen Wert von fast 100%, weil dieser im Konzept so festgehalten wird. cps erwähnt den ungefähren Wert von rund 70% von SuS mit Körperbehinderungen – auffallend ist hier, dass sich im Gegensatz zu zksk und zeka der Anteil von ASS und ADHS nicht die Waage hält, sondern im Verhältnis 25% (ASS) zu 10% (ADHS) steht.

Den Schulen ist gemeinsam, dass sie im Schuljahr 2005/06 – also vor zehn Jahren – deutlich weniger Schüler und Schülerinnen mit der sekundären Diagnose ASS und/oder ADHS verzeichneten. zeka kann leider keine Zahlen liefern, vermutet aber auch eine leicht geringere Prozentzahl als heute.

Weiter auffällig ist ausserdem – wenngleich für die Beantwortung der Fragestellung nicht sonderlich relevant –, dass deutlich mehr Knaben als Mädchen diese PKM-Schulen besuchen. Es kann vermutet werden, dass bei Jungen gewisse Diagnosen häufiger gestellt werden bzw. mehr Knaben als Mädchen tatsächlich jene oder andere Krankheiten/Behinderungen aufweisen.

Diese Zahlen sind seit zehn Jahren bei allen drei Schulen ungefähr stabil mit leichten Schwankungen.

Zu vernachlässigen scheinen die beiden Variablen ‚SuS mit Körperbehinderungen und Migrationshintergrund‘ und ‚SuS mit Verhaltens-Entwicklungs-Schwierigkeiten und Migrationshintergrund‘ zu sein; bei cps und zksk sind die Prozentzahlen eher gering, während sie bei zeka immerhin 30% (primäre Beeinträchtigungen) bzw. 15% (sekundäre Beeinträchtigungen) ausmachen. Dies könnte eventuell mit demografischen Gründen zusammenhängen.

Die Variablen ‚Behinderung‘ in Zusammenhang mit ‚Migrationshintergrund‘ wurden deduktiv gebildet aufgrund des Fachartikel-Studiums von Lelgemann & Fries (2009).

Die Tabelle ist leider nicht vollständig ausgefüllt, da den Schulleitungen teilweise Zahlen von vor zehn Jahren fehlen bzw. nicht vorliegen.

Zum Schluss sei noch Fragebogen-Item 10.) erwähnt: Von einer klaren Zunahme von SuS mit ASS in den letzten zehn Jahren sprechen alle drei Schulen – hier ist der Modus = 3. Ebenso ist eine klare Zunahme von frühgeborenen SuS zu verzeichnen (Modus = 3); Erklärungsansätze finden sich in vorhergehenden Kapiteln. Bezüglich einer Zunahme von Übertritten in Regelschulen oder andere Sonderschulen sowie Eintritten aus Regelschulen, Sonderschulen oder direkt aus dem Elternhaus verzeichnet zeka ein ‚gleich geblieben‘, während cps und zksk bei diesen Variablen öfter ‚Nein‘ verlaute-ten (ausser ‚keine Zunahme von Übertritten in Regelschulen‘ → cps und zksk; sowie ‚Zunahme von Eintritten aus Regelschulen‘ → zksk). zeka verzeichnet als einzige der drei Schulen eine Zunahme von Eintritten innerhalb des Schuljahres.

Während zwar alle drei Schulen eine Abnahme in den letzten zehn Jahren von sichtbaren (also kör- perlichen) Behinderungen vermerken, verzeichnet cps dafür eine Zunahme von schweren körperlichen Beeinträchtigungen. (Leichte) cerebrale Parese ist ebenfalls kaum mehr vertreten (Modus = 3).

4.4.2 Darstellung qualitativer Daten (Interviews)

Tabelle 3: Mündliche Befragung

Kategorie	cps Winterthur <i>Schlagworte</i> <i>Interview-Zeile/n</i>	zksk Solothurn <i>Schlagworte</i> <i>Interview-Zeile/n</i>	zeka Aarau <i>Schlagworte</i> <i>Interview-Zeile/n</i>
Aufnahmebedingungen	Diagnosen: Körper- oder Mehrfachbeein- trächtigung; ASS 7f	Medizinische Indikation; räumliche Möglichkeiten 685 / 695	IQ > 70; Körperbehin- derung als primäre Indikation 1183, 1184
Zuweisungsstelle	SPD 16	SPD 694	SPD 1182
Eintritt	Quereinsteiger / KIGA 65-68	Quereinsteiger / KIGA 718	Quereinsteiger / Früherziehung / KIGA 1194 / 1200
Teil der ‚Ursprungs‘- Klientel: wo?	Integration; gleichzeitig hö- here Zahl an SuS mit schwe- rerer Körper- und Mehrfachbeein- trächtigung. 84 / 101	Integration 833	Integration 1206
Mögliche Gründe der Ver- änderungen der Schüler- schaft	Durch Fortschritte in der Medizin gibt es vermehrt schwer-mehrfache Körper- behinderungen in der Son- derschule / Chancen der Integration verbessert durch IS (=Integrierte Schulung) / ASS wird häufiger diagnosti- ziert > Sonderschule bietet in der Förderung ähnliche Konzepte an für beide Grup- pen. 83 / 109,110 / 237 / 240 / 244,245	Durch IV- Finanzausgleich mehr K & J mit Körperbehinde- rungen in den Regel- schulen / K & J mit Kör- perbehinderungen wer- den in der Regelschule integriert / Anteil von ASS/ADHS hat zuge- nommen > Regelschu- len kommen an Grenzen 814 / 817 / 827 / 831 / 843	‚Einfache‘ Körperbe- hinderungen sind in der Integration / Kom- binatorisches Setting der Indikation (Körper- behinderung plus sozi- ale Auffälligkeit) hat zugenommen / ASS weist breiteres Spekt- rum auf, ist nicht mehr bloss ‚Autismus‘ 1218 / 1224 / 1272, 1273
Gründe für Aufnahme von ASS und/oder ADHS	Diagnose wird eher gestellt > gezielte Förderung in Son-	Integration von SuS mit Körperbehinderungen in	Sozial auffälliges Ver- halten kann eine Folge

	derschule / ‚Ursprungs‘-Klientel ist zurückgegangen (z.B. leichte CP) 98f / 108	Regelschulen > Sonderschule bietet Strukturen und kleine Klassen an 757 / 833	der (körperlichen) Behinderung sein 1218, 1219
Gründe der Häufigkeit von ASS und/oder ADHS in den Sonderschulen	Reguläres Schulsetting kommt an Grenzen 82	Reguläres Schulsetting kommt an Grenzen (z.T. hohe SuS-Zahl) / Eintritt aus Regelschulen 676 / 729f	Reguläres Schulsystem kommt an Grenzen 1207f
Austritt	Anschlusslösungen nach obligatorischer Schulzeit / Integrierte Sonderschulung ist heute häufiger / Reintegration 139 / 141 / Reintegration: s. Fragebogen, Item 10.), ‚Zunahme der Übertritte in Regelschulen‘	Anschlusslösungen nach obligatorischer Schulzeit / Reintegration 675 / 764	Anschlusslösungen nach obligatorischer Schulzeit / Wechsel in Regelschule oder andere Sonderschulen / Reintegration 1233, 1234 / 1242, 1243
Internat	Entlastung für Eltern / Bedarf hat zugenommen / Beide Gruppen vorhanden 168 / 180 / 193f	Andere Strukturen, Entlastung für Bezugssystem / Bedarf hat zugenommen 798 / 1059	Heute vermehrt SuS mit kombinierter sozialer Indikation / Für ältere SuS: zwecks Ablösung und Selbstständigkeit 1249 / 1253
Unterschiede der Klientel-Gruppen	Mobilität & Motorik / physische vs. pädagogische Betreuung / Tempo und Auffassungsgabe 281f / 295	Gesundheitlich (PKM-SuS sind häufiger abwesend) / vermehrte Rhythmisierung und Strukturierung für ASS und ADHS 748 / 759	Körperlich-motorisch: Unterschiede im Fachunterricht wie Informatik; Unterstützung durch physische Hilfsmittel; ASS/ADHS: mehr Ruhezeiten 1284f
Konsequenzen für den Unterricht/Lehrplan	Lehrplan Regelschule als Orientierung / Lehrplan 21 263 / 270	Lehrplan Regelschule als Orientierung / Lehrplan 21 850-855	Lehrplan Regelschule als Orientierung 1282
Berührungspunkte	PKM: Profitieren von körperlichen Ressourcen; ASS/ADHS: Profitieren vom Sozialen. Gemeinsam: Strukturen und Visualisierungen 304-310	Gegenseitige Rücksichtnahme / Neu: Klassen- und stufenübergreifendes Arbeiten als Ressource nutzen 887 / 907	Gegenseitiges Profitieren voneinander (im schulischen und sozialen Lernen), Rücksichtnahme. PKM-SuS lernen, sich verbal verstärker zu wehren. 1300
Reibungspunkte	ASS-/ADHS-SuS fehlt manchmal das Verständnis für PKM-SuS; PKM-SuS: sind oft Unruhen und Lärm ausgesetzt. 321f	Manchmal fehlt das Verständnis für die jeweilige Behinderung; ASS-ADHS-SuS können PKM-SuS körperlich angreifen. 890-893	PKM-SuS können sich körperlich schlechter wehren; ASS/ADHS neigen je nach Beeinträchtigung zu Gewaltausbrüchen. 1295
Separation innerhalb der Sonderschule	Nein 336	Nein 897	Nein 1305
1:1-Betreuung im Unterricht	Ja, bei beiden Gruppen (durch Soz.päd., FaBe oder Päd. Ass.) 352 / 363	Sporadisch, bei beiden Gruppen (durch Praktikanten und ‚Schulhilfen‘) 920, 921	Ja, bei beiden Gruppen (durch Päd.Ass.) 1305
Unterstützende Methoden im Unterricht	UK, Gebärdensprache, PECS (= Picture Exchange Communication System), TEACCH (=Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children), Affolter-Methode, Visualisierungen,	UK, wo nötig und sinnvoll. 1154	UK, durch Unterstützung der Logopädin. 1359f

	Pläne, Rollenspiele; SoKo- Training 430 / 450 / 467		
Sozialpädagogik	Wird verstärkter gefordert aufgrund veränderter Klientel, vor allem bei schulergänzender Betreuung (hohe Qualität der Förderung/Begleitung) 391 / 437	Wird verstärkter gefordert aufgrund veränderter Klientel; sowohl im Unterricht als auch bei schulergänzender Betreuung und im System selbst. Schulsozialarbeit ebenfalls ein Thema 1040 / 1051	Wird verstärkter gefordert aufgrund veränderter Klientel, im Sinne von Intervention während des Unterrichts 1328 - 1331
Psychologie/Psychiatrie	Werden zugezogen (nicht im Haus selbst angestellt). Hat zugenommen. 392-395	Im Haus zu 50% angestellt. Wird v.a. bei Verhaltensproblematik zugezogen. 954	Konsiliar-Psychiater in der Region. 1328
Psychomotoriktherapie	Ist aufgrund veränderter Klientel (v.a. ASS) ausgebaut worden. 386	Psychomotoriktherapie v.a. durch veränderte Klientel aktuell und wertvoll. 1037	Wird verstärkter gefordert aufgrund veränderter Klientel. 1325, 1326
Fachberatung/Supervision	Fachberatung hat zugenommen. 396	Supervision – v.a. durch Psychologin – findet ca. alle 5-6 Wochen statt. 967	Im Interview nicht explizit erwähnt.
Fachliches Knowhow / Weiterbildungen	Interne und externe WB. 418 / 476-483	Interne und externe WB. 978-981	Interne und externe WB. 1371
Leitbild	Veränderung der Klientel bereits im Rahmenkonzept von 2008. Ausserdem Erwähnung und Merkblätter der ‚Sozialkompetenz-(SoKo-)Gruppen. 403-410	Leitbild beinhaltet auch ASS- und ADHS-Thematik. 1107	Wird 2017 gross überarbeitet, deshalb werden Veränderungen nicht im bestehenden Leitbild aufgenommen. Veränderungen konkret: Berufliche Integration und veränderte Klientel (Aufnahme von SuS mit sozialen Beeinträchtigungen). In der Stiftungsurkunde steht nicht mehr (nur) ‚(Schwere) Körperbehinderung‘. 1338
Anforderungen Profil Lehrpersonen	Heilpädagogik-Studium mit Wissen im Bereich Entwicklungsstörungen. 503-514	Studium in schulischer oder klinischer Heilpädagogik und pädagogische Grundausbildung. 991	Heilpädagogik-Studium; Modulinhalt sollten auf die veränderte Schülerschaft bezogen sein. 1389 - 1391
Hypothetische Prognose der Zukunft der Schülerschaft	In den nächsten 5-7 Jahren ähnlich; jedoch nicht mehr als einen Drittel mit ASS. 548-553	In den nächsten 7-8 Jahren eine noch höhere Schülerzahl, aber Zahl von ASS/ADHS bleibt gleich; Zahl der Integration wird grösser werden. 1014-1023	In den nächsten 5-7 Jahren ähnlich; mehr Aufnahmen von SuS mit sozialen Beeinträchtigungen. 1392

4.4.2.1 Erste Diskussion der Ergebnisse

Bei dieser (ersten) Diskussion sollen nicht sämtliche Kategorien besprochen werden, da zum einen die Tabelle für sich sprechen soll und zum anderen Interpretationen und weitere Bezüge zu einem späteren Zeitpunkt diskutiert werden.

Im Folgenden sollen jedoch einige interessante Aspekte hervorgehoben und betont werden:

Durch die Einsicht der kategorienbasierten Analysendarstellung lassen sich die Antworten aus den Fragebogen detaillierter deuten/erklären. Ein Beispiel hierzu: Alle drei Schulen bejahen bei Fragebogen-Item 10.) die Abnahme von sichtbaren Behinderungen. Als Antwort in den Interviews nennen sie – und zwar alle drei – die Integration; die Schulleitungen sehen einen grossen Teil der ‚Ursprungs‘-Klientel also dort. Dieses Ergebnis wird an dieser Stelle noch nicht interpretiert, scheint aber zentral und deshalb erwähnenswert.

Als Gründe der Häufigkeit von Kindern und Jugendlichen mit ASS und/oder ADHS in den PKM-Schulen nennen sowohl cps als auch zksk und zeka, dass das Reguläre Schulsetting an seine Grenzen komme. Hier ist also der Modus ebenfalls = 3, wenngleich man sich bei qualitativer Analyse eher weniger auf Häufigkeitsauszählungen stützt.

Folgende Kategorien weisen ebenfalls je einen Modus von 3 auf:

- Eine Separation innerhalb der Sonderschule ist trotz unterschiedlicher Klientel nicht vorgesehen.
- Berührungspunkte: Das Zusammenleben der unterschiedlichen Schüler und Schülerinnen sehen alle drei Schulleitungen als positives Lernfeld für gegenseitiges Rücksichtnehmen und Profitieren von den jeweiligen Ressourcen der anderen.
- Konsequenzen für den Unterricht/Lehrplan: In der Regel orientieren sich die beteiligten Schulen am Lehrplan der Regelschule mit individuellem Charakter je nach Lernstand der einzelnen SuS.
- Während des Unterrichts sind bei beiden SuS-Gruppen 1:1-Betreuungen zu verzeichnen; diese Unterstützungen finden je nach Schule durch Sozialpädagogen oder Sozialpädagoginnen (cps), durch Pädagogische Assistentinnen (cps, zeka), durch FaBes (= Fachpersonen Betreuung; cps), oder durch Praktikanten bzw. Praktikantinnen und ‚Schulhilfen‘ (zksk) statt.
- Als eine Support-Methode im Unterricht wird die Unterstützte Kommunikation, kurz UK, genannt.
- Sozialpädagogische Arbeit wird aufgrund der veränderten Klientel stärker gefordert.
- Psychomotorik-Therapie ist aufgrund veränderter Klientel noch aktueller und wird teilweise verstärkter gefordert (cps, zeka).

In weiterführenden Kapiteln werden die Daten bzw. Aussagen in Beziehung zueinander gesetzt und interpretiert. Des Weiteren werden sie mit Theorie, bestehender Forschung (Studien aus Deutschland) und Praxis verglichen.

4.5 Diskussion und Interpretation der Forschungsergebnisse

Im Folgenden sollen die Forschungsergebnisse in Verbindung mit Theorie und bestehenden Erkenntnissen aus der Forschung (Studien sowie Fachbeiträge) diskutiert und im Sinne der Beantwortung der Fragestellungen sowie der Zielformulierungen geprüft und interpretiert werden.

Generell werden die Ausführungen in diesem Kapitel nicht in Bezug zu einzelnen Quellen gesetzt (ausser, es handelt sich um wörtliche oder sinngemässe Zitate), da dies bereits in vorangegangenen Kapiteln (z.B. ‚Körperbehindertenpädagogik‘, ‚Erklärung von Beeinträchtigungen‘ oder ‚Studien aus Deutschland‘) getätigt wurde und den Lesefluss stören würde:

- Alle drei befragten Schulen geben eine Abnahme von sichtbaren Behinderungen, konkret z.B. von cerebraler Bewegungsstörung, an. Obwohl diese Gruppe in allen drei Schulen nach wie vor zu finden ist (leider fehlen dazu zahlenmässige Angaben) und auch in deutschen Studien seit Jahren schon als die grösste SuS-Gruppe mit primärer Beeinträchtigung an den PKM-Schulen dargestellt wird, kann Folgendes dazu behauptet werden: Einerseits werden v.a. SuS mit leichter CP in Regelschulen integriert (bezüglich Kognition muss die Leistungsstruktur von betroffenen Kindern und Jugendlichen nicht zwingend verändert sein), andererseits sorgen medizinische und therapeutische Fortschritte trotz chronischer Schädigung für Veränderungen der Störung oder gar für einen Wegfall der Behinderung (z.B. durch prä- bzw. perinatale Eingriffe).
- Obwohl nur eine der drei befragten Schulen eine Abnahme der progredienten Erkrankung Spina Bifida verzeichnet, wird in deutschen Studien klar von einem Rückgang dieser Behinderung gesprochen. Grund hierfür ist weniger die Integration, sondern vielmehr die medizinischen Entwicklung: Spina Bifida kann heute pränatal operiert werden.
- Sowohl in den Studien als auch bei allen drei befragten Schulen wird eine Zunahme von frühgeborenen SuS (mit körperlichen Schädigungen wie beispielsweise Hirnblutung, Nierenunterfunktion, Darmprobleme, anfälliges Immunsystem etc.) beobachtet. Mögliche Begründungen, die auch in den Studien zu finden sind: Medizinische Entwicklungen und fortschrittliche Behandlungen führen zu grösseren Überlebenschancen dieser Kinder.
- Von einer Zunahme von schwerst- (und mehrfach-)behinderten SuS spricht einzig cps; einige deutsche PKM-Schulen bestätigen einen hohen Zuwachs dieser Gruppe, andere nicht. Dennoch liegt der Anteil deutlich höher als in der ersten Studie von Haupt (1982). Als Grund kann wiederum die erhöhte Lebenschance dank fortschrittlicher medizinischer Behandlung erwähnt werden.

Es lässt sich fragen, warum zksk und zeka keine Zunahme dieser Personengruppe innerhalb der letzten zehn Jahre verzeichnen, wenngleich diese SuS in beiden Schulen vertreten sind. Hierbei könnten sich folgende Erklärungsansätze aufdrängen: Die Zahlen sind gleich geblieben (entweder gleich hoch oder gleich tief); der Anteil ist zurückgegangen, weil diese Kinder pränatal nicht gewünscht wurden, oder diese SuS werden in anderen Schulen (Sonder- oder Regelschulen) unterrichtet.

- In Deutschland sind Zunahmen von SuS mit schweren chronischen Erkrankungen wie beispielsweise Epilepsie zu verzeichnen: Kinder und Jugendliche mit Epilepsie bilden in Bayern 2009 die drittgrösste Gruppe der SuS mit primären Beeinträchtigungen, in Nordrhein-Westfalen 2010 gar die zweitgrösste Gruppe (19% aller SuS mit primären Beeinträchtigungen). Alle drei befragten Schweizer PKM-Schulen fördern und unterrichten diese Personengruppe; leider sind keine prozentualen Angaben vorhanden. Als Gründe kommen wiederum der medizinische Fortschritt in Frage, ebenso wie die Vermutung, dass diese Kinder und Jugendlichen in den PKM-Schulen nicht nur beschult, sondern auch durch medizinisches Fachpersonal begleitet werden können.
- In Zahlen ausgedrückt, verzeichnen die drei befragten Schulen durchschnittlich eine zwischen 5%- und 20%-ige Abnahme der SuS mit körperlichen Beeinträchtigungen innerhalb der letzten zehn Jahre, dafür eine gut 10%-ige bzw. ca. 5%-ige Zunahme von SuS mit ASS bzw. ADHS. Auch in deutschen Studien sowie der Fachliteratur ist „von Kindern mit leichten Körperbehinderungen, aber zunehmend Verhaltensauffälligkeiten, einer gleich bleibend hohen Zahl von schwerstbehinderten SuS sowie einer zunehmenden Zahl von Kindern mit autistischen Verhaltensweisen“ die Rede (Lelgemann; zitiert nach Haupt & Wieczorek, 2007, S. 245/246). Deutschen Fachartikeln und der Literatur ist ebenfalls zu entnehmen, dass es zwar nicht mehr ASS- und ADHS-Fälle gibt als früher, jedoch aufgrund gesellschaftlicher und familiärer Veränderungen sowie verbesserter medizinischer und psychiatrischer Forschung entsprechende Diagnosen zunehmen und diese SuS verstärkter auffallen würden. Diese Klientel wird heute vermehrt in den Sonderschulen unterrichtet, da die Regelschulen, bedingt durch die grossen Klassengrössen mit zunehmend heterogener Schülerschaft und dem pädagogischen Ziel nach Individualisierung und Differenzierung, diesen Bedürfnissen immer weniger gerecht werden können.
- Alle drei befragten Schulen sowie die Autoren und Autorinnen der Fachliteratur und Studien beobachten, dass ein Teil des ‚Ursprungs‘-Klientel – SuS mit körperlich-primären Beeinträchtigungen – in der Integration unterrichtet und gefördert wird.
- Zwei der drei Schulen beobachten vermehrt Eintritte aus Regelschulen bzw. innerhalb des Schuljahres. Sowohl die befragten Schulen als auch Lelgemann (2015) begründen dies mit den Schwierigkeiten der Regelschulen, diese SuS adäquat fördern zu können; bis zu 30% der neu eintretenden SuS würden dabei erst im Verlauf der ersten Schuljahre aufgenommen (und nicht mit fünf resp. sieben Jahren) (vgl. Lelgemann, 2015, S. 626).
- Da aus heutiger gesellschaftlicher Sicht und Norm verstärkter angepasstes, sozial-adäquates und motorisch-ruhiges Verhalten sowie eine hohe und andauernde Konzentrationsfähigkeit gefordert werden – in der Literatur beispielsweise in Hoberg (2013) nachzulesen –, fallen „Unruhe und erhebliche Probleme in der Aufmerksamkeitssteuerung“, „eine umfassende Entwicklungsstörung“, „Probleme im Lern- und Wahrnehmungsbereich“ und „Probleme im sozial-emotionalen Bereich“ noch mehr auf (Lelgemann & Fries, 2009, S. 218/219). Da SuS mit Körperbehinderungen eher sekundär solches Verhalten zeigen, Regelschulen bezüglich räumlicher Strukturen, unterstützender Massnahmen und Hilfsmitteln Fortschrittlichkeit zeigen und

körperliche Einschränkungen aus heutiger gesellschaftlicher Sicht als ‚anerkannter‘ und pädagogisch ‚einfacher‘ im Unterrichtshandling gelten – und nicht zuletzt dank des Gleichstellungsgesetzes –, wird diese SuS-Gruppe vermutlich eher integriert als früher.

Fischer (2009) spricht einen geschichtlichen Punkt an: Viele der körperbehinderten Kinder und Jugendlichen, von welchen früher von einer ‚heilpädagogischen Bedürftigkeit‘ gesprochen wurde, besuchen heute integrative Schulen; weiter berichtet Fischer von einer eigenen positiven Identität von körperbehinderten SuS, die so leichter in der Lage seien, ihren Platz innerhalb eines Klassengefüges zu finden; und nicht zuletzt beobachtet er, dass SuS mit offensichtlicher primärer Behinderung in einer Regelklasse oftmals leichter angenommen würden als solche mit sekundärer Beeinträchtigung, die Erschwernisse in adäquatem Sozial- und/oder Lernverhalten hätten (vgl. Fischer; zitiert nach Haupt & Wieczorek, 2007, S. 142).

Zwei der drei befragten Schulen (cps und zksk) verzeichnen denn auch eine Zunahme an Übertritten in Regelschulen innerhalb der letzten zehn Jahre.

- Als Gründe, warum ASS- und ADHS-SuS vermehrt in den PKM-Schulen beschult – und überhaupt aufgenommen – werden, seien einerseits auf obgenannte verwiesen; andererseits bemerken die drei befragten Schulen sowie beigezogene Literatur und bisherige Studien (v.a. bei Elternbefragungen), dass eine gezielte, individuell-differenzierte Förderung (vor allem) in der Sonderschule möglich ist, denn diese bietet unter anderem kleine Klassen, klare Strukturen und Visualisierungen (als unterstützende Kommunikationshilfe nennen alle drei Schulen die UK = Unterstützte Kommunikation) sowie interne Therapiemöglichkeiten an; hier ergeben sich Berührungspunkte zwischen den zwei Gruppen der primären und sekundären Beeinträchtigungen, was auch die befragten Schulen so beobachten.
- Als für die Fragestellungen nicht in besonderem Masse relevant, aber dennoch nennenswert, sei die Tatsache erwähnt, dass der Anteil der Knaben sowohl in den drei befragten Schulen als auch in denjenigen der bisherigen Studien höher ist als derjenige der Mädchen. Dies könnte unter anderem so begründet werden: Jungen mit progressiver Muskeldystrophie sind aufgrund genetischer Voraussetzungen wesentlich häufiger betroffen als Mädchen, und ASS (insbesondere das Asperger-Syndrom) wird bei Knaben häufiger diagnostiziert als bei Mädchen. ADHS kann Mädchen und Knaben gleichermassen betreffen, aus sozial-emotionaler Sicht bzw. betreffend Verhaltensthematik wirken Jungen jedoch oft auffälliger bzw. Mädchen zeigen angepassteres Benehmen.
- Berührungspunkte beider Klientel-Gruppen wurden bereits erwähnt; betreffend Reibungspunkten nennen die drei befragten Schulen unter anderem, dass körperbehinderte SuS Lärm und Unruhen ausgesetzt seien oder die Gefahr durch körperliche Gewalt vonseiten der ASS- und ADHS-SuS bestünde, da sie sich motorisch schlechter wehren könnten. Eine Lernchance für beide Gruppen sei der Aufbau eines gegenseitigen Verständnisses.

Weitere Unterschiede bestünden bezüglich Mobilität, Motorik und Gesundheit (SuS mit körperlichen-gesundheitlichen Einschränkungen seien betreffend letztgenanntem Indikator häufiger abwesend), bezüglich Betreuung (physische vs. psychisch/sozialpädagogische) sowie

Tempo und Auffassungsgabe. Dennoch sehen alle drei befragten Schulen die ‚Separation innerhalb der Separation‘ als keine erstrebenswerte Lösung.

In der Literatur sowie den bestehenden Studien finden sich keine Hinweise/Beobachtungen in dieser Hinsicht.

- Welche Folgen bzw. Konsequenzen sich für die Praxis – sprich, dem System Schule sowie dem Gerechtwerden der Bedürfnisse der neuen Klientel – ergeben, begründen die drei befragten Schulen folgendermassen: Alle drei Schulen geben an, dass der Wohnbedarf im schuleigenen Internat zugenommen hat; zeka vermerkt dazu, dass die Internats-Hauptklientel früher SuS mit teilweise schweren körperlichen Beeinträchtigungen und medizinischen Bedürfnissen waren, heute jedoch vermehrt Kinder und Jugendliche mit kombinierter sozialer Indikation. Es kann angenommen werden, dass eine enge sozialpädagogische und/oder psychologische Betreuung ausserhalb der Schulzeit verstärkter gewünscht wird, wahrscheinlich vor allem vonseiten der Eltern/persönlichen Bezugspersonen. Diese können sich zu Hause je nach familiärer Situation mit einem betroffenen Kind überfordert zeigen. Allgemein hat der Bedarf an sozialpädagogischer Unterstützung und psychologischer Beratung zugenommen, was ebenfalls mit der veränderten Klientel zusammenzuhängen scheint.

Als weitere Konsequenz seien als neue unterstützende Massnahmen im Unterricht die bereits erwähnte UK sowie weitere Methoden (z.B. Gebärdensprache, PECS, TEACCH, Pläne, Rollenspiele, Sozialkompetenz-Training), die in der Arbeit mit SuS mit Primären Beeinträchtigungen weniger zum Tragen kamen/kommen, genannt, ebenso wie die Psychomotoriktherapie. Diese wird als solche in der Längsschnitt-Studie von Lelgemann & Fries (2009) zwar nicht mit prozentualen Angaben erfasst, es kann aber angenommen werden, dass sie unter dem Absatz ‚weitere Therapien‘ integriert ist (Physio-, Ergo- und logopädische Therapie wurden einzeln aufgenommen). Diese ‚weiteren Therapien‘ verzeichnen einen Anstieg von 9,1% bei der Grunderhebung zu 14,7% im Schuljahr 2007/2008 (vgl. Lelgemann & Fries, 2009, S. 220). In der Querschnittstudie von Hansen & Wunderer (2010) wird die Psychomotoriktherapie separat aufgeführt, ebenfalls unter ‚zusätzliche Therapien‘: Am häufigsten als solche ‚zusätzliche Therapie‘ wurde ebendiese mit 3,9% erwähnt. Dies ist im Vergleich mit der Physiotherapie, welche von 73,4% der Schülerschaft beansprucht wird, eher wenig, zeigt aber dennoch auf, dass sie verstärkter gefordert wird als früher (vgl. Hansen & Wunderer, 2010, S. 33).

- Als Folgen bzw. Konsequenzen für die Kompetenzen der Lehrpersonen und allgemein das System Schule sehen die drei befragten Schulen Angebote der Fachberatung und Supervision sowie interne und externe Weiterbildungen.
- Betreffend bildungspolitischer Konsequenzen betonen insbesondere cps und zeka die Wichtigkeit eines erweiterten heilpädagogischen Wissens im Bereich von Entwicklungsstörungen; allgemein müssten die Modulhalte auf die veränderte Schülerschaft bezogen sein.

Lelgemann & Fries (2009) resümieren in ihrer Bayern-Längsschnittstudie, dass diese Veränderungen/Entwicklungen für die Körperbehindertpädagogik bedeuten, dass nicht nur pädagogische, didaktische und methodische Inhalte sowie Kenntnisse betreffend körperlich-motorischer Schülerschaft vermittelt werden, sondern zahlreiches weiteres Wissen um bei-

spielsweise Medizin, Psychologie, Soziologie und weiteres, verwandtes (vgl. Lelgemann & Fries, 2009, S. 223).

In Lelgemanns Fachartikel mit dem Titel „Körperbehindertenpädagogik – Vorschläge für eine Weiterentwicklung in Theorie und Praxis“ (2015) fordert er als Konsequenz einer sich verändernden Schülerschaft (nicht nur bedingt durch ASS- und/oder ADHS-Kinder und -Jugendliche, sondern auch innerhalb der SuS-Gruppe der primären Behinderungen gibt es inzwischen eine Vielfalt an Beeinträchtigungen, z.B. Frühgeborene, Erkrankungen unklarer Genese etc.) an den PKM-Schulen ein hohes Fachwissen über durch Beeinträchtigung bedingte Lernerschwernisse und Kompensationsmöglichkeiten sowie unterstützende Techniken; somit sei in der hochschulischen Ausbildung eine Weiterentwicklung des Fachgebietes notwendig, damit Professionelle der Heilpädagogik fachspezifisch ausgebildet werden (vgl. Lelgemann, 2015, S. 632/633). Für die Situation in der Schweiz könnte dies bedeuten, dass dieses Fachwissen an den Hochschulen für Heilpädagogik insbesondere im Schwerpunktbereich PKM, Pädagogik Lernende mit Körper- und Mehrfachbehinderungen, vermittelt wird.

Durch diese Ausführungen muss nicht mehr explizit auf die einzelnen Fragestellungen sowie die Zielformulierungen eingegangen werden; einzig zur Frage, inwiefern und wohin sich die Körperbehindertenpädagogik entwickelt bzw. verändert hat, wird abschliessend kurz Stellung genommen (ausführlich wird dies unter anderem unter Kapitel 2.1, ‚Körperbehindertenpädagogik‘ diskutiert):

Die Körperbehindertenpädagogik ist und war immer wieder im Wandel, bleibt dynamisch und komplex: Fragestellungen und Modelle ändern sich, genauso wie Sicht- und Arbeitsweisen: So geht es heute nicht mehr nur darum, geeignete und ‚besondere‘ Bildungsangebote für die Gruppe der körperbehinderten Kinder und Jugendlichen bereitzustellen, sondern einerseits um die Vielfalt in der individuellen Entwicklung sowie um die Gemeinsamkeiten im Entfalten und Lernen von *allen* SuS.

4.6 Methodenkritik

Im Sinne einer Selbst- und Methodenreflexion, bezogen auf das Vorgehen (insbesondere die forschungsmethodischen Entscheidungen) soll auf folgende Punkte/Gedanken eingegangen werden:

Die Reihenfolge des methodischen Zugangs – zuerst quantitative, danach qualitative Befragung –, erscheint auch im Nachhinein als logisch und nachvollziehbar: Zahlen und faktische Benennungen können durch die Aussagen in den Interviews unterstützt, verfeinert, nachvollzogen und begründet werden, wenngleich dabei auch persönliche Stellungnahmen beinhaltet sind und in der Analyse berücksichtigt werden müssen. Diese Vorgehensweise wurde auch deshalb bewusst gewählt, da die Fragebögen den Schulleitungen vorab per E-Mail versandt wurden, damit sie eine Gesprächsgrundlage für die folgenden Interviews bildeten; hätte man den Schulleitungen schriftliche Interviewfragen in dieser Länge gemailt, wäre das Interesse indes vermutlich geringer gewesen aufgrund der Arbeits- und Zeitintensität.

Die für qualitative Arbeiten geltenden Gütekriterien – Objektivität (die Arbeit bzw. die Daten werden von der untersuchenden Person nicht beeinflusst) und Intersubjektivität (verschiedene Sichtweisen sind dargelegt und die Sachverhalte für mehrere Betrachtende erkenn- und nachvollziehbar) (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 152) – sowie diejenigen der Verfahrensdokumentation – u.a. Dokumentation, wie die Ergebnisse gewonnen wurden, theorie- bzw. studiengeleitete Interpretationen und Triangulation (verschiedene Datenquellen werden miteinander verglichen) (vgl. Mayring, 2002, S. 147) – konnten der Meinung der Verfasserin nach umgesetzt werden.

Hypothesen wurden nicht explizit, aber als mögliche Beispiele unter theoretischen Aspekten der Inferenzstatistik bei quantitativen Analysemethoden in Kapitel ‚Datenauswertung‘ formuliert. So kann gefolgert werden, dass diese einerseits durch den quantitativen Zugang geprüft (z.B. durch prozentuale Angaben, dass es Zusammenhänge gibt zwischen einer Abnahme von SuS mit primären Beeinträchtigungen und einer Zunahme von SuS mit ASS und ADHS an den PKM-Schulen) und durch die Interviews, also den qualitativen Zugang, genauer begründet und bestätigt wurden (selbstredend natürlich ebenso durch die theoretische Erarbeitung), andererseits konnten auch neue generiert werden, z.B. jene, dass es heute an den PKM-Schulen nicht massiv weniger Kinder und Jugendliche mit primären Beeinträchtigungen gibt; aber einerseits ist eine Abnahme oder gar ein Wegfall von gewissen Behinderungsbildern zu verzeichnen, andererseits gibt es eine Zunahme von kombinatorischen, unklaren und schwersten bzw. chronischen Erkrankungen/Behinderungen; in Wechselwirkung dazu steht die Tatsache, dass es auch nicht unbedingt mehr Schüler und Schülerinnen mit ASS und ADHS gibt, vielmehr werden diese einerseits häufiger und durch die Entwicklungen in Medizin und Psychologie fundierter diagnostiziert, andererseits fallen diese Kinder und Jugendlichen aufgrund der heutigen familiären und gesellschaftlichen Gegebenheiten stärker auf. Nicht zuletzt könnte dies mit der im Vorfeld formulierten Hypothese, dass sich Regelschulen mit diesen SuS und allgemein mit den aktuellen Gegebenheiten einer verstärkter heterogenen Schülerschaft sowie den Forderungen nach individualisiertem und differenziertem Unterricht überfordert fühlen, in Zusammenhang gesetzt werden.

Da es sich hier aus zeitlichen und quantitativen Gründen um eine Querschnittstudie (da einmalig erhoben) handelt, wäre weiterführend zu überlegen, weitere Studien durchzuführen. Diese könnten beispielsweise an denselben drei Schulen erfolgen, nämlich als Längsschnittstudien über mehrere Schuljahre hinweg; so könnte überprüft werden, ob sich die Prognosen von cps (in den nächsten fünf bis sieben Jahren ähnliche Zahlen, jedoch nicht mehr als ein Drittel ASS-SuS), zksk (in den nächsten fünf bis sieben Jahren eine noch höhere SuS-Zahl, aber ASS- und ADHS-Zahl bleibt ähnlich) und zeka (in den nächsten fünf bis sieben Jahren ähnliche Zahlen, jedoch noch mehr Aufnahmen von SuS mit sozialen Beeinträchtigungen) bestätigen würden.

Eine weitere Überlegung wäre, dass man innerhalb der drei befragten Schulen nicht nur die Schulleitungen, sondern auch andere Fachpersonen hätte befragen können, z.B. Lehrpersonen, Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen, Therapeuten und Therapeutinnen, pädagogische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, zuständige Ärzte und Ärztinnen. Weiter hätte man, wie nach Vorbild der deutschen

Studien, Elternbefragungen durchführen können. Bei diesen erweiterten Befragungen ginge es nicht in erster Linie um Zahlen (wenn überhaupt), sondern um Meinungen, Ansichten, Vorschläge, um die direkte Praxisarbeit (dies gilt natürlich nicht für Elternbefragungen) mit der benannten Schülerschaft.

Eine weiterführende Studie könnte auch in dem Masse erweitert werden, als dass Vergleiche mit Regelschulen angestellt werden könnten: Wie sind die Zahlen z.B. in den Regelschulen Winterthur, Solothurn und Aarau? Kann die Schülerschaft dort konkret gewissen Diagnosen zugeordnet werden? Ein Hauptteil der SuS wird natürlich vermutlich ohne Diagnose sein; weiter gäbe es die Idee von Vergleichen mit PKM-Schulen, die (noch) keine SuS mit Verhaltens-Entwicklungs-Schwierigkeiten, konkret ASS und/oder ADHS, aufnehmen (z.B. SKB Zürich, rodtegg Luzern, Rossfeld Bern): Welche primären Beeinträchtigungen weisen die SuS dort auf, prozentual, heute und im Vergleich zu vor zehn Jahren sowie als Prognose in zehn Jahren?

Bei der quantitativen Erhebung fehlen bezüglich der primären Beeinträchtigungen der Schülerschaft zusätzlich zum Vorkommen mit Ankreuzen (Mehrfachnennungen möglich) prozentuale Angaben über die einzelnen Beeinträchtigungen. Es hätte beispielsweise gefragt werden können: „Wie viele SuS (in Zahlen oder Prozent) weisen cerebrale Bewegungsstörungen auf?“. Die Ergebnisse wären dann noch präziser und verzeichneten einen exakteren Vergleich mit den Studien aus Deutschland.

Auch Zu- und Abnahmen von primären Beeinträchtigungen (konkret bei Fragebogen-Item 8.)) fehlen; so wäre eine Übersichtlichkeit entstanden, wie die Entwicklung über beispielsweise die letzten fünf bis zehn Jahre (ähnlich dem Fragebogen-Item 9.)) verlaufen ist.

Generell hätten die Schulleitungen gefragt werden können, wie ihre Organisation konkret mit dem Wandel/der Veränderung der Schülerschaft umgeht; nicht in leitbildorientierter, wissensgenerierender und praxisbezogener Hinsicht (was ja beantwortet wurde), sondern persönlich, als Schule, als Team, als Organisation, sozusagen als schuleigene Haltung.

Konkret fragte die Verfasserin dieser Arbeit auch nicht nach folgenden wichtigen Themen: Warum wird ein Teil der SuS mit primären Beeinträchtigungen vermehrt in Regelschulen unterrichtet? Es wurde ‚nur‘ gefragt, wo diese Schülergruppe heute beschult wird (nämlich in der Integration), aber das Warum fehlt. Weiter hätte man noch folgende Fragen stellen können: Was wären weitere Beschulungsalternativen für ASS- und ADHS-SuS nebst Regel- und PKM-Schulen? Beispielsweise ASS-, HPS- oder andere Sonderschulen? Und im Besonderen als Frage für cps: Warum weist die Stadt Zürich ASS-SuS der HPS zu? Längst nicht alle ASS-Betroffenen weisen zusätzlich zur Diagnose eine geistige Beeinträchtigung auf.

Als letzten kritischen Punkt sieht die Verfasserin dieser Arbeit Fragen, die zur Beantwortung der Fragestellungen nicht relevant scheinen, z.B. die Fragen nach der Genderzusammensetzung oder des Migrationshintergrundes der SuS.

Diese Methodenkritik könnte also Ausgangslage bilden für weiterführende Fragestellungen oder gar weitere Studien, damit es nicht bei dieser einen Pilotstudie bleibt.

Zusammenfassend ist der Verfasserin dieser Arbeit klar, dass die dargestellten Tatsachen trotz dieser Studie bestehen bleiben; es sollte keinesfalls Ziel sein, damit Veränderungen (die – je nach Sichtweise – auch nicht nötig sind) zu bewirken oder gar zu werten, sondern um Hintergrund- und Verständnisbildung in dieser Thematik, um eine Sensibilisierung betreffend Studium und Arbeit als Schulische Heilpädagogen und Heilpädagoginnen – und in erster Linie um professionelle, adäquate und individuelle Förderung jedes einzelnen Schülers und jeder einzelnen Schülerin.

5. Dank

Zum Schluss soll folgenden Personen Dank gebührt werden, ohne deren Unterstützung die Erstellung dieser Arbeit nicht möglich gewesen wäre:

Frau Melanie Fuchs, Schulleiterin cps Winterthur; Herr Patrik Lischer, Bereichsleiter Schule, zksk Solothurn; Herr Carlo Mettauer, Bereichsleiter Schule, zeka Aarau – vielen Dank für die grosse Bereitschaft, bei dieser Pilotstudie mitzuwirken sowie für die dafür investierte Zeit in die Beantwortung der Fragebögen und Interviews.

Danke auch an Frau Prof. Dr. Susanne Schriber, Studiengangleiterin PKM, Dozentin an der HfH und Begleitperson dieser Masterarbeit; die unterstützenden Inputs sowie vor allem die diversen Fachartikel- und Literatur-Hinweise waren enorm hilfreich.

Nicht explizit, aber inoffiziell beigetragen haben die Begegnungen und das tägliche professionelle Arbeiten als SHP bzw. Klassenlehrperson mit der vielfältigen Schülerschaft an der PKM-Schule zeka Aarau, an welcher die Verfasserin dieser Arbeit seit mehreren Jahren tätig ist; ob ASS-, ADHS-betroffen, cerebral gelähmt, epilepsie- oder diabeteskrank: jedes dieser Kinder bringt individuelle Bedürfnisse, Herausforderungen und Ressourcen mit und lässt das (heil-)pädagogische Handeln vielfältig, differenziert und reflektiert erscheinen.

6. Literaturverzeichnis

- Bergeest, H., Boenisch, J. & Daut, V. (2011). *Körperbehindertenpädagogik. Studium und Praxis im Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Diekmann, A. (2001). *Empirische Sozialforschung. Grundlagen, Methoden, Anwendungen*. Reinbek: Rowohlt.
- Flick, U. (2009). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen. Ein Überblick für die BA-Studiengänge*. Reinbek: Rowohlt.
- Hansen, G. & Wunderer, S. (2010). *Forschungsbericht. Aktuelle Daten zur Beschreibung der Zusammensetzung der Schülerschaft an Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung in Nordrhein-Westfalen. Ergebnisse einer Querschnittstudie von 2010*. Köln.
- Haupt, U. & Wieczorek, M. (Hrsg.). (2007). *Brennpunkte der Körperbehindertenpädagogik*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Hoberg, K. (2013). *Schulratgeber ADHS. Ein Leitfaden für LehrerInnen*. München: Reinhardt.
- Horster, D. & Jantzen, W. (Hrsg.). (2010). *Wissenschaftstheorie. Behinderung, Bildung, Partizipation. Enzyklopädisches Handbuch der Behindertenpädagogik*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Lamnek, S. (2005). *Qualitative Sozialforschung*. Weinheim: Beltz.
- Lederer, B. (2015). *Quantitative Erhebungsmethoden*. Konstanz: UTB.
- Lelgemann, R. (2015). Körperbehindertenpädagogik – Vorschläge für eine Weiterentwicklung in Theorie und Praxis. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 12, 623-634.
- Lelgemann, R. & Fries, A. (2009). Die Entwicklung der Schülerschaft an Förderzentren Körperliche und Motorische Entwicklung in Bayern. Ergebnisse einer Längsschnittuntersuchung und weiterer Untersuchungen in den Jahren 2004 bis 2008. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 6, 213-223.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. Weinheim: Beltz.
- Mayring, P. (2003). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. Weinheim: Beltz.

- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. Weinheim: Beltz.
- Moosecker, J. & Fries, A. (2011). Schüler mit Autismus-Spektrum-Störung (ASS) an der Schule für Körperbehinderte – Ergebnisse einer Elternbefragung. *Heilpädagogik online*, 1, 10-25.
- Mürner, C. & Sierck, U. (2012). *Behinderung. Chronik eines Jahrhunderts*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Raab-Steiner, E. & Benesch, M. (2010). *Der Fragebogen. Von der Forschungsidee zur SPSS / PASW-Auswertung*. Wien: UTB.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtstudium. Recherchieren, schreiben, forschen*. Bern: Huber.
- Schirmer, B. (2011). *Schulratgeber Autismus-Spektrum-Störungen. Ein Leitfaden für LehrerInnen*. München: Reinhardt.
- Stadler, H. & Wilken, U. (2004). *Pädagogik bei Körperbehinderung. Studententexte zur Geschichte der Behindertenpädagogik*. Weinheim, Basel, Berlin: Beltz.
- Wirtz, M.A. (Hrsg.). (2014). *Dorsch – Lexikon der Psychologie*. Bern: Hogrefe.

Internet

- Gesamtteam cps (2015). *Leitbild*. Adobe Acrobat Dokument. Zugriff am 30.08.2017 unter <https://stadt.winterthur.ch/themen/leben-in-winterthur/bildung-und-schule/sonderschulung/cps-maurerschule>
- zksk (laufende Aktualisierung). *Leitbild*. PDF-Datei. Zugriff am 31.08.2017 unter <http://www.zksk.ch/sites/default/files/FileManager/leitbild-aussen.pdf>
- zksk (laufende Aktualisierung). *Portrait*. Homepage. Zugriff am 31.08.2017 unter <http://www.zksk.ch/portrait>
- Geschäftsleitung zeka (2017). *Leitbild*. Adobe Acrobat Dokument. Zugriff am 01.09.2017 unter http://www.zeka-ag.ch/index.cfm?action=act_getfile&doc_id=102519
- Wikipedia (2013). *Pilotstudie*. Zugriff am 22.08.2017 unter de.wikipedia.org/wiki/Pilotstudie
- Bundesverband zur Förderung von Menschen mit Autismus, autismus Deutschland e.V. (2017). *Was ist Autismus?* Homepage. Zugriff am 02.10.2017 unter www.autismus.de/was-ist-autismus.html
- InfoWissWiki – Das Wiki der Informationswissenschaft (2017). *Datenanalyse*. Zugriff am 23.08.2017 unter <http://wiki.infowiss.net/Datenanalyse>

7. Abbildungsverzeichnis

Abb. 1	GMFCS Level I bis Level V. Aus: www.nature.com/articles/nrdp201582 , Zugriff am 20.09.2017.....	17
--------	---	----

8. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Körperlich-motorische Beeinträchtigungen bei (neu aufgenommenen) Schülern und Schülerinnen in Förderzentren in Bayern zu verschiedenen Erhebungszeitpunkten (Lelgemann & Fries, 2009, S. 217).....	30
Tabelle 2:	Schriftliche Befragung (aus den Fragebögen für die Schulleitungen).....	55
Tabelle 3:	Mündliche Befragung (aus den Interviews mit den Schulleitungen).....	60

9. Anhang

Jasmin Boss
Zugerstrasse 29
4143 Dornach
Nat. 078 710 77 48

A

Dornach, 05. Januar 2016

Anfrage um Interview/Befragung an Ihrer Schule

Sehr geehrte Damen
Sehr geehrte Herren

Wie Sie dem Empfehlungsschreiben meiner HfH-Mentorin, Frau Prof. Dr. Susanne Schriber, Hochschuldozentin und Bereichsleiterin PKM (Pädagogik für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderungen), entnehmen können, plane ich meine Masterarbeit an der HfH zum Thema „Die Körperbehinderten(sonder-)schule im Wandel: Lernende mit schweren ‚Verhaltens-Entwicklungsschwierigkeiten‘ als neue „Klientel“ an den PKM-Schulen“.

Ich bin am zeka Aarau als Klassenlehrerin im Jobsharing tätig und mit dieser Entwicklung auch an unserer Schule konfrontiert. So möchte ich diese Thematik deshalb nicht nur im zeka, sondern auch an anderen PKM-Schulen der Schweiz – bevorzugt an der CPS Winterthur und dem zksk Solothurn – erforschen, weshalb ich als zentralen Punkt meiner Arbeit Feldforschungen an Ort zu betreiben gedenke. Das bedeutet, dass ich gerne mit Ihnen in Kontakt treten und mit Ihnen ins Gespräch kommen möchte.

Vom Zeitpunkt der Interviews her richte ich mich nach Ihren Kapazitäten und würde mich freuen, mich mit Ihnen an Ihrer Schule treffen zu können.

Gerne werde ich mich in den kommenden Tagen telefonisch mit Ihnen in Verbindung setzen, um mich kurz vorzustellen und /oder allfällige Fragen oder Unklarheiten Ihrerseits zu klären.

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mich in der Feldforschung meiner Arbeit unterstützen könnten.

Freundliche Grüsse,

Jasmin Boss

Susanne Schriber, Prof. Dr.
Studiengang Sonderpädagogik,
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik
Pädagogik bei Körper- und Mehrfachbehinderungen
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Schaffhauserstrasse 239
Postfach 5850
CH-8050 Zürich

Zürich, 10. Dezember 2015

Master Arbeit Frau Jasmin Boss

Sehr geehrte Damen und Herren
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen

Immer häufiger werden an den PKM-Schulen auch Lernende mit
ASS, ADHS, schweren Entwicklungsverzögerungen u. ä. gefördert.

Frau Jasmin Boss möchte in ihrer Master Arbeit dokumentieren
und erforschen, wie es zu dieser Erweiterung der Zielgruppe
gekommen ist und wie die Schulen mit diesem Wandel im Institu-
tions- und Schulalltag umgehen. Geplant ist, dies an drei
Schulen aus unserem PKM-Feld zu tun, nämlich CPS Winterthur,
zeka Aarau und zksk Solothurn.

Der Arbeitstitel lautet: Die Körperbehinderten(sonder-)schule
im Wandel: Lernende mit schweren „Verhaltens-Entwicklungs-
Schwierigkeiten“ als neue „Klientel“ an den PKM-Schulen.

Diese Thematik ist auch für mich als Hochschuldozentin und Bereichs-
leiterin PKM sehr relevant, da auch meinerseits die Frage aufkommt,
wo ich/wir die Schwerpunkte unserer Ausbildung setzen.

Es würde mich sehr freuen, wenn Sie Frau Jasmin Boss unterstützen
könnten in dieser Feldforschung. Es ist mir, uns bewusst, dass dies
Zusatzarbeit für Sie und Ihre Institution bedeutet. Ich denke aber,
dass die Arbeit für alle ein Gewinn sein wird. Zudem kenne ich Frau
Jasmin Boss, PKM-Studierende und Lehrperson zeka, gut und weiss,
dass sie Kooperationen sehr sorgfältig gestaltet.

Mit freundlichem Gruss verbleibt

Dr. Susanne Schriber

Fragestellungen mit quantitativen Angaben**C1**

1.) Seit wann existiert Ihre Schule? _____

2.) Ab welchem Alter/welcher Stufe und bis zu welchem Alter/Stufe dürfen Kinder/Jugendliche Ihre Schule besuchen? _____

3.) Wie viele SuS besuchen aktuell Ihre Schule? _____

4.) Gibt es eine IQ-Mindestgrenze für die Aufnahme? _____

5.) Wenn ja: welche? _____

6.) Seit wann nimmt Ihre Schule explizit SuS mit der Diagnose ASS bzw. AD(H)S auf?

7.) Sind Sie eine Tagessonderschule? _____

78

8.) Bitte kreuzen Sie Beeinträchtigungen Ihrer aktuellen Schülerschaft an (Mehrfachnennungen möglich):

Cerebrale Bewegungsstörungen	
Muskelerkrankungen	
Spina bifida	
Querschnittslähmungen	
Epilepsien	
Schwere chronische Erkrankungen	
Schwere mehrfache Beeinträchtigungen	
Stoffwechselerkrankungen, z.B. Zystische Fibrose, Diabetes,...	
Beeinträchtigungen unklarer Genese	
ASS	
AD(H)S	
Weitere:	

9.) Bitte geben Sie nach Möglichkeit in ungefähren Prozentzahlen an:

	<i>Im Schuljahr 2015/16</i>	<i>Im Schuljahr 2005/06</i>
Wie viele SuS mit Körperbehinderungen?		
Wie viele SuS mit Diagnose ASS?		
Wie viele SuS mit Diagnose AD(H)S?		
Wie viele der gesamthaften SuS sind Mädchen?		
Wie viele der gesamthaften SuS sind Knaben?		
Wie viele der SuS mit Körperbehinderungen haben einen Migrationshintergrund?		
Wie viele der SuS mit Verhaltens-Entwicklungs-Schwierigkeiten haben einen Migrationshintergrund?		

10.) Bitte kreuzen Sie Ihre Eindrücke zu folgenden Aussagen mit Ja/Nein an (Mehrfachnennungen möglich):

Zunahme in den letzten 10 Schuljahren von...	<i>Ja</i>	<i>Nein</i>	<i>Keine beobachteten Veränderungen</i>
...SuS mit AD(H)S			
...SuS mit ASS			
...SuS mit schweren mehrfachen Beeinträchtigungen			
...seltenen Erkrankungen			
...frühgeborenen SuS			
...SuS, die erhebliche medizinische Versorgung benötigen			
...Übertritten in Regelschulen			
...Übertritten in andere Sonderschulen			
...Eintritten aus den Regelschulen			
...Eintritten aus anderen Sonderschulen			
...Eintritten direkt aus dem Elternhaus			
...Eintritten innerhalb des Schuljahres			
Abnahme in den letzten 10 Schuljahren von...			
...sichtbaren Behinderungen			
...SuS mit Spina bifida			
...SuS mit Muskeldystrophie			
...SuS mit einer CP			
Wegfall in den letzten Schuljahren von...			
...gewissen Behinderungen (z.B. Kinderlähmung)			

Weitere Anmerkungen dazu: _____

Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, diesen Fragebogen auszufüllen! ☺

- 1.) Seit wann existiert Ihre Schule? **1956**

- 2.) Ab welchem Alter/welcher Stufe und bis zu welchem Alter/Stufe dürfen Kinder/Jugendliche Ihre Schule besuchen? **4-20 Jahre.**

- 3.) Wie viele SuS besuchen aktuell Ihre Schule? **74 Tagesschüler/-innen; 45 ISS**

- 4.) Gibt es eine IQ-Mindestgrenze für die Aufnahme? **Nein.**

- 5.) Wenn ja: welche? **Keine.**

- 6.) Seit wann nimmt Ihre Schule explizit SuS mit der Diagnose ASS bzw. AD(H)S auf? **Seit 2008 ist dies im Rahmenkonzept enthalten. Die Veränderungen begannen ca. 2005.**

- 7.) Sind Sie eine Tagessonderschule? **Ja, alle Kinder, die am Nachmittag unterrichtet werden, bleiben über die Mittagszeit in der Schule.**

- 8.) Bitte kreuzen Sie Beeinträchtigungen Ihrer aktuellen Schülerschaft an (Mehrfachnennungen möglich):

Cerebrale Bewegungsstörungen	X
Muskelerkrankungen	X
Spina bifida	X
Querschnittslähmungen	
Epilepsien	X
Schwere chronische Erkrankungen	X
Schwere mehrfache Beeinträchtigungen	X
Stoffwechselerkrankungen, z.B. Zystische Fibrose, Diabetes,...	X
Beeinträchtigungen unklarer Genese	X
ASS	X
AD(H)S	Nur in Kombination mit

	anderer Di- agnose.
Weitere:	Verschiedene Syndrome.

9.) Bitte geben Sie nach Möglichkeit in ungefähren Prozentzahlen an:

Tagesschule ohne ISS	Im Schuljahr 2015/16	Im Schuljahr 2005/06
Wie viele SuS mit Körperbehinderungen?	58	
Wie viele SuS mit Diagnose ASS?	15	
Wie viele SuS mit Diagnose AD(H)S?	9 in Kombinati- on mit anderer Diagnose.	
Wie viele der gesamthaften SuS sind Mädchen?	30	
Wie viele der gesamthaften SuS sind Knaben?	43	
Wie viele der SuS mit Körperbehinderungen haben einen Mig- rationshintergrund?	11	
Wie viele der SuS mit Verhaltens-Entwicklungs- Schwierigkeiten haben einen Migrationshintergrund?	4	

82

10.) Bitte kreuzen Sie Ihre Eindrücke zu folgenden Aussagen mit Ja/Nein an (Mehrfachnennungen möglich):

Zunahme in den letzten 10 Schuljahren	Ja	Nein	Keine beobachteten Ver- änderungen
...SuS mit AD(H)S		X	
...SuS mit ASS	X		
...SuS mit schweren mehrfachen Beein- trächtigungen	X		
...seltenen Erkrankungen	X		

...frühgeborenen SuS	X		
...SuS, die erhebliche medizinische Versorgung benötigen	X		
...Übertritten in Regelschulen	X		
...Übertritten in andere Sonderschulen		X	
...Eintritten aus den Regelschulen		X	
...Eintritten aus anderen Sonderschulen		X	
...Eintritten direkt aus dem Elternhaus		X	Gleich geblieben; die Kleinen mit Eintritt in den Kiga.
...Eintritten innerhalb des Schuljahres	X	X	
Abnahme in den letzten 10 Schuljahren von...			
...sichtbaren Behinderungen	X in der Tagessonderschule; jedoch schwerere Behinderungen.		
...SuS mit Spina bifida		X	
...SuS mit Muskeldystrophie		X	
...SuS mit einer CP	Abnahme von leichter CP.		
Wegfall in den letzten Schuljahren von...			Gab es bei uns in den letzten 14 Jahren nie.
...gewissen Behinderungen (z.B. Kinderlähmung)			

Weitere Anmerkungen dazu: _____

Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, diesen Fragebogen auszufüllen! ☺

1.) Seit wann existiert Ihre Schule? **1977 (seit 2009 unter dem Namen zksk; seit 2016 gibt es zusätzlich das DKIZ).**

2.) Ab welchem Alter/welcher Stufe und bis zu welchem Alter/Stufe dürfen Kinder/Jugendliche Ihre Schule besuchen? **4-18 Jahre (bis Ende Schulpflicht, 16 J., danach Orientierungsstufe).**

3.) Wie viele SuS besuchen aktuell Ihre Schule? **64 SuS in der Sonderschule, 24 SuS in der Integration.**

4.) Gibt es eine IQ-Mindestgrenze für die Aufnahme? **Nein.**

5.) Wenn ja: welche? **Keine; jedoch nehmen wir keine Schüler-/innen mit geistiger Behinderung auf, eher in der Lernbehinderung. Der IQ ist nicht enorm relevant.**

6.) Seit wann nimmt Ihre Schule explizit SuS mit der Diagnose ASS bzw. AD(H)S auf? **Schon immer, aber der Übergang geschah fliessend. Es hiess damals „Schulheim für Körperbehinderte“. Nun sind jedoch die Körperbehinderungen zurückgegangen.**

7.) Sind Sie eine Tagessonderschule? **Ja.**

8.) Bitte kreuzen Sie Beeinträchtigungen Ihrer aktuellen Schülerschaft an (Mehrfachnennungen möglich):

Cerebrale Bewegungsstörungen	X
Muskelerkrankungen	X
Spina bifida	X
Querschnittslähmungen	X
Epilepsien	X
Schwere chronische Erkrankungen	X
Schwere mehrfache Beeinträchtigungen	X
Stoffwechselerkrankungen, z.B. Zystische Fibrose, Diabetes,...	(X)
Beeinträchtigungen unklarer Genese	X

ASS	X
AD(H)S	X
Weitere:	

9.) Bitte geben Sie nach Möglichkeit in ungefähren Prozentzahlen an:

	<i>Im Schuljahr 2015/16</i>	<i>Im Schuljahr 2005/06</i>
Wie viele SuS mit Körperbehinderungen?	1/3	½
Wie viele SuS mit Diagnose ASS?	1/4	weniger
Wie viele SuS mit Diagnose AD(H)S?	1/4	weniger
Wie viele der gesamthaften SuS sind Mädchen?	40% = 27	Etwa gleich
Wie viele der gesamthaften SuS sind Knaben?	60% = 37	Etwa gleich
Wie viele der SuS mit Körperbehinderungen haben einen Migrationshintergrund?	7 von 64	?
Wie viele der SuS mit Verhaltens-Entwicklungs-Schwierigkeiten haben einen Migrationshintergrund?	Momentan keine/r	?

85

10.) Bitte kreuzen Sie Ihre Eindrücke zu folgenden Aussagen mit Ja/Nein an (Mehrfachnennungen möglich):

Zunahme in den letzten 10 Schuljahren von...	<i>Ja</i>	<i>Nein</i>	<i>Keine beobachteten Veränderungen</i>
...SuS mit AD(H)S	X		
...SuS mit ASS	X		
...SuS mit schweren mehrfachen Beeinträchtigungen		X	
...seltenen Erkrankungen		X	
...frühgeborenen SuS	X		

...SuS, die erhebliche medizinische Versorgung benötigen	X, aber es hat mo- mentan wenige davon im zksk		
...Übertritten in Regelschulen	X		
...Übertritten in andere Sonderschulen		X	
...Eintritten aus den Regelschulen	X		
...Eintritten aus anderen Sonderschulen		X	
...Eintritten direkt aus dem Elternhaus		X	
...Eintritten innerhalb des Schuljahres		X	
Abnahme in den letzten 10 Schuljahren von...			
...sichtbaren Behinderungen	X		
...SuS mit Spina bifida		X	
...SuS mit Muskeldystrophie	X		
...SuS mit einer CP	X		
Wegfall in den letzten Schuljahren von...			
...gewissen Behinderungen (z.B. Kinderläh- mung)	X		

Weitere Anmerkungen dazu: _____

Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, diesen Fragebogen auszufüllen! 😊

Fragestellungen mit quantitativen Angaben

zeka Aarau

C4

- 1.) Seit wann existiert Ihre Schule? **1966**
- 2.) Ab welchem Alter/welcher Stufe und bis zu welchem Alter/Stufe dürfen Kinder/Jugendliche Ihre Schule besuchen? **4 Jahre (Kiga) bis maximal 20 Jahre (OS).**
- 3.) Wie viele SuS besuchen aktuell Ihre Schule? **172 (Aarau und Baden).**
- 4.) Gibt es eine IQ-Mindestgrenze für die Aufnahme? **Ja.**
- 5.) Wenn ja: welche? **>70.**
- 6.) Seit wann nimmt Ihre Schule explizit SuS mit der Diagnose ASS bzw. AD(H)S auf? **Primärdiagnose: Körperdiagnose, sekundär ASS, ADHS, seit über 30 Jahren (siehe Publiarchiv).**
- 7.) Sind Sie eine Tagessonderschule? **Ja.**
- 8.) Bitte kreuzen Sie Beeinträchtigungen Ihrer aktuellen Schülerschaft an (Mehrfachnennungen möglich):

Cerebrale Bewegungsstörungen	X
Muskelerkrankungen	X
Spina bifida	X
Querschnittslähmungen	X
Epilepsien	X
Schwere chronische Erkrankungen	X
Schwere mehrfache Beeinträchtigungen	X
Stoffwechselerkrankungen, z.B. Zystische Fibrose, Diabetes,...	X
Beeinträchtigungen unklarer Genese	X
ASS	X (sekundär)
AD(H)S	X (sekundär)

87

Weitere:	

9.) Bitte geben Sie nach Möglichkeit in ungefähren Prozentzahlen an:

	<i>Im Schuljahr 2015/16</i>	<i>Im Schuljahr 2005/06</i>
Wie viele SuS mit Körperbehinderungen?	95-100%	100%
Wie viele SuS mit Diagnose ASS?	10%	?
Wie viele SuS mit Diagnose AD(H)S?	10%	?
Wie viele der gesamthaften SuS sind Mädchen?	30%	35%
Wie viele der gesamthaften SuS sind Knaben?	70%	65%
Wie viele der SuS mit Körperbehinderungen haben einen Migrationshintergrund?	30%	20%
Wie viele der SuS mit Verhaltens-Entwicklungs-Schwierigkeiten haben einen Migrationshintergrund?	15%	10%

88

10.) Bitte kreuzen Sie Ihre Eindrücke zu folgenden Aussagen mit Ja/Nein an (Mehrfachnennungen möglich):

Zunahme in den letzten 10 Schuljahren von...	<i>Ja</i>	<i>Nein</i>	<i>Keine beobachteten Veränderungen</i>
...SuS mit AD(H)S	X		
...SuS mit ASS	X		
...SuS mit schweren mehrfachen Beeinträchtigungen		X	
...seltenen Erkrankungen		X	
...frühgeborenen SuS	X		
...SuS, die erhebliche medizinische Versorgungen benötigen		X	

...Übertritten in Regelschulen			Gleich geblieben
...Übertritten in andere Sonderschulen			Gleich geblieben
...Eintritten aus den Regelschulen			Gleich geblieben
...Eintritten aus anderen Sonderschulen			Gleich geblieben
...Eintritten direkt aus dem Elternhaus			Gleich geblieben
...Eintritten innerhalb des Schuljahres	X		
Abnahme in den letzten 10 Schuljahren von...			
...sichtbaren Behinderungen	X		
...SuS mit Spina bifida	X		
...SuS mit Muskeldystrophie			Gleich geblieben
...SuS mit einer CP	X		
Wegfall in den letzten Schuljahren von...			
...gewissen Behinderungen (z.B. Kinderlähmung)			Gleich geblieben

Weitere Anmerkungen dazu: _____

Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, diesen Fragebogen auszufüllen! ☺

Interview-Fragen mit qualitativen Angaben**D1****Aufnahme bzw. Übertritte**

1.) Welches sind die Aufnahmebedingungen an Ihre Schule? _____

2.) Welcher Dienst/welche Dienste weist/weisen Ihnen die SuS zu bzw. wer entscheidet über eine Aufnahme? _____

3.) Bei Neuaufnahmen: Wann erfolgen diese am häufigsten (Kindergarten, US, MS, OS)?

4.) Woher kommen die neueintretenden SuS (von zu Hause, Regelkindergarten bzw. -schule, IS, IF, andere Sonderkindergärten bzw. -schulen)?

5.) Beobachten Sie betreffend Aufnahme eine Veränderung zu vor ca. 10 Jahren? _____

6.) Falls ja: Was könnten Gründe sein, dass Aufnahmen zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden?

7.) Können Sie hier Unterschiede zu den beiden Gruppen (SuS mit Körperbehinderungen / SuS mit Verhaltens-Entwicklungs-Schwierigkeiten) feststellen? Wenn ja, welche? _____

8.) Bei Austritten: Ab welchem Alter verlassen die SuS in der Regel Ihre Schule? _____

9.) Aus welchen Gründen? _____

10.) Haben Sie ein schulinternes Internat? _____

11.) Wenn ja: Welche Klientel wohnt intern? _____

Veränderung der Schülerschaft

Es ist eine Tatsache, dass an vielen (schweizerischen) Sonderschulen für körper- und/oder mehrfach-behinderte Kinder und Jugendliche (PKM-Schulen) ein Wandel der Zusammensetzung der Schülerschaft zu beobachten ist: ‚Typische‘, sogenannte Primäre (körperlich-motorische) Beeinträchtigungen wie beispielsweise Cerebrale Bewegungsstörungen, Muskelerkrankungen, Spina Bifida, schwere chronische Erkrankungen, Fehlbildungssyndrome, Epilepsien bilden nicht mehr zwingend die Mehrheit – immer häufiger werden an PKM-Schulen Schülerinnen und Schüler mit sekundären Beeinträchtigungen wie beispielsweise Verhaltensauffälligkeiten im Bereich von ASS, AD(H)S und/oder sozial-emotionalen Schwierigkeiten aufgenommen und gefördert (Auszug aus meiner MA-Disposition).

Ich gehe davon aus, dass diese geänderten Zusammensetzungen auch an Ihrer Schule zu verzeichnen sind; was könnten mögliche Gründe für eine veränderte Schülerschaft an Ihrer Schule sein?

Konsequenzen für den Unterricht/Stundenplan

1.) Nach welchem Lehrplan/welchen Lehrplänen werden die SuS unterrichtet?

2.) Worin unterscheiden sich die schulischen Bedürfnisse der SuS mit körperlich-motorischen Beeinträchtigungen und denjenigen im Bereich des Verhaltens (ASS/AD(H)S)?

3.) Wo gibt es Berührungspunkte, wo Reibungspunkte zwischen den beiden Gruppen „Kinder mit Körperbehinderungen“ und „Kinder mit Verhaltensbeeinträchtigungen“?

4.) Wie könnte die unterrichtsbezogene Zukunft aussehen? Sind bezüglich der beiden Hauptgruppen „Kinder mit Körperbehinderungen“ und „Kinder mit Verhaltensbeeinträchtigungen“ gemischte Klassen optimal oder geht die Tendenz zu separierten Klassen innerhalb Ihrer Sonderschule?

5.) Gibt es im Unterricht 1:1-Betreuungen? Wenn ja, bei welchem Klientel und durch welche Fachperson/en? _____

6.) Falls ja: Haben diese 1:1-Betreuungen mit der veränderten Schülerschaft zu- oder abgenommen oder sind sie gleich geblieben? _____

7.) Hat sich durch die veränderte Schülerschaft Ihr Therapieangebot verändert? Und wenn ja: inwiefern? _____

8.) Hat die Veränderung der Schülerschaft zur Folge, dass an Ihrer Schule andere/mehr Fachpersonen arbeiten, z.B. SozialpädagogInnen, Schulsozialmitarbeitende, PsychologInnen,...? _____

Fachliches Knowhow Bereich Verhalten/ Zukunft

1.) Findet sich im Leitbild Ihrer Schule ein Konzept, das die ‚gewandelte‘ Klientel (ASS, AD(H)S, Verhalten) explizit miteinbezieht?

2.) Wenn nein: Ist dies geplant? _____

3.) Wer entwickelt es (mit)? _____

4.) Welches sind die Diskussionen, die aktuell an Ihrer Schule zu dieser Thematik geführt werden?

5.) Welche Methoden und Kenntnisse werden bei SuS mit Verhaltens-Entwicklungs-Schwierigkeiten wie ASS und AD(H)S angewendet? _____

6.) Sind Ressourcen und ausgebildete Fachpersonen im Bereich „Verhaltensbeeinträchtigungen“ vor Ort? _____

7.) Wie wird das fachliche Knowhow bezüglich ASS und AD(H)S, Verhalten an Ihrer Schule generiert und weitergegeben? _____

8.) Was ist diesbezüglich noch zu tun/wünschenswert? _____

9.) Welches Profil sollten die SHP mitbringen, um Ihre erweiterte Klientel adäquat unterrichten zu können? _____

10.) Wie wird die Zukunft Ihrer Schule in den nächsten fünf bis sieben Jahren aussehen, was die Schülerschaft betrifft? _____

Transkription cps Winterthur (13.04.2016)

D2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Also, dann würde ich sagen, gehen wir der Reihe nach, welches die Aufnahmebedingungen sind von Ihrer Schule.

Zuerst, von der Klientel her, das ist Körper- oder Mehrfachbeeinträchtigung, eine diagnostizierte, oder eine Autismus-Spektrums-Störung, die diagnostiziert wurde. Dann kommen aber andere Bedingungen noch dazu, also das Einzugsgebiet, die Stadt Winterthur oder Region Zürich-Nordost... Sagen Sie, wenn ich langsamer sein soll...

Nein, nein, es ist schon gut.

Man muss, also wir können ja die Tagesschüler in die Separierung aufnehmen oder Integrationen machen in der Stadt Winterthur, und dort wird zuerst immer geprüft, ob die Integration überhaupt Vorrang hat oder ob es möglich ist. [Pause] Und eine weitere Aufnahmebedingung ist, dass der SPD involviert ist und von der Schulpflege her entweder die Kreisschulpflegen in der Stadt Winterthur oder die auswertigen Gemeinden eine Sonderschulung befürworten. Also der Grundsatzentscheid muss gefällt worden sein. Gut, das sind die Hauptgründe gewesen. Und das Alter natürlich, also so mit 17 nehmen wir nicht neu auf. Ist auch noch nicht vorgekommen. Dann können wir...

Ja, sonst machen wir weiter, ja.

Welcher Dienst, also ja, weist zu, das ist schon, das sind die Schulpsychologischen Dienste, häufig noch die Frühberatung, aber bei der Frühberatung frage ich dann ganz schnell, ob sie den SPD, den Schulpsychologischen Dienst, miteinbezogen haben. Also vom formalen Zuweisungsverfahren muss es der SPD machen. Und entscheiden über die Aufnahme: letztendlich die Schulleitung, aktuell noch mit einer Aufnahmekommission, aber das möchte man eigentlich abschaffen.

Und klar, ich tue aufgrund von allen diesen Rahmenbedingungen, die wir oben erwähnt haben, dann aufnehmen. Das ist natürlich, das muss vorgegeben sein.

Neuaufnahmen, ja, am häufigsten sicher im Kindergarten, und das andere ist gemischt; Unter-, Mittel-, Oberstufe ungefähr etwa gleich häufig, häufig halt noch aus der Reha. Genau, das ist vielleicht zum zweiten auch noch wichtig, die Reha. Aber die müssen dann ganz schnell auch den SPD miteinbeziehen.

36 Vor allem von Affoltern, oder?...

37

38 Ja, genau, Reha Affoltern, genau. Also das ist wirklich, das kann man nicht sagen...

39

40 Ist gemischt?

41

42 Ja. Und nicht jedes Jahr gleich.

43 Bei 4, woher kommen die neueintretenden Schüler, ja, also, mit „von zu Hause“, meinen Sie, wenn

44 sie eben neu in den Kindergarten eintreten, weil dann sind sie zu Hause gewesen, oder...?

45

46 Ja, oder sogar, wenn eins sogar ein halbes Jahr oder so zu Hause gewesen ist, weil keine andere Lösung gefunden worden ist.

47

48

49 Aha. Nein, also, ich würde sagen, die Kleinen von zu Hause hatten häufig schon KITA gehabt voraus,

50 und dann, eben, aus der Reha, also nach Unfall oder Erkrankung, Kinderspital, und dann Reha, und

51 dann, in abgeschwächter Form so, wie Sie sagen, aus dem Regelkindergarten, aber dann haben sie

52 schon integrierte Sonderschulung gehabt. Oder aus dem ISS, oder ISR Regelschule, und dann trotz-

53 dem hier in die Oberstufe. Oder jetzt neu so ins „15 plus“, aber dann auch aus dem ISS. Fragen Sie

54 nach, wenn's für Sie...?

55

56 Ja. Ja.

57

58 ...zu wenig genau ist?

59

60 Ich denke, ja, ja, das würde ich machen. Es ist gut.

61

62 Die 5, betreffend Aufnahme eine Veränderung zu vor zirka 10 Jahren...

63

64 Eben, so, das betrifft sich, äh, bezieht sich auf die Frage 4, oder, ist es früher auch, sind sie vor allem aus dem Kindergarten gekommen oder auch, wie die Verteilung gewesen ist.

65

66

67 Ja, also, halt die Verteilung ist ähnlich. Es hat ein bisschen mehr aus den Schulen, aus den Regelschu-

68 len, gehabt. Weil halt die integrierte Sonderschulung einfach noch nicht da war. Also vor zehn Jahren

69 haben wir ein paar gehabt, aber nicht 45 Plätze. Da hatte es mehr gehabt, die irgendwie aus einem

70 schulischen Setting an die Tagesschule mussten. Und wir haben viel mehr Anmeldungen gehabt. Auf-

71 genommen haben wir letztlich nachher ungefähr gleich viele, aber wir hatten viel mehr Anmeldun-
72 gen gehabt mit diffuseren Bildern. Also wir haben das geschärft und gesagt, das muss so vorhanden
73 sein, sonst können wir gar nicht aufnehmen.

74

75 **Das ist eben früher mehr gewesen?**

76

77 Ja, also noch mit einer schweren Wahrnehmungsbeeinträchtigung oder so, hatte man sagen können.

78

79 **Ja. Aber dann auch schon, Sie sagen ja, Mittelstufe oder so, je nachdem, nicht nur Kindergartenein-**
80 **tritt?**

81

82 Mhm. Es hatte mehr, dass man gesagt hatte, es geht gar nicht mehr in der Unterstufe. Die Schulset-
83 tings sind häufiger Gründe gewesen, um eine Sonderschulung zu suchen. Und Gründe? Man hatte,
84 man hat einerseits die integrativen Möglichkeiten oder die Ressourcen im Bereich Integrierte Son-
85 derschulung ausgebaut, und man kann sie dort gut, also, angepasst, schulen. Und andererseits hat
86 man die Hürden erhöht, oder die Barrieren. Also es muss vorher schon mal eine Förderplanung statt-
87 gefunden haben, es müssen SSG stattgefunden haben, also solche Förderziele, Förderzyklen inner-
88 halb der Regelschule müssen stattgefunden haben. Und erst dann ist eine Anmeldung oder so mög-
89 lich.

90

91 **Das ist früher weniger gewesen?**

92

93 Ja. Dann hat man direkter sagen können, es geht gar nicht mehr, oder? [schmunzelt] Und die Grup-
94 pen...

95

96 **Also betreffend Aufnahmen...**

97

98 ...betreffend Aufnahmen...ähm ja, also ich denke, betreffend Aufnahmen bei den ASS zum Beispiel,
99 ich finde, da wird die Diagnose früher gestellt als jetzt vor 10 Jahren oder so. Und es wird dann ge-
100 zielter gesucht nach der entsprechenden Förderung und Schulung. Und Körper- und Mehrfachbehin-
101 derung... ja, für mich hat das einen Zusammenhang damit, dass wir mehr Kinder mit schwerer Kör-
102 per- und Mehrfachbehinderung haben, und die kommen dann eben schon im Kindergarten.

103

104 **Wo man vielleicht eher sagt bei einem CP, das kann integriert werden?**

105

106 Ja, oder man hat noch in den Kindergarten gehen können und ambulante Therapien machen, und das
107 ist gegangen. Und dann ist es später auffällig geworden in der Schulzeit, in der Primarschulzeit oder
108 Oberstufenschulzeit. Und jetzt, entweder sind sie schon integriert, oder die leichten CP gibt es nicht
109 mehr, aber es gibt die schweren Beeinträchtigungen, wo dann keine Sprache, keine Lautsprache ist,
110 Rollstuhl notwendig und so weiter. Und da ist es so, also, ich glaube, dass diese Kinder früher gestor-
111 ben sind... oder so frühe Frühgeburten hat's nicht gegeben, oder sie sind an einer Lungenentzündung
112 gestorben, oder einfach die medizinischen Möglichkeiten haben gemacht, dass diese Kinder wirklich
113 leben, aber mit schweren Beeinträchtigungen, wo man dann eben sagt, schon auf die Kindergarten-
114 zeit hin, da braucht es viel Förderung, und dann kommen sie in die Tagesschule. Vor allem um die
115 Kommunikation geht es dann. Dass man Kommunikationsmöglichkeiten aufbauen kann, da braucht
116 es ein enges Setting.

117 Also es hat bei beiden Gruppen Veränderungen gegeben, würde ich sagen.

118

119 **Spannend.**

120

121 ...also nicht gegeneinander, sondern innerhalb der beiden.

122 Bei Austritten, in der Regel, also die meisten Schüler, Schülerinnen verlassen die Schule mit 17 oder
123 18. Je nachdem, wenn eine Ausbildung gesprochen wird von einem oder mehreren Jahren, dann
124 kann es, dann ist es oft mit 17, und mit 18, wenn sie die Rente haben oder einfach einen Anschluss-
125 platz. Ich finde aber... kann ich dies mal da noch anfügen?: Für mich hat's Veränderungen gegeben
126 auch im Bereich Austritte gegenüber vor zehn Jahren; also wenn die Kinder heute eintreten, ist viel
127 häufiger, gibt's danach Teilintegration und vielleicht integrierte Sonderschulung. Es ist dann nicht ein
128 totaler Austritt, sondern sie sind immer noch unserer Schule zugeordnet, aber nicht mehr unbedingt
129 da an der Schule im separativen Bereich.

130

131 **Das ist eben heute...?**

132

133 Das ist häufiger, ja. Also wenn sie kommen, dann sage ich, es ist nicht ein Entscheid für die ganze
134 Schulzeit. Also man schaut es sowieso mehr an, aber es gibt wirklich mehr, es gibt häufiger Wechsel,
135 es ist durchlässiger geworden.

136

137 **...geht ein bisschen in die 9 hinein...**

138

139 Ja, in der 9 habe ich ja schon gesagt, mit 17 oder 18 in Zusammenhang mit Anschlusslösungen, Aus-
140 bildung oder Tages- und Wohnplatz. Und das andere, die Durchlässigkeit, weil die Ressourcen ver-

141 stärkt worden sind, in der integrierten Sonderschulung. Das ist der eine Punkt, und weil die IV und
142 die Schule stark sagt, Integration ist an erster Stelle, darum tun wir das, was wir schon immer geprüft
143 haben, viel kritischer und konsequenter prüfen. Ein weiterer Grund ist vielleicht noch, um immer
144 wieder auch offene Plätze zu haben.

145

146 **Hat's Wartelisten?**

147

148 Nein, das führen wir nicht wirklich, weil diese Schüler einen Schulplatz brauchen. Aber wenn alle
149 einfach bleiben würden, wäre es schwierig, noch Kleine aufzunehmen. Es kommt noch eine persönli-
150 che Meinung dazu: Ich finde, dort, wo es geht, schon früh, schon im Regelschulbereich, aus der Sepa-
151 ration rauszugehen und möglichst viel am Regulären teilnehmen, da erhöht sich wirklich die Chance,
152 und auch in beruflichen Sachen nachher, in der Selbständigkeit und so, also, auch Teilintegrationen
153 machen wir wirklich darum, um diese Chancen und von der Förderung zur Selbständigkeit erhöhen.

154

155 **Ich habe da jetzt gerade noch eine Frage, die ich nicht reingenommen habe...**

156

157 ...Mhmmm...

158

159 **...gibt's denn auch Übertritte in eine HPS, zum Beispiel?**

160

161 Ja, selten. Das ist dann mehr, wenn sie mit der Schulung vielleicht nicht zufrieden sind. Und manch-
162 mal kommt auch ein Übertritt von der HPS zu uns in Frage. Aber es ist nicht häufig. Ich würde sagen,
163 das ist vernachlässigbar. Was noch kommt – es ist auch nicht so häufig – aber in Zusammenhang mit
164 Autismusfragen, dass eine andere Tagesschule in Frage kommt, vielleicht eine, die mehr im Verhalten
165 und Lernen ist, zum Beispiel eben auf die Oberstufe hin, im Bereich von ASS, prüft man das dort
166 nochmal.

167 Dann, das schulinterne Internat... wir haben einfach... wir haben nicht wirklich ein Internat, wir haben
168 ein Entlastungs-Internat...

169

170 **...Ja, das habe ich gelesen, ja.**

171

172 Also, das ist eine Übernachtung pro Woche während der Schulwochen, für ein Kind. Und wir haben...
173 es ist eigentlich ein familiär-ergänzendes Angebot zur Entlastung. Manchmal hat's schon einen päd-
174 agogischen Hintergrund, und es ist in einer ehemaligen Hauswartwohnung und hat Dreierzimmer.

175

176 ...Ich glaube, wir haben es gesehen, jetzt weiss ich gar nicht mehr, letztes Mal.

177

178 Ich finde, man kann nicht sagen, wir haben ein... es ist ein Schulinternat, und es ist auch nicht... ähm...
179 wie heissen sie nochmals?... das Wohnen... eine Lernwohnung ist es auch nicht; es ist für vier bis 18
180 auch offen, aber wirklich auch vor allem für die Entlastung der Eltern, und es hat dann eine gute Ne-
181 benwirkung im pädagogischen Bereich.

182

183 ...Und das ist dann immer ein Schuljahr lange dasselbe Kind?

184

185 Ja, eigentlich die fünf gleichen, ja. Die Eltern können halbjährlich vom Bedarf her an- oder abmelden.
186 Ja, es sind dann die fixen Gruppen, und wenn möglich, hat es eine Person, die übernachtet, auch
187 immer dieselbe – ausser, sie ist krank.

188 Und welche Klientel? Also, ich würde sagen, es sind vor allem Mittel- und Oberstufenschüler und –
189 schülerinnen.

190

191 Und behinderungsbildermässig?

192

193 Alles. Wir haben... also, wir haben jetzt sogar eine Nacht eine Nachtwache, damit wir schwerer und
194 mehrfachbehinderte Kinder aufnehmen können. Aber es reicht nicht, um den Bedarf der Eltern ab-
195 zudecken, und andere Kinder gehen für solche Entlastungen ins „Sunnemätteli“ nach Bäretswil.

196

197 ...Wo sie dann die ganze Woche sind?

198

199 Nein, es kann ein Wochenende sein oder ein bis zwei Übernachtungen pro Woche, dann fährt der
200 Schulbus hin und her. Aber das ist nicht unser Angebot, sondern einfach ein Entlastungsangebot in
201 der Region. Die Stadt Winterthur unterstützt die Eltern mit.

202

203 Haben Sie momentan gerade Schüler...?

204

205 ...Ja, und zwar mehr als früher, ja, das nimmt zu, und auch der Umfang, also den Antrag, den die El-
206 tern machen an die Stadt, dafür, dass die Stadt das übernimmt, und die Eltern dann einfach dreissig
207 Franken zahlen für die Nacht, das nimmt zu, und die Stadt übernimmt da auch mehr. [Pause] Es ist
208 halt, so geht man weniger oder nicht ins Schulheim. [Pause] Vielleicht ist es günstiger, und von der
209 Schulung her, es hat damit zu tun, dass im Schulheim noch die schwerer beeinträchtigten Kinder sind.

210

211 Könnte die Zunahme auch damit zu tun haben, dass immer mehr Eltern berufstätig sind, also beide
212 Elternteile, und man darum das auch vermehrt machen möchte?

213

214 Ja, das ist ein Teil. Und ein Teil sind die schweren Beeinträchtigungen. Ein Teil sind Eltern, die müssen
215 arbeiten gehen, also ja, für die Familie, sonst noch, und sie mögen nicht mehr alles, und das andere...
216 es sind halt doch nicht 50 Fälle, oder? Was sind das, 20 Kinder? Von ungefähr 80 sind das ungefähr
217 20, 25, die solche Angebote brauchen, und da hat's zum Beispiel auch eine Mutter darunter, die sel-
218 ber eine CP hat, und dann ein schwer beeinträchtigtes Kind, also, dann ist es eine Nacht. Und hin und
219 wieder ein Wochenende, wo es schwieriger wird, mit dem Älter- und Grösserwerden vom Kind...
220 Also, das sind so individuelle Gründe, würde ich sagen.

221

222 Dann würde es hier so ein bisschen um die Veränderung gehen... ich habe da kurz noch geschrieben,
223 wie es... wie ich es in der Disposition geschrieben habe, eben, es ist eine Tatsache, dass diese Verla-
224 gerung stattfindet oder stattgefunden hat.

225

226 Genau...

227

228 ...und da, meine Frage ist dann eben, „ich gehe davon aus, dass diese geänderte Zusammensetzung
229 auch an Ihrer Schule zu verzeichnen sind. Was könnten mögliche Gründe für eine veränderte Schü-
230 lerschaft an Ihrer Schule sein?“

231

232 Also, ich habe schon mal an einer Tagung zu dem referiert, ich könnte das noch raussuchen, in wel-
233 chem Schuljahr und Ihnen diese... Zwischenresultate geben...

234

235 Sehr gerne, ja.

236

237 Das war so eine SVFKM-Tagung. Ähm... Einerseits sind es die Verbesserungen in der Medizin. Also wir
238 haben mehr schwerer beeinträchtigte Menschen, also körperlich schwerer beeinträchtigte Men-
239 schen, die durch die Fortschritte der Medizin längere Lebenschancen haben, verbesserte Lebens-
240 chancen. Dann, dadurch, dass diese Integrationen möglich geworden sind, und zwar, würde ich sa-
241 gen, jetzt in der Stadt Winterthur vor allem auch Integrationsklassen, also mit zwei bis drei Kindern in
242 einer Regelklasse. Das hat die Chancen auf Integration verbessert, weil's halt mehr Heilpädagogik-
243 Pensum gibt in diesen Klassen. Und dadurch haben wir dann im Prinzip freie Plätze bekommen, und –
244 Autismus-Spektrums-Störung ist häufiger diagnostiziert worden; Schulplätze haben da in der Region
245 gefehlt, und wir haben gemerkt, dass wir in der Förderung gleiche Konzepte brauchen können, also,

246 wenn jemand irgend ein Hirntrauma gehabt hat, sei jetzt das von Geburt an oder später, braucht er
247 eigentlich ähnliche Strukturen, Unterstützung in der Kommunikation, wie das Menschen mit einer
248 Autismus-Spektrums-Störung brauchen. Das hat so diese Verbindung gegeben. Also in diesem Sinne
249 sind wir nicht... also in der Integration sind wir grösser geworden, und in den Tagesplätzen sind wir
250 gleich geblieben, und haben dort aber etwa einen Viertel... also ein Viertel der Schüler hat eine Au-
251 tismus-Spektrums-Störung. Und sonst wären wir wahrscheinlich kleiner geworden.

252

253 **Ja, ja, wenn man so die Tendenz anschaut, ja.**

254

255 In Zürich ist das ja anders. Dort sind einfach alle Kinder mit einer Autismus-Spektrums-Störung der
256 HPS zugeordnet. Also, die SKB hat keine, die haben einfach...

257

258 **...Das stimmt, ja.**

259

260 ...Körperbehinderte. Das ist ein Nebengleis, das sind halt manchmal politische Entscheide: macht
261 man nochmal eine neue Schule auf mit neuen Plätzen, oder nimmt man diese Schule, die sagt, wir
262 können das zusammen so fördern?

263 Dann der Unterricht; Konsequenzen für den Stundenplan, die Lehrpläne... also, der Lehrplan, wir
264 orientieren uns am Zürcher Lehrplan von den Themen her, und das andere muss ich Ihnen schriftlich
265 machen. Wir haben noch den bayrischen und ja... ich muss das nachschauen, was das genau...

266

267 **Ja, das ist gut.**

268

269 Also von den Themen her, so nach der Regelschule, aber halt in der Art und Weise, wie sie unterricht-
270 tet werden, angepasst. Und in Zukunft wird das der Lehrplan 21 sein mit den Kompetenzmodulen.

271

272 **Ja, der kommt bestimmt...**

273

274 Ich finde, die Sonderschulen unterrichten schon stark mit den Kompetenzen. Nicht so mit der Linie...
275 Was wann sein muss, aber eigentlich schaut man mit dem Ich-Buch und anderen Sachen... Ich sage
276 Ihnen noch, welche Lehrmittel...

277

278 **Ja, das ist gut, ja.**

279

280 Die schulischen Bedürfnisse: Also... Ich denke, eine der wichtigsten Unterscheidungen ist im Bereich
281 der Mobilität, wo sie sich unterscheiden, und in der Pflege. Auch in der Betreuung... also sie – die mit
282 den körperlichen Beeinträchtigungen brauchen bei uns jetzt viel mehr Unterstützung im Bereich Es-
283 sen, Trinken, wo es vielleicht nie selbständig geht, also vor allem die, die nie selbständig werden. Und
284 den ganz schwersten CP und motorischen Störungen, oder auch mit progredienten Muskelerkran-
285 kungen, die brauchen auch ganz viel Unterstützung, und die im Verhalten brauchen sie ja, die können
286 zum Teil auch nicht essen, sie haben zum Beispiel die Banane vor sich und haben Hunger, können
287 aber nicht weitermachen; die brauchen es aber mehr so ein bisschen punktuell und im Geführt-
288 Werden mit der Möglichkeit, einmal selbständig zu werden.

289 Die schulischen Bedürfnisse sonst noch, also in der Art und Weise vom Unterrichten, sind grosse Ähn-
290 lichkeiten. Aber eben, also die Schüler mit Autismus-... also, so Atypischer Autismus oder Asperger,
291 die haben zum Teil dann in der Motorik schon andere Bedürfnisse: Turnen... ja, auch in der Ge-
292 schwindigkeit. Wenn sie nicht auf einen Sprachcomputer angewiesen sind, im Gegensatz zu jenen,
293 die im Rollstuhl sind, und Computer... also die Geschwindigkeit dann langsam ist, dann ja...

294

295 ...Tempo, Auffassungsgabe,...?

296

297 Ja... dort ist es sehr unterschiedlich, finde ich. Da hat es Schüler mit körperlicher Beeinträchtigung,
298 die sehr fit sind, und Schüler und Schülerinnen mit schwersten Autismus-Spektrums-Störungen, die
299 dann gar nicht fit sind. Also dort sind... das ist sehr individuell. Ich würde sagen, wir haben einfach
300 grundsätzlich eine ganz grosse Heterogenität in der Schülerschaft und in den Klassen.

301

302 Ja, die drei geht auch ein bisschen in das rein...

303

304 Genau. Berührungspunkte, also: im Sozialen haben sie Berührungspunkte, also dort können sie von-
305 einander profitieren. Also da tun vor allem ASS von den anderen profitieren; die mit den Körper- und
306 Mehrfachbehinderungen profitieren vom Tempo, das die anderen haben oder von den Ressourcen
307 oder dem gesunden Aspekt der anderen Schüler. In den Themen, also im Schulischen, haben sie
308 schon Berührungspunkte, also in der Themenauswahl, und dann aber auch zum Teil im Lernen, Ma-
309 the, Sprache, je nachdem, wo die Stärken sind. Eigentlich alle sind auf Strukturen und Visualisierun-
310 gen angewiesen, das haben Sie ja gesehen beim Besuch.

311

312 Ja, genau, ja. TEACCH und so weiter...

313

314 Genau, und Kommunikationsmittel, die sie gebrauchen, das geht von den einfachen Computer-
315 Programmen bis zu den Sprachcomputern mit allen Möglichkeiten... also, finde ich, das sind Berüh-
316 rungspunkte, die bei allen wieder vorkommen, oder... ja...genau... aufs Therapeutische kommen Sie
317 später noch...

318

319 **Ja, genau, da habe ich weiter hinten noch...**

320

321 Genau, das ist gut. [Pause] Jetzt, die Reibungspunkte... Ich finde, die sind vor allem bei –so – Richtung
322 Oberstufe, und vor allem von den Schülern mit ASS, die wenig Einsicht in die eigene Beeinträchtigung
323 haben und dann finden, warum bin ich da?... und die blöden Behinderten da!... Und manchmal,
324 wenn's so von der Unruhe oder Lautstärke her ganz schwierig wird für Kinder mit Körper- und Mehr-
325 fachbehinderung, wenn sie so dauernd gestört werden. Und das haben wir einfach mehr bei Schüle-
326 rinnen und Schülern mit Autismus-Spektrums-Störungen jetzt... es gibt ja auch Menschen mit Körper-
327 und Mehrfachbehinderungen, die von der Tonlage oder Lautstärke störend sein können. Das ist ein-
328 fach weniger als...

329

330 **...das andere überwiegt?**

331

332 Ja, genau. [Pause] Hmhm... das andere geht, glaube ich, so in die vier hinein...

333

334 **Ja.**

335

336 Wir ver... also, wir denken eigentlich weiterhin an gemischte Klassen... weil sie in verschiedener Hin-
337 sicht voneinander profitieren können, und weil es gar nicht möglich wäre, nachher irgendwie in un-
338 seren kleinen Schulzimmern mit sechs Kindern im Rollstuhl und den nötigen Hilfspersonen zusam-
339 men zu sein, also, gewisse Grenzen sind da auch gegeben. Und von der Anzahl Kinder her mit Autis-
340 mus-Spektrums-Störungen her, denke ich, gibt's auch eine Grenze, also, so ein Viertel, maximal ein
341 Drittel, darf es sein. Sonst ist das Soziale nicht mehr gegeben.

342

343 **...Weil es mehr auf ASS...?**

344

345 Ja, und dann stimmt es dann für alle nicht mehr. Ja, weil es Einzelgänger oder dann in den Verhal-
346 tensbeeinträchtigungen so stark beeinträchtigt sind, dass sie vielleicht schlagen, Dinge herumwerfen,
347 da sind einfach auch die räumlichen Grenzen, die wir haben. Wir haben keine Timeout-Räume oder
348 genügend solche Möglichkeiten, abgeschottet zu lernen.

349

350 **Gut.**

351

352 „Gibt es im Unterricht 1:1-Betreuungen?“ Ja, und zwar bei beiden grossen Klientel-Gruppen. Es ist
353 keine dauernde 1:1-Betreuung; es hat solche, aber es gibt immer Stunden oder Lektionen, wo es
354 jemanden gibt, die/der auch zu anderen schaut, mal aufs WC geht oder so was. 1:1-Betreuungen
355 einerseits aus schwerst körperlichen Beeinträchtigungen – medizinische und motorische Gründe –,
356 aber auch bei den Kleineren oder Grösseren, bei den ASS, damit sie sozial überhaupt lernen oder
357 handlungsfähig sein können. Wie begleiten sie dann teilweise auch 1:1, wenn sie erste Schritte nach
358 draussen machen, z.B. in einem Tagespraktikum regelmässig oder in einer Anschlussinstitution. Na-
359 türlich immer auch mit der Idee, sich dann dort zurückzuziehen, aber das heisst dann trotzdem, dass
360 jemand einen ganzen Tag mitgehen muss. Und dann kann das auch ein Jahr lang sein oder sogar zwei
361 Jahre.

362

363 **Wenn Sie im Unterricht 1:1-Betreuung haben, ist das eine Sozialpädagogin oder...?**

364

365 Das ist verschieden; Sozialpädagogin oder Fachfrau Betreuung/Fachmann Betreuung. Für beschränk-
366 te Zeitfenster kann es auch eine Praktikantin sein, die angelernt ist.

367

368 **Pädagogische Assistenz haben Sie nicht in dem Sinn?**

369

370 Was verstehen Sie darunter? Leute, die keine Fachausbildung haben?

371

372 **Ja.**

373

374 Ja, das haben wir auch. Sie bringen dann aber irgendeine Erfahrung mit.

375 Die 6... das hat klar zugenommen. [Pause] Aber in beiden Hauptgruppen. Wir haben wirklich bedeu-
376 tend mehr schwer beeinträchtigte Menschen. Wir kommen da aber finanziell und ressourcenmässig
377 an eine Grenze, und auch im Übergang zu den Erwachsenen-Institutionen – das ist dann dort fast
378 nicht mehr möglich. Da muss man sich überlegen, wie man das abbauen kann oder die Klientel selb-
379 ständiger wird.

380 Das Therapieangebot hat sich in den letzten zehn Jahren auch verändert; der Bedarf ist grösser ge-
381 worden, aber auch wieder in beiden grossen Klienten-Gruppen. Wir haben von allem mehr: wir ha-
382 ben mehr Logopädie, wir haben vor allem auch mehr Ergotherapie, und wir haben auch mehr
383 Psychomotorik, also Bewegungstherapie, was ja eigentlich mit der Psychomotorik gleichzusetzen ist.

384 Bei der Psychomotorik kann schon von einer Zunahme im Bereich der ASS gesprochen werden. Phy-
385 siotherapie, also das ist stetig ausgebaut worden.

386 Die Logo, Ergo, Psychomotorik ist sicher auch aufgrund der Autismus-Spektrums-Störung ausgebaut
387 worden. Aber eben, auch die orofazialen Sachen, das Schlucken, Essen, also wir haben viel mehr Kin-
388 der – man ist vielleicht auch bewusster geworden, das ist viel mehr ein Thema als damals, als ich hier
389 angefangen habe.

390

391 Dann die 8: Das ist wirklich so, die Sozialpädagoginnen sind mehr geworden durch die Schülerschaft
392 mit Autismus-Spektrums-Störungen. Schulsozialmitarbeitende haben wir keine, und Psychologinnen
393 bzw. Psychiaterinnen, Psychiater, Kinderpsychiater, die ziehen wir bei. Die sind nicht an der Schule
394 selbst angestellt, aber das hat sicher durch diese Klientel zugenommen, also in der Zusammenarbeit.
395 Und da haben wir ein paar Personen in der Region, die hauptsächlich mit uns zusammenarbeiten.
396 Was auch zugenommen hat, das ist die Fachberatung. Das könnte man vielleicht noch dazu nehmen.
397 Fachberatung Autismus. Also, wenn das Kind schon irgendwie aufgenommen wurde, sei das Urdorf
398 oder Zürich, dann machen wir das eine Zeit lang weiter, aber dann... wir arbeiten dann vor allem mit
399 Florian Scherrer, Workout. Wir haben dann unsere Hauptfachstellen, die wir dann jeweils holen, weil
400 das einfacher ist in der Zusammenarbeit, weil wir sie kennen. Sie sind aber nicht an der Schule selbst
401 angestellt.

402

403 Also, das Knowhow, das ist etwas ganz Wichtiges. Es ist schon im Rahmenkonzept von 2008, also die
404 Veränderung der Klientel, die ist dort schon drin.

405 Autismus-Spektrums-Störung konzeptmässig... haben wir auch schon gewisse Sachen drin, also so
406 übergeordnete Themen, methodische Ansätze, die damit zu tun haben, Kommunikation. Und wir
407 sind dran... also es gibt ein Konzept in der Stadt zu Autismus, und wir sind intern dran, das Konzept
408 wieder zu schreiben – aber es kommt im Konzept von 2008 bereits explizit vor.

409 Und was wir auch haben, das sind Veränderungen im Konzept, also wir haben Sozialkompetenzgrup-
410 pen, also SoKo bieten wir an innerhalb der Schule. Dort haben wir zwei einfache Merkblätter, die
411 man erstens auch den Eltern abgeben kann – worauf ist das ausgerichtet? – und zweitens, wer in
412 diesen SoKo-Gruppen mitarbeitet. Soll ich Ihnen dies zustellen?

413

414 Gerne, wenn's möglich wäre.

415

416 Dann kann man die 2 streichen... also, da sind wir stetig dran, und die 3: „Wer entwickelt es?“ Also,
417 für die Schule intern haben wir eine Fachfrau Autismus, die sehr gut ausgebildet ist, die schulintern,
418 aber auch schulextern sehr oft für Beratungen hinzugezogen wird, auch interne Weiterbildungen

419 macht, dabei ist, all die Konzepte mit zu entwickeln, zusammen mit externen Fachleuten, da sind wir
420 eigentlich stetig dran, und es gibt auch auf der Stadtebene eine Arbeitsgruppe ‚Autismus‘, die zu-
421 sammengesetzt ist aus der Frühberatung, von den Sonderschulen, Schulpsychologischer Dienst, KSW,
422 also das ist das SPZ, das Sozialpädagogische Zentrum, das der Kinderklinik Winterthur angegliedert ist.
423 Ich glaube, das sind so die Hauptsachen.

424

425 Bei der 4, „Was sind die Diskussionen aktuell, die zu dieser Thematik geführt werden?“... also das
426 eine ist, dass man die Leute... dass man das Wissen, die Fachkompetenz – also das ist in allen Berei-
427 chen, schon aber auch stark im Autismus-Spektrums-Bereich – ... aber wir machen dieselben An-
428 strengungen, unternehmen im Bereich Körper-und Mehrfachbehinderungen, wenn es um Transfer
429 geht, um Essen, um Kommunikation, also wir müssen viel investieren, um einfach auch Basiskompe-
430 tenzen bei den Leuten zu haben. Das ist auch UK, Gebärdensprache, also das sind so Thematiken, die
431 einen immer begleiten, weil sich die Mitarbeiterschaft auch immer wieder ein bisschen verändert. Da
432 investieren wir viel. Und das andere, das wir in der Diskussion haben: Wie viele Schüler mit schwieri-
433 gem Verhalten können wir tragen in diesen räumlichen Verhältnissen, mit diesen Personalressour-
434 cen, und wo hätten diese allenfalls einen besseren Platz, wenn wir nicht mehr sicher sind, ob das hier
435 gut ist? Das ist sehr schwierig, weil es praktisch nichts gibt...

436 Dann ist auch eine Diskussion... also Sie untersuchen ja vor allem den Unterricht, aber zu so einer
437 Schule gehört ja auch die schulergänzende Betreuung, und muss man da das gleiche Angebot, die
438 gleiche Qualität in der Förderung haben wie im Unterricht? Da gehen die Meinungen auseinander,
439 oder auch die Möglichkeiten gehen auseinander. Und weil es an der Schule da geführt wird, ist der
440 Anspruch auch ein sehr hoher. Also implizit, von Eltern und Mitarbeitenden, ist es die Erwartung,
441 dass es in der schulergänzenden Betreuung, also am Mittwochnachmittag oder von vier bis sechs,
442 Ferienhort, qualitativ gleich weitergeführt wird wie während der Unterrichtszeit.

443

444 Das ist schon ein hoher Anspruch, ja.

445

446 **Auch finanziell, oder? Vom Personal her?**

447

448 Ja, genau.

449 Bei der 5 habe ich schon was dazu gesagt, welche Methoden und Kenntnisse; das ist natürlich
450 TEACCH, PECS – also alle Methoden, auch Affolter – könnte man auch noch sagen –, dann kann man
451 auch noch sagen, Visualisierungen, Pläne, Rollenspiele, Theater... Das kommt ein bisschen drauf an,
452 wie Sie in die Tiefe gehen wollen.

453

454 Ja, also ich führe es sicher auf, aber...

455

456 Also wir orientieren uns an der Erkenntnis, was aus ‚Autismus Schweiz‘ kommt, auch an den Tagun-
457 gen sind wir immer wieder. Das sind Methoden und Erkenntnisse pädagogischer Art, und dann sind
458 wir auch mit Ärzten unterwegs, die medizinisch bzw. medikamentös schauen. Und auch psychothe-
459 rapeutisch, aber nicht wir, sondern in der Zusammenarbeit.

460

461 Haben Sie einen internen Schularzt?

462

463 Ja, er ist vor allem auf Körper- und Mehrfachbehinderung spezialisiert, in diesem Zusammenhang. Er
464 ist Ansprechperson in Therapien. Es ist ein Kinderarzt, der lange in der Reha Affoltern gearbeitet hat.
465 Er wird vor allem bei Kindern mit Körper- und Mehrfachbehinderungen zugezogen. Im Bereich von
466 ASS sind es dann vor allem Kinder- und Jugendpsychiater im Raum Winterthur.
467 TEACCH... und eben SoKo, Sozialkompetenz-Training, das müsste man da auch noch aufführen, das
468 ist auch noch wichtig.

469 Und in den Unterricht selber gehört auch das alltagspraktische Lernen: Ämtli übernehmen, selbst-
470 wirksam sein... Musik, Band... ja, ganzheitliche Förderung, kann man auch sagen.

471 Sicher auch Methoden und Kenntnisse im Sinne von Stärken stärken und nicht nur auf den Defiziten
472 sein.

473

474 ...das haben Sie auch schon angesprochen...

475

476 Ja, die 6, da legen wir sehr viel Wert drauf. Es hat immer Leute, die an Tagungen gehen, es hat an
477 jeder Weiterbildung immer wieder Leute, und wir schauen, dass zwei bis drei Personen aus verschie-
478 denen Stufen und Fachbereichen an eine Weiterbildung gehen können, damit das Wissen ausge-
479 tauscht und diskutiert wird und eine Breite bekommt.

480 Das machen wir aber auch im Verhaltensbereich, aber eine Zeit lang mussten wir schon schauen,
481 dass wir das andere Wissen nicht vernachlässigen. Dass wir von der Veränderung her das Wissen
482 nicht so haben in Bezug auf Lernen nach einem Hirntrauma oder Hemiparese; dass wir diesem die
483 gleiche Beachtung schenken und Bücher und Literatur und den Austausch haben.

484

485 Die 7 geht ein bisschen in das hinein...

486

487 Die 7, ja, genau. Das ist einerseits mit internen und externen Weiterbildungen, und dann geht's wei-
488 ter schülerbezogen, in Bezug auf Förderplanungen und Übertrittsberichte aus allen Bereichen, aus

489 Therapien und Unterricht, aber auch aus dem Alltagsbereich, Betreuungspersonen schreiben auch
490 Übertrittsberichte, wenn es besonders wichtig ist beim Essen, beim Draussen sein, in den Pausen,
491 durch Ich-Bücher, also Kompetenzmappen, die in Zusammenarbeit mit den Kindern gemacht werden
492 – mit Videos, mit Fotos, auch an schulischen Standortgesprächen wird mit Fotos gearbeitet, für die
493 Eltern und andere Personen; Übergänge werden mit viel Gesprächen und Verschriftlichungen be-
494 sprochen.

495

496 „Was ist diesbezüglich noch zu tun, wünschenswert?“... Ja, es fehlt immer wieder an Austauschgefäs-
497 sen, aber das hat zu tun mit der Zeit, mit den finanziellen Ressourcen. Und, was diesbezüglich zu tun
498 ist: Erhalten, was wir jetzt machen und können, und da immer wieder diszipliniert die Sachen ein-
499 bringen.

500

501 Die 9: „Welches Profil?“, was meinen Sie damit?

502

503 Also, sicher Heilpädagogikausbildung... gibt es sonst noch etwas Spezielles, vielleicht, Weiterbildun-
504 gen im Autismusbereich gemacht zu haben...?

505

506 ...oder bereit sein dafür. Ich finde, vor allem die Bereitschaft, aufzumachen, schauen, was könnte mir
507 weiterhelfen? Auch schauen, was haben sie vorher gemacht, das allenfalls weiterführen. Bei uns ist
508 Unterstützte Kommunikation wichtig, aber das kann man da weiterlernen, das kann man nicht alles
509 mitbringen, denke ich. Wenn man es von der Fachhochschule anschaut, von der HfH, wird mir meis-
510 tens zurückgemeldet, die Fachrichtung Körperbehindertenbereich, kombiniert mit dem Modul aus
511 dem PMGB, und weniger aus dem Lernen und Verhalten. Unsere Schüler haben halt auch meistens
512 im Lernen eine tiefergehende Störung, Entwicklungsstörung; man muss tiefer anfangen, oder auch
513 Tests oder Vergleichbares – da muss man sehr bei den basalen Sachen schauen, oder eben beim
514 PMGB.

515

516 Wir sind ja jetzt PKM, wir haben fast nie die Möglichkeit, uns auszutauschen mit dem PMGB.

517

518 Ich weiss nicht, in welchem Jahr sind Sie jetzt?

519

520 Im zweiten.

521

522 Ist Anja Peter da dabei?

523

- 524 **Nein, sie ist vielleicht ein Jahr vorher oder nachher...**
- 525
- 526 Sie hat mir gesagt, dass sie im letzten Sommer angefangen hat...
- 527
- 528 **Ich im 2014...**
- 529
- 530 Sie hat im Sommer angefangen und gesagt, dass alle diese Tests zu weit oben sind und so.
- 531
- 532 **Wir sind viel mit der PSS-Gruppe unterwegs, und das ist halt schon noch mal anders unter Umstän-**
- 533 **den...**
- 534
- 535 Ja... und das ist sicher auch nochmal anders zwischen zeka und uns, die wir eben IQ-mässig keinen
- 536 Unterschied machen...
- 537
- 538 **Ja, das habe ich auch gemerkt bei diesem Interview, dass da Unterschiede sind, ja.**
- 539
- 540 Ist das genug ausführlich, oder...?
- 541
- 542 **Ja, doch, ich denke schon, ja.**
- 543
- 544 Ich finde eben, man muss aus dem Körperbehindertenbereich auch Wissen haben und viel wissen,
- 545 damit das nicht verloren geht. Also unbedingt auch dieses Modul in der Reha... also so diese Sachen
- 546 darf man nicht vergessen, auch mit der Veränderung der Schülerschaft. Auch im Bereich Progredien-
- 547 te Erkrankungen, Umgang mit Trauer, weitere Begleitungen auf verschiedene Seiten hin...
- 548 Die 10: Ich gehe davon aus, das wird in etwa ähnlich sein wie jetzt, in den nächsten fünf bis sieben
- 549 Jahren – von der Schülerschaft her.
- 550
- 551 **Eben, nicht mehr als ein Drittel ASS?**
- 552
- 553 Nein, das dürfen wir nicht machen, nein, auf keinen Fall. [Pause] Sonst kommen die anderen unter
- 554 die Räder...
- 555 Die Schule selber wird sich verändern, denke ich. Einerseits ist in der Stadt ziemlich viel in Bewegung
- 556 von der Trägerschaft her, aber das hat ja nichts zu tun mit den Schülern und dem Klientel, weil die
- 557 Vorgaben ja dieselben bleiben, was vom Volksschulamt gegeben ist, also von der Versorgungspla-

558 nung her. Andererseits wird es schwieriger mit den finanziellen Ressourcen, jetzt mit den Sparmass-
559 nahmen, die der Kanton Zürich vorgibt.

560

561 Also das wären jetzt alle Fragen gewesen aus dem Katalog. Dann stelle ich jetzt ab, vielen Dank.

562

563 (1:06:15)

PKM = Pädagogik Lernende mit Körper- und Mehrfachbehinderungen

PMGB = Pädagogik Lernende mit geistigen Behinderungen

PSS = Pädagogik Lernende mit Schulschwierigkeiten

564 **Transkription zksk Solothurn (20.04.2016)**

D3

565

566

567 ...seit 1977... die Geschichte ist so, es ist nächstes Jahr 40 Jahre her, seit man das Schulheim gegrün-
568 det hat, das ist eben der Standort, wo wir jetzt sind, und die Zusammenarbeit mit dem CP-Zentrum,
569 wo das Ambulatorium ist, das ich vorhin erwähnt habe, die ist seit 2009. Seit dann gibt es das zksk,
570 also ist es von dem her noch schwierig, wann es gegründet worden ist. Und das dritte, was wir jetzt
571 zusammen mit dem DKIZ („Das Kind im Zentrum“) machen, das ist jetzt der letzte Stand, und das hat
572 zur Folge, dass wir am Suchen sind von einem neuen Namen und allenfalls einem neuen Logo. Und
573 seit 2016 ist die Zusammenarbeit mit dem DKIZ.

574

575 Nachher, das Alter, das ist eigentlich das Schulalter, das heisst, ab vier Jahren, da haben wir bis jetzt
576 jedoch niemanden, da schaut man halt mit allen Massnahmen, diese Kinder und Familien zu unter-
577 stützen; und dann geht es bis 18, wobei das Übliche ist, bis Ende Schulpflichtalter, 16, und das nach-
578 schulische Angebot, das bei uns ‚ORS‘ heisst, Orientierungsstufe, das ist punktuell dort, wo es passt,
579 danach noch ein bis zwei Jahre, darum sind die Ältesten 18 Jahre alt.

580

581 Aktuell, also Stand heute, sind es 64 Kinder und Jugendliche, die unsere Schule besuchen. Da muss
582 ich noch ergänzen, dass wir 24 Kinder und Jugendliche in der Integration in den Schulen vor Ort be-
583 gleiten, von dem her weiss ich nicht genau, was „Ihre Schule“ bedeutet, ob das auch gerade dazuge-
584 hört...?

585

586 **Ich meine die Sonderschule an sich...**

587

588 ...die Sonderschule hat 64 Kinder und Jugendliche.

589

590 Ja, diese IQ-Mindestgrenze; es ist nicht so, dass wir eine Mindestgrenze haben, aber es ist so, dass
591 wir uns abgrenzen, dass wir keine Kinder mit geistigen Behinderungen haben; wir arbeiten – ich sage
592 es jetzt mal so – mehr oder weniger im ‚Normalbereich‘, obwohl diverse Lernbeeinträchtigungen,
593 Lernbehinderungen da sind, und dann ist da die IQ-Grenze nicht einfach ab 60 oder 70 aufwärts, aber
594 es kann schon ein Indikator sein, wenn jemand 50 hat oder so. Dann ist es relativ klar, dass es nicht
595 geht. Es ist nicht so, dass es wirklich eine Mindestgrenze ist, aber es sind keine geistigen Behinderun-
596 gen.

597

112

598 Ja, explizit mit dieser Diagnose... ja, wahrscheinlich seit dem Anfang hat es solche Kinder, aber seit
599 wann diese Diagnose ist... das könnte ich nicht sagen.

600

601 **Wahrscheinlich fliessend...?**

602

603 Das ist fliessend, ja.

604

605 Und es hat es, glaube ich, auch immer gegeben. Am Anfang ist das Schulheim, wie es damals geheis-
606 sen hat – wenn Sie am Bahnhof jemanden fragen, wie die Schule hinter dem Spital heisst, dann sagen
607 die Leute ‚Schulheim‘ – ein ‚Schulheim für Körperbehinderte‘ gewesen; und das ‚s‘, was dann noch
608 dazugekommen ist, mit den ‚Sinnesbehinderungen‘, eben ASS und diese Thematik, das ist danach
609 laufend dazugekommen, und körperliche Behinderungen sind mehr und mehr zurückgegangen. Es
610 hat auch CP-Kinder... Sie haben ja die Fotowand studiert: man sieht es auch rein optisch, es hat nicht
611 übermässig viele, die im Rollstuhl sind; es gibt ja die Muskelerkrankten, die dann in den Rollstuhl
612 kommen.

613

614 ...Ja, das haben wir alles; Stoffwechselerkrankungen... ich könnte es jetzt nicht ausschliessen, dass
615 das jemand hat, aber nicht, dass ich wüsste.

616

617 **Sonst kann man es in Klammern setzen.**

618

619 Ja, genau... sonst haben wir alles, ja. [Pause] Diese Angaben, die kann ich jetzt nur grob sagen... Also
620 vor 10 Jahren haben wir ganz sicher mehr gehabt, also wahrscheinlich doppelt so viele, und jetzt mit
621 Körperbehinderungen, würde ich sagen, sind von den 64 Kindern etwa ein Drittel. Damals war es
622 etwa die Hälfte.

623 Autismus-Spektrums-Störungen sind jetzt auch etwa ein Viertel. Ich weiss nicht, wie es vor 10 Jahren
624 gewesen ist, aber da könnte ich meine Vorgesetzte, die schon länger da ist, fragen, wenn das reicht?

625

626 **Ja, es müssten wirklich nur ungefähre Angaben...**

627

628 ADHS hat es schon etwa einen Viertel.

629

630 **Sie können mir das später auch mailen, wenn es Ihnen lieber ist...**

631

632 ...Das haben wir zwar schnell... [zählt] 37 von 64 sind Jungs, 27 Mädchen. Und das war vorher unge-
633 fähr gleich, mit Sicherheit.

634 So ungefähr 60:40, Prozent.

635

636 Also das wären jetzt mit Körperbehinderungen und Migrationshintergrund? [Pause] Wir haben wenig
637 mit Migrationshintergrund, ganz grundsätzlich. (zählt) Da ist es egal, ob Mädchen oder Junge?

638

639 **Ja.**

640

641 Es gibt vier, fünf, sechs, sieben mit Migrationshintergrund und Körperbehinderung. Wie es vorher
642 war, weiss ich nicht.

643

644 Generell haben wir mit der ganzen Verhaltensthematik sehr wenig zu tun; wir haben Einzelne, wo es
645 wirklich ausgeprägt ist, aber wenn das ein Kind ist, wo das ein Thema ist, dann kommt es nicht zu
646 uns, weil wir nicht die Institution dafür sind.

647

648 **Also nicht primär deswegen?**

649

650 Nein. Dann sind sie in Kriegstetten, dort haben sie die besseren Rahmenbedingungen. Von daher
651 haben wir, ich würde sagen, niemanden. Da ist jemand mit Migrationshintergrund und Verhaltens-
652 thematik, wo es ein Thema ist, aber nicht massiv – er macht einfach ein bisschen, was er will (lacht).
653 Aber nicht so, dass er oppositionell wäre. Und ein anderer Schüler hat keinen Migrationshintergrund,
654 jedenfalls nicht in der ersten Generation. Also da ist niemand. Und vorher wahrscheinlich auch nicht.

655

656 Ja, die ADHS hat zugenommen, aber bei uns nicht stark; Autismus-Spektrums-Störung... in den letz-
657 ten 10 Jahren, oder?

658

659 **Ja.**

660

661 Mehrfachbeeinträchtigungen würde ich sagen, nicht zugenommen, seltene Erkrankungen auch nicht.
662 Frühgeborene haben zugenommen, medizinischer Mehraufwand hat auch zugenommen. Es ist ein
663 bisschen schwierig, das so zu beantworten, merke ich gerade. Im Sinne von Kindern, die bei uns sind,
664 wo das ein Thema ist, hat es zugenommen, aber wir haben nach wie vor zwei bis drei, die das brau-
665 chen, also wenig. Vorher haben wir gar keins gehabt, also von daher ist es nun dreifach mehr, aber es
666 ist immer noch wenig, weil die gar nicht zu uns kommen, medizinische Versorgungen im Sinne von

667 ,erheblich'. Also so alltägliche wie zum Beispiel Pflege, WC-Gang und so weiter, das würde ich jetzt
668 nicht hier dazuzählen.

669

670 **Nein, ich auch nicht. Es ist mehr absaugen, oder was da...**

671

672 Ja, absaugen, da haben wir jetzt gerade einen, und das ist der erste seit je, das hat es noch nie gege-
673 ben. Aber das ist nicht wirklich eine statistisch grosse Zunahme.

674

675 Übertritte in die Regelschule haben zugenommen, aber es ist immer noch eher wenig. In andere
676 Sonderschulen nicht, das ist nach wie vor selten. Eintritt aus den Regelschulen, das hat es mehr. Aus
677 anderen Sonderschulen hat es nicht mehr; innerhalb des Schuljahres hat es nicht mehr, das ist nach
678 wie vor schwierig; Eintritt direkt aus dem Elternhaus, das ist auch weniger. Abnahme von sichtbaren
679 Behinderungen, ja. Spina Bifida, nein, das ist etwa gleich. Muskeldystrophiker hat es mehr, CP hat es
680 mehr. Kinderlähmung ist wirklich weniger.

681

682 **Das wäre jetzt dieser Fragebogen, danke.**

683 **Und der nächste ist jetzt ein bisschen grösser, weil er ausführlicher ist.**

684

685 Eben, die Aufnahmebedingungen sind: Letztlich ist es die medizinische Indikation; das Kind mit einer
686 Beeinträchtigung, das auch eine medizinische Versorgung braucht, das ist das Spezielle bei uns, dass
687 wir wirklich eine gute Therapieabdeckung haben und während des Unterrichts auch immer wieder
688 dahin gehen können – das habt ihr ja auch im zeka, das ist ja dort ähnlich?

689

690 **Ja, das ist auch so, im Haus drin.**

691

692 Und wir haben auch den Arzt, der da ist, oder die Ärzte. Und eine Aufnahmebedingung ist natürlich,
693 woher/dass der Kanton uns diese Kinder zuweist. Dies läuft aufgrund der Abklärungen, die stattfin-
694 den; einerseits beim SPD und andererseits... ähnlich, wie in Aarau auch, und andererseits eben die
695 medizinische Abklärungen. Und eine Aufnahmebedingung ist auch, dass wir überhaupt Platz haben.

696

697 **Und ich habe gelesen, dass auch Schüler aus angrenzenden Kantonen kommen dürfen?**

698

699 Ja, wir haben eine Leistungsvereinbarung mit dem Kanton, wonach wir gegenseitig Plätze für 50 bis
700 55 Kinder vereinbaren; und weil wir momentan 64 haben, heisst das eben auch, dass wir auch immer
701 ein paar Plätze haben für solche aus anderen Kantonen. Aktuell ist es so, dass wir einen haben aus

702 dem Kanton Zürich, was offiziell über den Kanton Zürich läuft; der Grund ist, weil seine Familie halt
703 hier ist, oder jedenfalls der Teil der Familie, der sich um ihn kümmert. Zwar nicht von hier, denn der
704 Wohnsitz offiziell im Kanton Zürich ist. Dann haben wir neun Berner, das ist immer so um diesen Be-
705 reich herum, manchmal zehn (zählt). Ja.

706
707 Wenn wir irgendwo ein ‚Loch‘ haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass das gerade wieder
708 gefüllt wird. Also angenommen, es geht jemand aus der Mittelstufe weg, in die Regelschule zurück,
709 dann ist klar, dass gerade wieder ein Mittelstufenkind nachkommt. Dann rutschen sie ja alle ein Jahr
710 rauf, dann gibt es auf den unteren Stufen Platz. Ich würde sagen, das ist schon eher auf Unter- und
711 Mittelstufe, aber auch die ORS, das Nachschulische.

712
713 Was heisst das, „woher kommen sie?“ Wenn sie jeden Tag kommen, oder woher sie zugewiesen
714 werden?

715
716 **Ja, woher sie zugewiesen werden, ja.**

717
718 Also es ist selten, dass sie direkt von zu Hause kommen. Es ist der Kindergarten und die Regelschule.
719 Dann über den sonder-/heilpädagogischen Kindergarten, das kommt auch vor. IF ist vereinzelt auch.
720 Da könnte ich jetzt nicht sagen, woher sie am meisten kommen.

721 Es läuft ja, wenn sie in der Integration sind, eigentlich gleich, wie wenn sie in der Schule vor Ort sind,
722 dann läuft es übers VSA, diese Zuteilung.

723 Da kann ich jetzt sagen, es kommen von zu Hause keine oder sehr wenige, und bei allen anderen
724 kommt das vor. Wir haben einfach mehr aus der Unterstufe, also im Kindergartenalter, aber sonst ist
725 es etwa gleich wie vorher.

726
727 Ein grosser Grund – aber das ist eher eine Hypothese, von der wir alle immer wieder reden –, ist
728 dadurch, dass wir neu das Kindergarten-Obligatorium haben, auch mit teilweise jüngeren Jahrgängen
729 der Kinder, und die Kindergärten vor Ort sehr gross sind, oft mit 25 und mehr Kindern. Da ist der
730 Normalitätsbereich einfach kleiner geworden, und dann kommt man eher an den Punkt, wo man
731 nach sonder- oder nach besonderen Lösungen sucht, unter Umständen einer Sonderschulung oder
732 eine ISM oder gleich eine Separation vornimmt. Und wie gesagt – aber das ist subjektiv, ich kann es
733 nicht erhärten mit Zahlen, und es könnte auch widerlegt werden –, dass das System vor Ort dann
734 weniger gut reagieren kann auf solche Bedürfnisse.

735 Ich rede nicht zuletzt auch aus meiner eigenen Geschichte, als ich Schule gegeben habe in einem
736 ländlichen Gebiet, im Buchenberg, wo man – seit es die Schule gibt – nie etwas anderes gekannt hat

737 als das integrative Modell. Das hätte enorm viel gebraucht; selbst mit Rollstühlen sind sie schon vor
738 Jahren in der Regelschule in die Schule, und wenn sie sonst irgendwelche Beeinträchtigungen gehabt
739 haben, dann bekamen sie den Kleinklasse-Status und sind nachher integriert gelaufen. Es hat gar nie
740 etwas anderes gegeben. Aber das waren kleine Klassen, man hat manchmal auch Schüler aufge-
741 nommen aus der Stadt Solothurn, weil man in den kleinen Klassen auch Ressourcen gehabt hat, um
742 auf das zu reagieren.

743 Und wenn die Klassen so gross sind, die Ressourcen kleiner werden, dann wird der Druck, wenn et-
744 was aus dem Rahmen fällt, aus dem Üblichen, grösser.

745

746 „Sehen Sie Unterschiede in beiden Gruppen?“ Grundsätzlich ist es oft so, dass Kinder, die mit Kör-
747 perbehinderungen unterwegs sind, dass diese im schulischen Regelstoff arbeiten können, zum Teil
748 Lücken entstehen aufgrund ihrer medizinischen Bedürfnisse, Operationen und so weiter, längere
749 Absenzen, und dort eine Förderplanung eigentlich nicht allzu gross von einer Normalplanung ab-
750 weicht, und im den Sinne arbeiten kann wie sonst, halt einfach ein bisschen verzögert. Und bei den
751 Verhaltens-/Entwicklungsschwierigkeiten... Lernbehinderungen sind jetzt hier nicht eingeschlossen,
752 oder?

753

754 **Nein, das habe ich explizit nicht mit rein genommen. Wirklich halt ASS, ADHS, diese grossen Untersu-**
755 **chungsgruppen bei mir.**

756

757 Also bei ASS-Kindern, dort ist einfach die ganze Strukturierung ein grosses Thema, was man im Auge
758 haben muss und wo man mit ihnen entsprechend kommunizieren muss. Das ist von dem her der
759 Hauptunterschied zu den Kindern, die das nicht mitbringen. Und bei den Hyperaktiven oder Auf-
760 merksamkeitsdefizit ist vor allem die Rhythmisierung des Unterrichts ein grosses Thema, dadurch
761 auch die Strukturierung. Aber eigentlich tut es allen gut, wenn der Unterricht vernünftig strukturiert
762 ist, also von daher... (lacht).

763

764 In der Regel verlassen sie die Schule – ich würde jetzt mal sagen – zu 70% am Ende der Schulpflicht,
765 und sonst ist alles möglich: durch die Berichte, die wir alle zwei bis drei Jahre machen gegenüber
766 dem VSA, den Eltern oder für uns selber – wo man den Standort bestimmt – wird immer wieder defi-
767 niert, ob es diese Massnahme noch braucht, wird das weiter verlängert, oder geht das zurück in eine
768 Integration, in eine Reintegration. Vielleicht ist 70% ein bisschen zu wenig, weil die Rück-
769 Integrationen nach wie vor recht selten sind. Das sind pro Jahr vielleicht ein bis zwei Schüler, aber
770 mit sechs bis sieben Austritten aufgrund des Schulobligatoriums ist diese Bilanz doch nicht so
771 schlecht, diese 70%.

772 Wie meinen Sie das, „aus welchen Gründen?“

773

774 Eben, wenn die meisten mit 16 Jahren rausgehen, weil es dann Richtung Lehre geht oder in andere
775 Anschlusslösungen...

776

777 Genau. Und man könnte die Frage ja auch so verstehen, „und warum nicht eher? Warum gehen sie
778 nicht eher aus der Sonderschule?“: Einfach aus dem Grund, weil das Bedürfnis nach einer individual-
779 sierten Förderplanung bleibt. Man muss sich fragen: auf Basis von welchen Möglichkeiten ist was
780 möglich? Und damit zieht sich der Bedarf nach Sonderschulung weiter.

781 Und es ist schon so, die meisten gehen danach in eine Anschlusslösung, sei es eine EFZ-Lehre oder
782 die anderen Möglichkeiten. EFZ ist schon nicht das Übliche, aber wir haben immer mal wieder den
783 einen oder anderen; vor allem aber EBA ist ein Thema oder Praktische Ausbildung, unter Umständen
784 auch ein Beschäftigungsprogramm oder so. Auch, dass sie in eine Institution wechseln.

785

786 Ein schulinternes Internat haben wir, jedoch quasi auf Sparflamme. Es ist wirklich nur ein kleiner Teil,
787 der ins Internat geht. Aktuell sind es 7,5, also sieben Kinder, die die ganze Woche da sind – einfach
788 immer exklusiv Wochenende –, und eins ist nur zwei Nächte da, das heisst, eine halbe Woche.

789

790 Das kann man also auch?

791

792 Eigentlich nicht, aber hier macht es Sinn. Vom Kanton her wird das Internat verfügt oder nicht, und
793 beim sogenannten ‚halben Internat‘ haben sie die Verfügung abgeschafft. Das ist schade, weil
794 manchmal macht es durchaus Sinn, wenn eine halbe Woche Internat reicht.

795 Gründe fürs Internat sind einerseits geografische Gründe, wenn der Schulweg zu lange ist. Die meis-
796 ten sind jedoch aus unserem normalen Einzugsgebiet, wo man in einem vernünftigen Aufwand hier-
797 her kommen kann. Oft ist es aus sozialen Gründen, weil das System zu Hause zwar nicht unbedingt
798 überlastet ist, sondern eher, weil es generell eine andere Struktur und Begleitung braucht als diejeni-
799 ge, die zu Hause möglich ist, und zwar nicht, weil sie es zu Hause nicht gut machen oder niemand da
800 wäre, sondern, weil es vom Bedürfnis des Kindes aus nicht geht oder nicht mehr geht.

801

802 ...Dies ist eben ein Auszug aus meiner Disposition der Masterarbeit, wo es eben vor allem darum
803 geht, dass die betroffenen Schulen wegkommen von den offensichtlichen Behinderungen zu eben
804 ASS oder ADHS.

805

806 Das ist so, ja.

807
808 **Und eben, was mögliche Gründe sein könnten. Wir haben es vorher schon mal kurz angetönt...**
809
810 Das kann ich nicht exakt abschätzen, da bin ich selbst zu wenig Fachmann in dieser Richtung. Ich
811 komme ja nicht aus der Heilpädagogik, sondern aus der Schulleitung, bin auch aus diesem Grund hier
812 Schulleiter. Ich habe den heilpädagogischen Hintergrund nicht so vertieft wie jemand, der das stu-
813 diert hat.
814 Aber ich kann mir schon vorstellen – man liest das immer wieder oder hört davon –, dass die Thema-
815 tik ADHS oder ASS zugenommen hat. Und womit das alles zusammenhängt, kann ich nicht abschät-
816 zen, ich denke aber, dass der Umgang damit oder die fehlende Fähigkeit, damit umzugehen, damit zu
817 tun hat, was ich vorhin vom Kindergarten erzählt habe: dass diese Systeme aufgrund der Dichte oder
818 der grössere Schülerzahl in einem grossen Leistungsdruck sind. Und dass sich dann so Eigenheiten
819 stärker ausdrücken und weniger in den neuen Normalitätsbegriff hineinpassen.
820 Es ist eine interessante Fragestellung, und ich bin gespannt, wozu Sie dann kommen.
821
822 **Frau Fuchs letzte Woche hat auch noch gesagt, dass sie beobachtet, dass Schüler mit körperlichen**
823 **Behinderungen eher integriert werden als früher. Eine leichte CP oder so sieht sie eher in der Regel-**
824 **schule, was früher weniger das Fall gewesen sei. Das ist eventuell auch kantonal wieder unterschied-**
825 **lich.**
826
827 Also, wir haben durch den Finanzausgleich, wo sich die ganze Finanzierung verändert hat – auch in
828 Zusammenhang mit der IV –, die Haltung, dass man aus pädagogischen und finanziellen Gründen
829 diese Kinder vor Ort in die Schule gehen lässt. Aber dass der Anteil ADHS, ASS generell, nicht nur in
830 der Sonderschule, sondern in der Gesellschaft – das hört man immer wieder, aufgrund wovon auch
831 immer – zugenommen hat, zusammen mit der Tatsache, dass es vor Ort ‚weniger ‚Luft hat‘, dass das
832 dazu führt, dass mehr solche Kinder in den Sonderschulen landen, das kann ich mir gut vorstellen.
833 Und Kinder mit einer Körperbehinderung hingegen werden eher in der Regelschule unterrichtet. Hier
834 überlegt man einerseits, dass diese Kinder nach dem Normalitätsprinzip ihre schulische Bildung ge-
835 niessen können; das kann dann aber dazu führen, dass andere Kinder – zum Beispiel eben jene mit
836 ASS oder ADHS – nicht mehr dort vor Ort sind, sondern zu uns kommen. Das ist jetzt aber mit 08/15-
837 Logik überlegt, ich kann es letztendlich nicht mit Zahlen belegen.
838
839 **Es existiert eben auch (noch) nichts, das macht es so schwierig.**
840

841 Ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das mit hineinspielt. Es ist aber auch lustig, wenn ich mit
842 Schulleitern vor Ort rede, wo wir zum Beispiel Kinder von uns in der Integration haben, dann sagen
843 sie, wenn man es in einem Satz zusammenfassen kann: Es sei überhaupt kein Problem, ein Kind im
844 Rollstuhl in der (Regel-)Klasse zu haben, im Vergleich zu einem, das ADHS- oder ASS-Thematik mit-
845 bringe. Von dem her lautet die Aussage, „von denen können wir noch mehr nehmen, das ist nicht das
846 Problem.“

847 Und früher hat man diese Kinder noch eher direkt in die Sonderschule gegeben.

848 Auch das ist eine Spekulation, habe ich aber auch schon von anderen oft gehört.

849

850 Wir arbeiten nach wie vor mit dem Solothurnischen Lehrplan, aber natürlich ist auch der Lehrplan 21
851 ein Thema. Ein Thema, das wir auch noch ein bisschen am Suchen sind, wie wir damit umgehen.
852 Letztlich ist der Lehrplan eine Leitlinie, ein Orientierungsmittel, auch wenn wir für jedes Kind eine
853 eigene Förderplanung entwickeln. So ist der Lehrplan 21 für uns im Solothurnischen relevant. Es ist
854 aber auch interessant, dass der Sonderschulbereich eigentlich komplett ausgeklammert ist im Lehr-
855 plan 21.

856 Aber es stellt jetzt nicht ein grenzenloses Problem dar. Für uns ist jetzt wichtig, dass wir diesen Lehr-
857 plan kennen lernen, wie das auch die Schulen vor Ort machen; in dem Sinne auch einführen, was wir
858 intern schon zum Teil gemacht haben, damit die Leute wissen, wie das aufgebaut ist, wie das aus-
859 sieht. Es bleibt ein Orientierungspunkt, danach werden die Förderplanungen gemacht.

860

861 **Sie haben ja auch keine Noten, oder? Habe ich das richtig gelesen?**

862

863 Ja, richtig. Wir haben Lernberichte, die wir den Kindern geben. Gerade aber dort, wo das Leistungsni-
864 veau auf dem Regelschulstoff oder –ziel läuft, dort stellt sich für uns die Frage, wie wir das beurtei-
865 len, und da muss man die Notenthematik aufnehmen. Es hat auch immer wieder Schüler gegeben,
866 die wir benotet haben, das ist aber immer ein ganz kleiner Anteil.

867 Was wir jetzt schon ein paar Mal, also schon etwa dreimal, eingeführt oder durchgeführt haben, sind
868 die Checks, konkret der Stellwerkcheck; wir arbeiten nach wie vor damit und nicht mit dem kantons-
869 eigenen System. Das brauchen wir in erster Linie als Indikator, um die Grundlage für die Förderpla-
870 nung zu erstellen.

871 Und wenn ich da an einen Schüler denke: wir hatten gerade letztes Jahr einen, der das KV E-Profil
872 gemacht hat, der hohe Leistungen gezeigt hat, und ihm dann zu sagen, dass er keine Noten bekäme,
873 das genügt einfach nicht. Darum ist das auch eine unserer Schulentwicklungsfragen: wie geben wir
874 Rückmeldungen zu Schülerleistungen? Im Moment ist es so, dass wir das mit Lernberichten machen,
875 und wenn es möglich ist, dann machen sie den Stellwerkcheck und bekommen dort auch eine Rück-

876 meldung und punktuell in einem Fach auch Noten – was wir auch schon gemacht haben. Wir haben
877 dann ja auch das ganze Promotionsreglement, das hintendran ist. Wir setzen das ja nicht so scharf
878 um, aber für mich ist das schon eine Frage, die wir zu klären haben. Wie machen wir das in Zukunft?
879 Gerade für die Leistungsstärkeren.
880 Das passt ein bisschen zu dem, was wir vorhin besprochen hatten...
881
882 **Ja, genau... mehr Strukturen und Rhythmisierungen...**
883
884 ...Orientierungshilfen. Was sicher auch noch ein Faktor ist, sind nachher Unterstützungen durch
885 Coaching, Begleitung von Schülerarbeit.
886
887 Berührungspunkte bei der 3 gibt's natürlich grundsätzlich tagtäglich: sie sind in derselben Klasse, sie
888 machen die gleichen Arbeiten, sie gehen auf dieselben Reisen miteinander und sind in dieser Thema-
889 tik immer wieder gemeinsam unterwegs. Jeder sieht, dass auch der andere was-auch-immer mit sich
890 trägt, und dann kann es tatsächlich sein, dass einer mit einer Verhaltensbeeinträchtigung Krach hat
891 mit einem, der im Rollstuhl ist und so weiter, schubst ihn halt, und dann fliegen die Fetzen. Oder dass
892 sie das Gefühl haben, warum muss jetzt der nicht, oder warum muss dieser...? Wir gehen damit ein-
893 fach so um, weil wir das Gefühl haben, dass das normal ist, so, wie es läuft, und wir leben hier ge-
894 meinsam; jeder hat sein Bündlein zu tragen. Dann gibt es auch Sachen, die nicht toleriert werden
895 können, aber halt vorkommen, wo man im Gespräch – also zum Beispiel im Klassenverband, was eine
896 fixe Angelegenheit ist wie auch in der Regelschule, mit dem Klassenrat – thematisiert.
897 Bei der Tendenz in der Art, wie sich der Unterricht entwickelt, geht diese klar in die Richtung, dass
898 wir die heterogenen und gemischten Klassen beibehalten. Es hat es nie anders gegeben, zum Beispiel
899 altersdurchmischt – da sind immer etwa vier, fünf Jahrgänge zusammen. Thematisch kann es
900 manchmal durchaus Sinn machen, zu separieren, gewisse Schüler zusammen zu nehmen, sei das
901 beispielsweise im Französisch, was wir auch machen. Es ist unter Umständen auch sinnvoll, das in
902 klassischen Fächern wie zum Beispiel Mathe zu machen mit Niveaugruppen. Aber in erster Linie läuft
903 das im Klassenverband, wo ein grosses, unterschiedliches Spektrum anzutreffen ist, und sie alle in
904 ihren individuellen Förderplänen entsprechend arbeiten, alle am selben Thema, aber mit verschiede-
905 nen Tiefen im Sinne einer Binnendifferenzierung.
906 Was wir jetzt auch aufbauen – das war bis vor kurzem, so vor drei Jahren noch nicht so, wir haben
907 das jetzt angefangen – ist, dass wir über die Klassenzimmer und Stufengrenzen hinweg arbeiten und
908 Ressourcen nutzen. Ein Schüler, dessen Verhaltensthematik gross ist, funktioniert sehr gut bei den
909 ganz Kleinen, obwohl er in der Oberstufe ist. Er hat dort fixe Zeiten, wo er Geschichten vorlesen geht
910 und allgemein mitarbeitet. Wenn er im Schulverband ist und konfrontiert ist mit seinen Grenzen,

911 dann kommt es manchmal so weit, dass es dort nicht mehr geht, dass es nicht mehr tragbar ist. Das
912 nutzen wir so und haben das Gefühl, dass es eine Chance ist, die wir haben.

913

914 **Wie viele Schüler sind das dann ungefähr pro Klasse, bis sieben?**

915

916 Eine Stammklasse, eine normale Klasse, ist 8-9; bei den übergrossen Klassen – das ist dann im Prinzip
917 das Basisstufenmodell, wo vier Jahrgänge zusammen sind – haben wir 12-14 Kinder und Jugendliche
918 drin. Bei den grossen Klassen ist dann ein grösserer Teil Teamteaching. Bei allen Klassen – bei den
919 Stamm- und den übergrossen Klassen – ist es so, dass wir etwa einen Drittel der Zeit – nein, etwa
920 zwei Drittel der Zeit – Unterstützung haben durch eine Schulasistenz. Wir haben Schulhilfen ange-
921 stellt, und es hat auch immer mal wieder Praktikanten, die mitarbeiten für eine gewisse Zeit, und sie
922 sind dann auch als Assistenten zur Verfügung.

923

924 Das geht schon fast ein bisschen in die nächste Frage hinein...

925

926 **...1:1-Betreuung?**

927

928 Ja. Also 1:1-Betreuung in diesem Sinn haben wir nicht, aber es hat Kinder, bei denen öfter jemand
929 dabei ist, zum Beispiel bei jemandem, der medizinisch einen hohen Anspruch/Anteil hat; da ist die
930 eine Schulhilfe mehr oder weniger immer bei ihm. Bei anderen, einzelnen Kindern ist es auch wegen
931 des Bedarfs an UK, wo jemand dabei ist.

932 Vor etwa eineinhalb Jahren hatten wir aus einer schwierigen Situation heraus eine Schülerin aufge-
933 nommen, die psychisch stark beeinträchtigt gewesen ist – oder immer noch ist –, und die eineinhalb,
934 fast zwei Jahre, bei uns gewesen ist. Aber es ist nicht gegangen, sie hätte zwar in einen Klassenver-
935 band eintreten können, aber von der Entwicklung her ist sie an einem ganz anderen Ort gestanden,
936 von der Intelligenz her war es jedoch durchaus machbar. Sie konnte sich jedoch kaum auf etwas ein-
937 lassen und hätte klar eine 1:1-Betreuung gebraucht. Aber dort haben wir gemerkt, dass das kein Mo-
938 dell ist, welches hält, weil das eine ganz spezielle soziale Geschichte war, die irgendwie nicht zu den
939 anderen Kindern und Jugendlichen gehörte. Wir haben immer wieder beinahe krampfhaft versucht,
940 schulische Arbeitssituationen zu schaffen, unsere Möglichkeiten jedoch ausgeschöpft und kurzzeitig
941 dem Kanton helfen können, aber es brauchte eine andere Lösung. Die hat sich dann gefunden.

942

943 **Dann musste sie nicht einfach zuhause sein?**

944

945 Nein, denn das wäre genau die Situation gewesen, denn wenn sie nicht bei uns gewesen wäre, dann
946 wäre sie zu Hause gewesen. Aber das ist bei uns fast nicht leistbar gewesen, unsere Art und Weise,
947 wie unsere Arbeit funktioniert, das Arbeiten mit unseren Schülern, dass das dort nicht aufgeht. Und
948 gleichzeitig stellt sich die Frage, wie Kinder und Jugendliche, die in dieser Art Unterstützung brau-
949 chen, aber es von der Intelligenz her passt, ob man da innerhalb der Sonderschule eine Kleinklasse
950 sähe. Das sind wir am Diskutieren. Vielleicht ist dies ein Modell. Aber dort sind wir unsicher, wirklich
951 unsicher. Und wir haben mit der Förderplanung, wie wir sie haben, viele Möglichkeiten, auf diese
952 Bedürfnisse zu reagieren.

953
954 Wir haben Ressourcen, namentlich, mit der Psychologin, die bei uns ist, in unserem Team. Also wenn
955 eine Verhaltensthematik zum Tragen kommt, dann ist sie sehr schnell Anlaufstelle für Fragen, die sich
956 zum Beispiel von der Lehrperson her stellen, oder auch von den Eltern her, wo sie beigezogen wer-
957 den kann.

958
959 **Ist sie jeden Tag im Schulhaus?**

960
961 Sie arbeitet 50 Prozent.
962 Es ist noch eine zweite Psychologin, die auch noch zur Verfügung steht oder mindestens bei der Crew
963 mitarbeitet, die sich mit dem einen Schüler auseinandersetzt. Hier – bei L. – übernimmt sie Supervi-
964 sion. Sie gehört zum Team vom Standort Ambulatorium an der Werkhofstrasse, aber sie begleitet
965 unsere Leute.

966
967 **Ist diese Supervision regelmässig, einmal pro Monat oder einmal pro Woche oder...?**

968
969 Ich kann jetzt nicht gerade sagen, wie oft, aber ungefähr so alle fünf bis sechs Wochen. Es kann aber
970 auch sein, dass es innerhalb von 14 Tagen zweimal stattfindet.

971 Dann sind natürlich auch die Ärzte Anlaufstellen. Wenn wir das Gefühl haben, dass es mit der Verhal-
972 tensthematik ganz stark ist, dann stellt sich die Frage, wie das aus medizinischer Sicht betrachtet
973 wird. Und dann ist das oft auch wertvoll, wenn wir das mit dem medizinischen Leiter anschauen kön-
974 nen. Manchmal hängt es auch mit den Medikamenten zusammen – zum Beispiel Ritalin, Concerta,
975 was auch immer. Dann kann es sein, dass die ganze Einstellung nicht stimmt, oder dass er Anregun-
976 gen geben kann, aufgrund einer Situation.

977
978 Wir teilen das fachliche Knowhow durch das Aufbauen von persönlichen Weiterbildungen unserer
979 Leute. Das ist eine Antwort, die auf alle fachlichen Fragen passt. Einerseits sind das die persönlichen

980 Weiterbildungen, und dann haben wir immer wieder auch Weiterbildungen, die wir vor Ort durch-
981 führen. Einerseits mit dem Fokus auf Fachpersonen, und zwar nicht nur auf die Lehrpersonen, son-
982 dern auch in den anderen Bereichen und teilweise auch die Eltern angesprochen werden. Anfangs
983 Mai ist beispielsweise ein Themenabend zum Thema ‚Ernährung‘, wo wir eine Weiterbildung ma-
984 chen. Da können Eltern, Jugendliche, Lehrpersonen oder Therapeuten teilnehmen.

985 Es sind eigentlich auch alle zufrieden mit diesen Möglichkeiten, die wir haben. Unsere Herausforde-
986 rung ist natürlich, dass man die finanziellen Ressourcen öffnen kann. Wir sind soweit handlungsfähig,
987 das heisst, wenn wir den Bedarf haben, dann können wir das auch aufgleisen. Es ist aber auch immer
988 wieder etwas, das wir in den Budgetprozess hineinnehmen müssen, aber da stossen die Leute auf
989 offene Ohren, weil wir den Wert auch sehen.

990

991 Das Profil, das jetzt auch gerade im Zusammenhang mit den Neubesetzungen, die wir haben, rele-
992 vant ist, ist, dass man eine schulische oder klinische Heilpädagogik als Studium vorzuweisen hat oder
993 mindestens in dieser Thematik im Studium oder in der Ausbildung steckt. Eine pädagogische Grund-
994 ausbildung ist zusätzlich wichtig. Das wäre das Ideale. Das Ideale gelingt manchmal und manchmal
995 nicht. (lächelt).

996 Und dadurch, dass wir ‚schulisch‘ bzw. ‚normal‘ arbeiten, ist es sehr wichtig, dass die Leute eine Ah-
997 nung haben vom Unterrichten und nicht ‚nur‘ – in Anführungszeichen – von Heilpädagogik. Wir ha-
998 ben aber auch klar das Gefühl, dass nicht jeder alles haben muss. Wenn halt jemand die HfH noch
999 nicht oder nicht gemacht hat, sollte er oder sie mindestens die Bereitschaft haben, diese Ausbildung
1000 zu machen; man muss da halt auch schauen – viele Leute stecken mitten im Leben et cetera –, wo
1001 und wie das machbar ist. Da schauen wir, dass wir ein Unterrichtsteam so zusammenstellen, dass
1002 diese Kompetenzen vorhanden sind.

1003

1004 **Ist das bei Ihnen auch so, dass man innerhalb von zwei Jahren die Ausbildung anfangen sollte?**

1005

1006 Rein theoretisch ist das so, ja. Aber es ist auch so, dass wir danach miteinander schauen, was mach-
1007 bar ist. Pauschal gesagt, nützt es nichts, wenn wir gut ausgebildete Leute haben, aber die ganze pä-
1008 dagogische Chemie, das Herz, am falschen Fleck ist. Da ist die beste Ausbildung zu wenig. Und umge-
1009 kehrt. Aber damit man den fachlichen Rücken hat und das Niveau halten kann, ist es ganz klar die
1010 Meinung, dass sich die Leute dort weiterbilden. Das gehört auch ganz konkret zu mir: als ich hier
1011 angefangen habe, ist für meine Weiterbildungsplanung auch klar gewesen, dass ich mich im heilpä-
1012 dagogischen Bereich weiterbilde, dass ich dort auch eine Grundlage habe.

1013

1014 Ich glaube, dass wir in Zukunft ziemlich ähnlich miteinander unterwegs sein werden, habe ich das
1015 Gefühl. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ASS/ADHS zunimmt; wir sind jetzt etwa auf einer Stufe, wo
1016 das etwa stabil bleiben wird. Was generell aber immer wieder ein Thema bleiben wird, ist, dass wir
1017 genügend Plätze haben. Und wenn ich jetzt sage, dass wir 64 Schüler und Schülerinnen haben, dann
1018 ist das Stand von diesem Schuljahr. Es ist interessant, wie sich das entwickelt hat: Wir hatten mal 56
1019 Plätze, jetzt haben wir 64, mit den gleichen Strukturen. Im ersten Jahr, als ich da war, waren es 58
1020 Schüler, nachher 60, jetzt 64, und nächstes Jahr werden es 68 oder 69 sein. Aber ich rechne damit,
1021 dass wir in sieben oder acht Jahren diese Zahl noch höher haben werden.

1022 Und namentlich habe ich das Gefühl, dass wir vor allem die Zahl in der Integration höher haben wer-
1023 den. Wir erleben die Integration, wo man immer wieder von vielen Schwierigkeiten hört; wir erleben
1024 dies als gelingendes Modell, wie wir es leben können, und haben nicht zuletzt das Gefühl, dass auch
1025 aus dem Grund die Nachfrage, die an uns getragen wird, recht gross ist. Wir hatten vor drei Jahren
1026 neun gehabt, die wir begleitet haben, nächstes Jahr werden es... es hängt noch davon ab, ob ich die-
1027 se Stelle besetzen kann... 30 sein oder 32.

1028 Dort kann ich mir vorstellen, dass die Integration zu einem neuen Bereich oder einfach grösser wird,
1029 wo es Leute hat, die das Knowhow aus der heilpädagogischen Sicht ins Team bringen und das Team
1030 vor Ort unterstützen; und sie sind wirklich nicht mehr – wenn überhaupt, dann nur noch punktuell –,
1031 in einem Kämmerchen mit dem Kind arbeiten und die Erwartung ist, dass das Kind quasi ‚geheilt‘
1032 wieder in den Unterricht kommt.

1033

1034 ...Da wäre noch Seite 4, die wir noch nicht besprochen haben... vielleicht ausgelassen...

1035 Es ist der Punkt 7, der noch aussteht...

1036

1037 Das Therapieangebot hat sich nicht gross verändert; wir haben die Psychomotorik, die für viele wert-
1038 voll ist, gerade für ASS/ADHS, schon sehr lange; von daher wird das sicher weitergeführt werden. Wir
1039 machen auch gute Erfahrungen mit der Hippotherapie mit Pferden – das ist vor allem für den ganzen
1040 Körper und die Wahrnehmung förderlich. Die Ergotherapie ist genauso wichtig. Was ich mir vorstel-
1041 len kann ist aufgrund der veränderten Schülerschaft, ist ein Gefäss für die Schulsozialarbeit. Das wür-
1042 de ich jetzt allerdings nicht unter ‚Therapie‘ anschauen.

1043 Psychotherapie haben wir nicht intern.

1044

1045 Gibt es Schüler, die extern zu Psychotherapeuten gehen?

1046

1047 Ja, oder solche, die zu unserer Psychologin gehen.

1048

1049 Da hat sich die 8 eigentlich beantwortet...

1050

1051 Ja. Ich glaube, vor allem der Bereich Sozialpädagogik, da werden wir in den nächsten fünf bis sieben
1052 Jahren – oder schon eher – die grössten Veränderungen spüren und haben sie in den ungefähr letz-
1053 ten fünf Jahren auch ganz deutlich gespürt.

1054 Früher ist ein grosser Teil der Sozialpädagogik übers Internat gelaufen; nun fährt das Internat die
1055 Arbeitsplätze hinunter mit der Haltung, dass man das System vor Ort unterstützt, zum Beispiel sys-
1056 temische Familienberatung, -begleitung und –arbeit. Das ist eine grosse Ressource und wird an grö-
1057 serer Bedeutung gewinnen.

1058 Was ich auch als wichtig erachte – und was wir momentan ausführlich diskutieren –, ist, dass man
1059 den Bedarf an Unterstützung auch an den Wochenenden, während den Ferien oder am Mittwoch-
1060 nachmittag abdecken kann, dass man in diesen Zeitfenstern auch Angebote schafft. Das haben wir
1061 wie gesagt bereits. Da haben wir zum Beispiel mit unserem Erlebnispädagogen eine grosse Res-
1062 source. Das alles werden wir sicher noch weiterführen. Was ich sehr wertvoll finde – das machen wir
1063 jetzt auch schon seit zwei, drei Jahren –, dass wir bewusst auch Nicht-Pädagogen einsetzen, die im
1064 Bereich Werken zugegen sind; konkret ist das ein Zimmermann, der mit den Schülern arbeitet und
1065 Aufträge und Arbeiten ausführt. So haben die Schüler den Bezug zu Anforderungen in einem Betrieb,
1066 so bekommen sie das in einem gewissen Mass bei uns mit.

1067

1068 Das ist eine wertvolle Ressource.

1069

1070 Das ist eine sensationelle Ressource! Es hängt natürlich immer von den Personen ab, die involviert
1071 sind; er (der Zimmermann) hat eine gute Haltung, und sowieso alle Leute, die daran arbeiten und
1072 mitanpacken, weil sie sehen, welche Chancen sich dadurch bieten.

1073 Dies ist nicht nur in der Orientierungsstufe ein Thema, sondern auch in der Oberstufe; also nicht erst
1074 im nachschulischen Angebot. Der Fokus liegt allgemein auf dem Praktischen, im Alltag ist das bei-
1075 spielsweise das Zugfahren, Brotbacken oder Wäsche waschen, um nur einige Beispiele zu nennen. So
1076 bleiben sie am Ball, können anpacken.

1077

1078 Es tut ja den Schülern manchmal gut, wenn nicht überall ‚pädagogisiert‘ wird... dieses Konzept finde
1079 ich super.

1080

1081 Ja, das ist genau so. Ich verspreche mir viel davon.

1082 Heute Morgen hatten wir gerade mit der ORS Sitzung und uns gefragt, wie wir dieses Angebot weiter
1083 entwickeln können. Unser Ziel ist ja nicht nur der Übergang in die Berufswelt, sondern auch die Ein-
1084 gliederung darin, in die Anschlusslösung.

1085 Der Übergang ist so wichtig, und vor allem, dass man danach gemeinsam daran weiterarbeitet - wo-
1086 bei hier das Coachen und Stärken der Jugendlichen wichtig ist; nicht nur in der Anfangsphase, son-
1087 dern auch dann, wenn er bereits im Ausbildungsjahr ist. Im geschützten Bereich ist dies eher vorhan-
1088 den als in der freien Wirtschaft. Hier möchten wir etwas bieten, das allen hilft: dem Betrieb, dem
1089 Jugendlichen, der Berufsschule und so weiter. Hier braucht es jemanden, der koordiniert.

1090

1091 **Also die sogenannte ‚Supported Education‘?**

1092

1093 Ja, genau. Im Sinne eines Coaching. Dies machen wir bis jetzt noch nicht – im neuen Schuljahr möch-
1094 ten wir das mit einem Schüler konkret aufnehmen und machen dort ein ‚Pilotprojekt‘ daraus. Ich
1095 selbst arbeite 80 Prozent, und als ich noch Lehrer war, habe ich dies mit meinen Schülern auch ge-
1096 macht. Daraus ist ein Projekt entstanden, ‚Lernwelt plus‘, wo ich Jugendliche in dieser Art begleite.
1097 Das sind aber junge Erwachsene zwischen 15 und 35, die im normalen Rahmen bildungsfähig sind,
1098 aber Mühe haben mit dem Umgang mit dem ‚inneren Schweinehund‘: Wie lerne ich am besten, wie
1099 teile ich meine Arbeit ein? Mit dem Eintritt in die Lehre oder dem Beruf hört es nicht einfach auf, da
1100 können ebenfalls Probleme auftreten.

1101 Und das alles könnte für unsere Schüler – vielleicht auch für andere – ein grosses Thema sein. Ich
1102 merke auch, dass ganz viele Firmen interessiert sind, wenn sie dort Unterstützung bekommen, wenn
1103 sie nicht alles selbst übernehmen müssen.

1104

1105 **Jetzt wäre noch diese halbe Seite...**

1106

1107 Im Leitbild ist natürlich nicht gerade ein Konzept drin; aber das Leitbild, wie es allgemein formuliert
1108 ist, beinhaltet, dass die ASS- und ADHS-Thematik auch Platz hat. Letztlich gehen wir von der Grund-
1109 haltung aus, dass wir von den Ressourcen, den Möglichkeiten, die da sind, ausgehen. Und das Ganze
1110 umsetzen bzw. mitentwickeln ist stark abhängig von der jeweiligen Situation; wir haben als Grund-
1111 konzept das Standortgespräch, das ja in vielen Institutionen vorkommt. Was jetzt speziell bei uns ist,
1112 ist, dass das Standortgespräch immer auch mit den Eltern stattfindet, und zwar in jedem Fall; wir
1113 haben keine reinen Experten- oder Fachgespräche, bei welchen wir anschliessend irgendwelche Be-
1114 schlüsse den Eltern ‚andrehen‘. Wir tragen die gemeinsam zusammen. Da sind uns die Eindrücke der
1115 Eltern – und denjenigen der Jugendlichen, denn das haben wir vor zwei, drei Jahren so umgesetzt,
1116 dass diese dabei sind – ganz wichtig. Ausgehend von diesen Bedürfnissen lässt sich dann die Umset-

1117 zung planen. Gemeinsam mit allen Personen, die daran arbeiten – Psychologin, Arzt, Therapeuten –
1118 wird das weitere Vorgehen geplant. Es hat sich schon oft ergeben, dass Eltern, die ja ihr Kind am
1119 längsten kennen oder auch Praktikanten oder Schulhilfen, die das Kind aus einer anderen Perspektive
1120 erleben und in dem Sinne keine speziellen pädagogischen Hintergründe haben, Ansätze finden und
1121 bringen, die den Fachpersonen vielleicht nicht eingefallen wären oder diese nicht bemerkt haben. So
1122 werden die Förderschwerpunkte gemeinsam gesetzt, und die Förderziele werden in den jeweiligen
1123 Fachgruppen definiert. Es gibt natürlich schon einen Gesprächsaustausch zwischen den Experten und
1124 Fachleuten, aber das ist nachgelagert.

1125
1126 ...das passt ein bisschen zu der 4... wir haben das ein wenig umstrukturiert; Sie kennen ja vielleicht
1127 das System des SSG, des Schulischen Standort-Gesprächs...

1128
1129 **Ja, Zürich hat das ja.**

1130
1131 Ja, genau, das Modell aus dem Kanton Zürich. Wir denken, dass das eine gute Form ist. Für unsere
1132 Zwecke, wenn zum Beispiel noch das Ärztliche oder das Körperliche dazukommen, war dies jedoch zu
1133 wenig umfassend; darum haben wir das für uns ausgebaut und an anderen Orten reduziert. Also die
1134 Form eines ersten und zweiten Gesprächs haben wir reduziert, indem wir dies in immer das gleiche
1135 Gespräch nehmen.

1136
1137 **Einmal im Jahr?**

1138
1139 Mindestens, ja.

1140
1141 **Und Sie sind bei diesen Gesprächen anwesend?**

1142
1143 Meistens ist das Christine Bigolin, unsere Geschäftsführerin, die Chefin vom zksk. Als ihr Stellvertre-
1144 ter übernehme ich das, wenn es ihr nicht möglich ist. Wir zwei haben in dem Sinne die Gesprächsfüh-
1145 rung, so behalten wir den Gesamtüberblick. Wenn wir es beide nicht übernehmen können, wenn wir
1146 beide abwesend sind oder aus anderen wichtigen Gründen, dann deckt das unsere Psychologin ab.
1147 Wenn es um Fragen betreffend der Schulleitung geht, dann nehme ich an diesen Gesprächen als
1148 Gesprächsteilnehmer teil. Aber in erster Linie vertritt jemand von der Schule – also im Idealfall die
1149 Lehrperson – diesen Punkt. Dann leite ich diese Gespräche.

1150 Die 5 haben wir eigentlich auch schon besprochen... manchmal muss der Rahmen entsprechend ge-
1151 schaffen werden, zum Beispiel, wenn ein Oberstufenschüler zeitweise in der Basisstufe arbeitet, der
1152 Inhalt oder die Menge angepasst wird.

1153

1154 **Arbeiten Sie auch mit UK?**

1155

1156 Ja, dort, wo es nötig ist. Wir haben einzelne Kinder, wo es sinnvoll ist, die mit einem Gerät kommuni-
1157 zieren.

1158

1159 **Sind die Lehrpersonen diesbezüglich auf einem guten fachlichen Stand?**

1160

1161 Dort haben wir Leute, die sich in diesem Bereich vertieft auseinandergesetzt haben, durch die Aus-
1162 oder Weiterbildungen. Das fachliche Wissen ist vorhanden. Unser UK-Experte wird bald pensioniert,
1163 und so ist es wichtig, dass wir uns fragen, wer dieses Knowhow weiterführt, wer es abdeckt. Wir ha-
1164 ben Leute, die sich dafür interessieren und dranbleiben. Wir tauschen uns auch mit anderen Institu-
1165 tionen darüber aus, und es ist so, dass im ‚Blumenhaus‘ eine Fachstelle, eine Kompetenzstelle, auf-
1166 gemacht wird – so könnte das für uns eine Anlaufstelle für Fragen sein. Wir werden das ‚in House‘
1167 immer wieder brauchen, denn es wird immer mal wieder Thema sein bei einem Schüler.

1168

1169 **Gut, jetzt sind wir durch.**

1170

1171 Wir konnten ja ein paar überspringen...

1172

1173 **Genau.**

1174 **Dann stelle ich hier mal ab. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie sich dafür Zeit genommen haben.**

1175

1176 (1:15:56)

1177 **Transkription zeka Aarau (03.05.2016)**

D4

1178

1179

1180 **Also, die Aufnahmebedingungen...**

1181

1182 Es braucht eine Empfehlung der Schulpsychologischen Dienste und eine Zuweisung durch die Woh-
1183 nort-Gemeinde; ein Kind muss einen IQ von über 70% aufweisen. Primäre Indikation ist eine Körper-
1184 behinderung; wir können aber auch Kinder mit einer sozialen Beeinträchtigung aufnehmen, wenn es
1185 das Setting von zeka zulässt. Mit der Limitierung des Platzangebotes von 172 Kindern – Baden 60,
1186 Aarau 112 – haben wir eine Kontingentsgrenze. Diese können wir gut einhalten.

1187

1188 **Dann, das mit den Diensten, die zuweisen, hat sich bereits ergeben...**

1189

1190 Ja, genau.

1191

1192 **Wann sind die Neuaufnahmen am häufigsten? Aus dem Kindergarten,...?**

1193

1194 Eigentlich schon aus dem Kindergarten und der Unterstufe, aber wieder vermehrt auch Quereinstei-
1195 ger. Jedoch immer noch mehr Kinder aus oder in die Unterstufe.

1196

1197 **Kommen die Neueintretenden von zu Hause, von Regelkindergärten oder –schulen, integrierten Set-
1198 tings oder anderen Sonderschulen?**

1199

1200 Die Mehrheit kommt immer noch direkt über die Früherziehung zu uns, aber eben auch Quereinstei-
1201 ger, Kindergarten. Viele versuchen es erst im Regelkindergarten und kommen dann quasi in einem
1202 zweiten Anlauf zu uns. Auch aus Integrierter Schulung gibt es immer mal wieder Kinder.

1203

1204 **Ist dies eine Veränderung zu vor zehn Jahren? Hat man diese Quereinsteiger auch schon gehabt?**

1205

1206 Jetzt hat es mehr davon. Gründe sind schon, dass man zuerst versucht, in der Regelschule zu integrie-
1207 ren – und in der Pubertät stossen die Schulen an ihre Grenzen mit der psychischen Belastung im Um-
1208 gang mit der Behinderung. Auch, wenn das Setting vor Ort nicht mehr stimmt, wenn die Bereitschaft
1209 der Lehrerschaft nicht mehr da ist, dann wird es schwierig. Es sollte zwar nicht so sein, ist jedoch
1210 Realität.

1211

1212 **Und das ist bei beiden Klientel-Gruppen so?**

1213

1214 Ja, genau.

1215

1216 **Da gibt es keine Unterschiede, dies ist bei beiden Gruppen feststellbar?**

1217

1218 Ja. Ich muss allerdings sagen, dass es heute mehr Kombinationen gibt; der SPD beispielsweise sagt,
1219 dass ein soziales Verhalten eine Folge der Behinderung sein kann, wenn ein Kind damit nicht klar
1220 kommt.

1221

1222 **Stimmt es, dass man heute mehr Kinder und Jugendliche mit Körperbehinderungen integriert?**

1223

1224 Ja. Die Kinder mit einer ‚reinen‘ Körperbehinderung, die kognitiv stark, feinmotorisch gut und integ-
1225 rierbar sind, sind heute mehr in den Regelschulen anzutreffen.

1226

1227 **Verstärkter als früher?**

1228

1229 Ja.

1230

1231 **Ab welchem Alter verlassen die Jugendlichen in der Regel die Schule?**

1232

1233 In der Regel zwischen 16 und 18. Natürlich auch dann, wenn Kinder integriert werden – das sind pro
1234 Jahr gut drei bis vier. Es gibt auch welche, die in andere Sonderschulen übertreten.

1235

1236 **Kann man in Ausnahmefällen bis zum 20. Lebensjahr bleiben?**

1237

1238 Ja, das kann man. Es ist zwar die Ausnahme, kommt aber vor und ist möglich.

1239

1240 **Was sind die Gründe für einen Aus- bzw. Übertritt? Eine Lehrstelle, eine Anschlusslösung,...?**

1241

1242 Ja, genau. In der Regel haben sie die obligatorischen Schuljahre oder ein bis zwei Jahre darüber – mit
1243 EK oder längerer Oberstufe, bis sie die Berufsreife haben oder in eine Institution eintreten.

1244

1245 **Gut, die 10 ist klar, und die 11 kann ich auch beantworten...**

1246

1247 Ja... es war bis jetzt so, dass wir die BWS-Gruppe hatten zwecks Ablösung vom Elternhaus; die Schü-
1248 ler-Wohngruppe war anfangs vor allem mit Schülern mit schweren Körperbehinderungen besetzt,
1249 heute aber hat es vermehrt Schüler mit kombinierter sozialer Indikation dort. Und künftig werden
1250 wir schauen, dass Schüler, die in den ersten Arbeitsmarkt einsteigen und von zu Hause kommen,
1251 nicht unbedingt eine ‚Schlaufe‘ übers Internat machen, aber solche, die nach der Schule in eine Insti-
1252 tution eintreten – sei das bei uns im zeka, in der Rodtegg oder im Rossfeld oder so –, bei uns im In-
1253 ternat wohnen können zwecks Ablösung, Selbständigkeit. So müssen sie nicht den grossen Schritt
1254 von zu Hause in die Institution machen, sondern finden bei uns eine Art Zwischenschritt.

1255

1256 **Manchmal gibt es ja auch die Möglichkeit des Internats, wenn man einen sehr langen Schulweg hat...**

1257

1258 Ja, dann ist es auch möglich.

1259

1260 **Das nächste kannst du einleitend durchlesen...**

1261

1262 Das ist genau so. Wir haben immer wieder die ‚Klassiker‘, die gehören zu uns; also die Muskelerkran-
1263 kungen zum Beispiel. Wo wir integrieren können, integrieren wir. Es ist schon die Verhaltensauffällig-
1264 keit im Bereich ASS und ADHS, die bei uns ist. Wobei: diese sind auch in der Regelschule. Im kombi-
1265 natorischen Setting, der Indikation, sind sie heute häufiger bei uns als früher.

1266

1267 **Was, denkst du, könnten Gründe dafür sein, dass diese veränderte Schülerschaft nun auch im zeka**
1268 **ist?**

1269

1270 Das ist ein Abbild der gesellschaftlichen Veränderung, die draussen in der Regelschule genau gleich
1271 stattfindet wie bei uns. Vor allem bei ASS kann man immer wieder diskutieren, dass die Störung ins
1272 Hirn, in eine körperliche Region, geht. Es ist einfach auch eine Tatsache, dass ASS heute ein breiteres
1273 Spektrum aufweist. Der reine Autismus, das ist ja ein kleiner Teil; der grössere Teil weist eine ASS auf
1274 mit den drei Faktoren des Autismus: das Soziale, die Teilstärken und –schwächen. Und wenn das eine
1275 überwiegt, zum Beispiel das Soziale, dann steht das Verhalten im Vordergrund. Und bei uns ist das
1276 Verhalten vielleicht akzentuierter, deshalb redet man von Autismus, dabei ist auch eine Körperbe-
1277 hinderung, zum Beispiel feinmotorischer Art, vorhanden, aber nicht eine klassische wie CP, Mus-
1278 kelerkrankung oder Spina Bifida.

1279

1280 **Wenn man jetzt zu den Konsequenzen für den Unterricht kommt...**

1281

1282 Wir orientieren uns nach dem Lehrplan der Regelschule.

1283

1284 Und jetzt zu den Unterschieden: Also körperlich-motorische Beeinträchtigungen, da kann man sagen,
1285 diese haben mehr Bedürfnisse in Richtung Tastaturschreiben, Informatik, Anwendung von Hilfsmitteln
1286 wie zum Beispiel Gehhilfen etc.

1287 Schüler mit ASS oder ADHS brauchen vor allem Ruhezeiten; wenn es angezeigt ist, müssen sie den
1288 Unterricht verlassen, damit sie die Klasse nicht stören; in einer reizarmen Umgebung werden sie 1:1
1289 unterstützt, bis sie wieder fähig sind, dem Unterricht zu folgen. Solche Kinder haben andere Bedürf-
1290 nisse, können schulisch aber meist überall folgen.

1291 Also die Nummer drei... nehmen wir das Beispiel einer Glasknochenkrankheit; dieser Schüler kann ja
1292 auch in der Regelschule sein, aber wenn er bei uns zum Beispiel körperlich an einen körperlich sehr
1293 aktiven, verhaltensauffälligen Schüler gerät, dann wird es sehr schwierig. Da müssen wir schauen,
1294 dass die Verhaltensbeeinträchtigung nicht in Richtung Gewalt oder Zerstörung der Einrichtung geht.
1295 Da ist es dann schwierig, wenn sich ein Kind im Rollstuhl nicht wehren kann. Da, würde ich sagen,
1296 gehört so ein Kind in eine andere Umgebung.

1297

1298 **Kann das auch produktiv sein, wenn die beiden Gruppen zusammen sind?**

1299

1300 Ja, indem die einen auf die anderen Rücksicht nehmen. In den kleinen Klassen ist dies besser über-
1301 schau- und führbar. Die Kinder mit Körperbehinderungen lernen, sich noch mehr durchzusetzen, sich
1302 zu wehren – also verbal. Von den Leistungen her können Kinder immer voneinander profitieren, in-
1303 dem Stärken gefördert werden.

1304

1305 Bei der 4: Wir haben bis jetzt noch keine separierten Klassen, sondern wir schauen, dass die zwei,
1306 drei, die sehr auffällig sind, nicht gemeinsam in einer Klasse sind. Wenn sie einzeln in den Klassen
1307 sind, kann man sie besser auffangen. Was ich nicht gut finden würde, wäre, wenn man eine Autisten-
1308 Abteilung machen würde, quasi eine Separation innerhalb der Sonderschule.

1309

1310 **Die 5 kann ich eigentlich selber beantworten; das sind Pädagogische Assistentinnen.**

1311

1312 Ja, das ist so, vor allem bei schweren Körperbehinderungen, medizinischen Angelegenheiten, Versor-
1313 gungen. Das ist die klassische Idee. Dann ist eben das Verhalten: hier kann die Assistentin unter Um-
1314 ständen in einer reizarmen Umgebung mit dem Kind arbeiten, es wird stark und eng geführt.

1315

1316 **Hat das mit der Assistenz zu- oder abgenommen? Hat es das überhaupt früher schon gegeben?**

1317

1318 Das hatten wir schon immer. Es hat auch immer Verhaltensauffällige gegeben. Ein Beispiel: Ein Kind
1319 mit Schädel-Hirntrauma konnte auch unkontrollierte Reaktionen zeigen – zum Beispiel ohne Vorwar-
1320 nung schlagen –, und hier brauchte es auch Assistenz.

1321

1322 **Wie ist es mit dem Therapieangebot?**

1323

1324 Das hat sich bis jetzt nicht gross verändert; wir haben im Kindergarten bis zur Mittelstufe einen hö-
1325 heren Bedarf als auf der Oberstufe, das war eigentlich schon immer so. Es braucht heute vielleicht
1326 mehr Psychomotorik-Therapie in Sachen Verhalten, aber dafür reicht unser Kontingent leider nicht.

1327 Bei der 8 würde ich sagen: Nein, wir haben keine Schulsozialmitarbeitende. Wir arbeiten mit dem
1328 Schulpsychologischen Dienst zusammen, wir haben einen Konsiliar-Psychiater. Vielleicht wird zu-
1329 künftig der Auftrag der Sozialpädagogik noch intensiver und geht in Richtung Intervention. Im Sinne
1330 von: die Lehrperson unterrichtet, und wenn es mit gewissen Schülern nicht geht, nimmt die Sozialpä-
1331 dagogik den Schüler raus und fährt ein spezielles Programm.

1332

1333 **Müsste es in dieser Hinsicht eine spezielle Weiterbildung geben?**

1334

1335 Die Ausbildungen sind ja heute schon darauf ausgerichtet. Man müsste intern Leute schulen bzw.
1336 weiterbilden, die sich das nicht (mehr) gewohnt sind.

1337

1338 Bezüglich Leitbild haben wir folgende Pendezenz: Im 2017 möchten wir dies gross überarbeiten, des-
1339 halb werden kleine Veränderungen jetzt nicht vorgenommen. Ein grosses Thema ist die Berufliche
1340 Integration, genauso wie der neue Auftrag, Schüler mit sozialen Beeinträchtigungen aufzunehmen.
1341 Dies verlangt, dass wir das bestehende Konzept überprüfen.

1342 Eben haben wir die Stiftungsurkunde angepasst; dort steht auch nicht mehr nur ‚Schwere Körperbe-
1343 hinderung‘, sondern es wurde geöffnet. Natürlich ist das noch unsere Kern-Klientel, es ist ja auch der
1344 Stiftungszweck, aber es wurde geöffnet.

1345 Da arbeitet die Schule, die Geschäftsleitung, die Fachleute daran – also eigentlich alle Bereiche, auch
1346 das Ambulatorium, weil das Auswirkungen auf alle hat.

1347 Diskussionen werden in der Geschäftsleitung und im Ausschuss Stiftungsrat geführt; ich bin sicher,
1348 auch in den einzelnen Teams. Ich sehe auch, dass viele Leute Weiterbildungen zum Thema Autismus
1349 oder Verhaltensauffälligkeiten besuchen.

1350

1351 Bei der 5 kann ich es nicht so konkret sagen... Wir haben interne Abmachungen, definierte Hand-
1352 lungsabläufe, was man in welchen Situationen unternimmt.

1353

1354 **Zum Beispiel dieses Blatt, das wir alle haben und einsetzen bei Unterrichts-Störungen?**

1355

1356 Ja, genau. So halten wir alle das gleiche ein, so können Verunsicherungen eingedämmt werden. Es
1357 sind klare, interne Regelabläufe.

1358

1359 **Stimmt es, dass die Logopädinnen sich in UK weiterbilden und dies vermitteln?**

1360

1361 Ja, genau. Es gibt dazu eine interne Arbeitsgruppe, die das Wissen weitervermittelt. Sie treffen sich
1362 häuserübergreifend ausserschulisch zwei- bis dreimal pro Jahr.

1363 Wir haben Fachleute: Sozialpädagoginnen und -pädagogen, die studieren das und sind vertraut mit
1364 Verhaltensbeeinträchtigungen. Ebenso die Schulischen Heilpädagogen, denn auch in deren Ausbil-
1365 dung ist das ein Thema. Generell gehört dies zum Lehrauftrag. In Berufen, in denen man mit Men-
1366 schen zu tun hat, muss dies Platz haben. Schliesslich kommt es auf den einzelnen Menschen an, wie
1367 er damit umgeht.

1368

1369 **Die 7 wurde schon erwähnt; mit Weiterbildungen,...**

1370

1371 Genau, auch Teamweiterbildungen, Teamtage, Besuch von anderen Institutionen, zum Beispiel in der
1372 Autismus-Schule in Urdorf.

1373

1374 **Müsste man da noch mehr, noch gezielter etwas machen?**

1375

1376 Ja, aber nicht zu hochstehend; es sollte das abgedeckt werden, was vorhanden und wo der Bedarf ist.
1377 Wir wollen nicht hochspezialisiert sein, es sollen niederschwellige Angebote vorhanden sein; Weiter-
1378 bildungen sollten nicht zu theoretisch, sondern praktisch gestaltet sein. In dieser Richtung sehe ich
1379 den Bedarf. Es sollte nicht zu viel Papier produziert werden, sondern gute Ideen sollten umgesetzt
1380 werden. Da wir jetzt räumlich mehr Möglichkeiten haben, gilt es, Zonen zu schaffen, die der neuen
1381 Klientel hilft. Wenn wieder Räume frei werden, müssen wir diskutieren, ob es in Richtung Berufliche
1382 Integration oder Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten geht.

1383

1384 **Bei der 9...**

1385

1386 Ja, man muss offen sein dafür und nicht auf die ‚klassische Schülerschaft‘ fixiert sein; aber ich glaube,
1387 in der aktuellen Ausbildung kommt das schon zum Tragen. Man darf sich nicht verschliessen; es ist
1388 eine Tatsache, ein gesellschaftliches Phänomen, man muss sich dem stellen, wir sind keine Insel. Das
1389 Profil sollte natürlich eine positive Persönlichkeit sein. Auch eine PKM-Gruppe soll sich nicht nur auf
1390 Schüler mit reinen Körperbehinderungen beziehen, der Fokus muss grösser sein.
1391 Es ist wichtig, dass die Modulinhalte auf die veränderte Schülerschaft bezogen sind.
1392 ...In fünf bis sieben Jahren? [Pause] Ich würde sagen, dass die Fragestellungen die gleichen bleiben.
1393 Wenn man allerdings der Integration die Mittel entzieht, dann schwappt es auf die Sonderschulen
1394 über. Von den Rahmenbedingungen her haben wir momentan vom Kanton her momentan ein Null-
1395 Wachstum, wir müssen mit dem auskommen, was wir haben. Was das Positive dabei ist: Ein Zustand,
1396 den wir eigentlich immer wollten, ist nun legalisiert: vorwiegend nehmen wir Schüler mit Körperbe-
1397 hinderungen auf, aber auch in Kombination mit sozialer Beeinträchtigung, aber natürlich auch ande-
1398 ren Schattierungen.
1399 Ich denke, dass sich in fünf bis sieben Jahren nicht wahnsinnig viel verändern wird. Es ist eine eher
1400 kurze Zeit, man müsste schon fast 20 Jahre in die Zukunft schauen können.
1401
1402 (00:24:39)

Portrait

DAS KIND IM ZENTRUM

Eine Institution der ZKSK AG

Über uns

Schul- und Therapiezentrum für:

- Normalbegabte und lernbehinderte Kinder und Jugendliche mit einer körperlichen Entwicklungsbeeinträchtigung, einer Körper- oder einer Sinnesbehinderung sowie Wahrnehmungsstörungen.
- Wir schulen, therapieren und betreuen 55 Kinder von der Basisstufe bis zum Ende der obligatorischen Schulzeit am Schulstandort Schöngrünstrasse. Bei Bedarf bieten wir auch ein Internat an.
- Wir unterstützen und begleiten die schulische Integration im Regelkindergarten und in der Regelschule. Wir unterstützen und begleiten 15, in der Regelschule integrierte Kinder.
- Wir bereiten Jugendliche im Alter von 16 bis 18 Jahren in einem ein- oder zweijährigen Kurs auf die Integration in Arbeitswelt und Gesellschaft vor.

Therapiezentrum für:

- Kinder und Jugendliche mit einer körperlichen Entwicklungsbeeinträchtigung oder Behinderung sowie Bewegungs-, Wahrnehmungs-, Sinnes- und sekundären Verhaltensstörungen.
- Wir therapieren ambulant 300 Kinder im Alter von 1 bis 14 Jahren am Standort Werkhofstrasse

Aufnahmeverfahren

Das therapeutische Angebot des ZKSK steht allen Kindern und Jugendlichen, vereinzelt auch Erwachsenen offen. Die genauen Aufnahmekriterien sind auf der Seite Therapiezentrum erläutert.

Das Schul- und Therapiezentrum bietet individuelle Förderung für Kindern mit Schulschwierigkeiten in den Bereichen:

- cerebrale Bewegungsstörung
- motorische Entwicklung
- Spracherwerb
- Wahrnehmung
- Aufmerksamkeit und Konzentration (ADHS)
- neuromuskuläre Erkrankungen
- Sinnesbehinderung (Hör- und Sehstörung)
- Asperger Syndrom (mit Wahrnehmungsschwierigkeiten, körperlichen Beeinträchtigungen)
- Hirnverletzungen nach Unfällen

Das Aufnahmeverfahren ins Schul- und Therapiezentrum ist auf der Seite „Schulzentrum“ zu finden.

Schulzentrum

Das Aufnahmeverfahren ins Schul- und Therapiezentrum gestaltet sich in folgenden Schritten:

1. Eltern von Kindern im Alter zwischen 5 – 15 Jahren, bzw. 16 – 20 Jahren für die Orientierungsstufe, welche wohnhaft im Kanton Solothurn oder in angrenzenden Kantonen sind können unverbindlich um ein Gespräch sowie eine Zentrumsführung beim Geschäftsführer anfragen.
2. Sofern die Eltern und die einweisende Stellen (HPD/SPD) zum gemeinsamen Beschluss kommen, das ZKSK als geeigneten Schulort zu definieren, werden von den Fachstellen Einweisungsberichte eingereicht. Eine vorgängige Abklärung durch den Schulpsychologischen Dienst ist zwingend.
3. Der Aufnahmeentscheid wird am Runden Tisch von den Gesprächsteilnehmenden Geschäftsführer ZKSK, Schulleitung ZKSK, Psychologin ZKSK, Ärztliche Leitung ZKSK, Amt für Volksschule (Abteilung SOP) sowie Einweisendenstelle gefällt.
4. Daraufhin bearbeitet das Amt für Volksschule (Abteilung SOP) diesen Antrag.
5. Bei einer Antragsbewilligung stellt das Amt für Volksschule (Abteilung SOP) eine Kostengutsprache aus. Ausserkantonale Kinder benötigen eine finanzielle Verfügung durch den jeweiligen Kanton.

Angebote

Schul- und Therapiezentrum

- Schulische Förderung
- Medizinische und pädagogische Therapien
- Tagesschule, Internat, sozialpädagogische Dienste
- Abklärung und Beratung

Wir sind spezialisiert auf

- schulische Heilpädagogik separativ und integrativ
- sozialpädagogische Dienste
- Physio-, Ergo-, Psychomotorik- und Reit-Therapie
- Logopädie im Kleinkinder-, Vorschul- und Schulbereich
- Spezialärztlicher Dienst und Psychotherapie
- unterstützte Kommunikation
- Beratung von Lehrpersonen, Schulleitungen, Behörden und Eltern

Schule

Die Sonderschule bietet Kindern im Alter von 5 – 15 Jahren alle Schulstufen der obligatorischen Schulzeit an. Die Integrativen Sonderpädagogischen Massnahmen sind ein pädagogisch und therapeutisches Angebot für Kinder mit einer Körper- und / oder Sinnesbehinderung in der Regelschule der Wohngemeinde. Mit der Orientierungsstufe, dem nachschulischen Angebot, werden 6 – 10 Jugendliche zwischen 16 – 20 Jahren auf die Alltags- und Arbeitswelt vorbereitet.

Die Sonderschule bietet alle Schulstufen der obligatorischen Schule an. Dies sind die Basisstufe (2 Jahre Kindergarten, 1. und 2. Schuljahr), die Unterstufe, die Mittelstufe und die Oberstufe sowie die Orientierungsstufe.

Die Kinder besuchen je nach Alter die Schule halbtags oder ganztags. Dementsprechend dauert der Unterricht von 08:30 Uhr bis 11:45 Uhr / 14:50 Uhr / 15:50 Uhr und für die älteren Schülerinnen und Schüler bis 16:35 Uhr.

Das Schulpensum entspricht den kantonalen Vorgaben für den Kindergarten und die Volksschule, wobei die im Stundenplan integrierten Therapien ein total erhöhtes Wochenpensum ergeben.

Der Schulweg wird entweder mit dem Schultransport oder dem öffentlichen Verkehr organisiert.

Im Externat verbringen die Kinder die Mittagszeit.

Ebenso besteht die Möglichkeit eines nachschulischen Betreuungsangebots durch den sozialpädagogischen Dienst.

Das ZKSK bietet körper- und sinnesbehinderten Kindern und Jugendlichen im Alter von 5 bis 20 Jahren:

- schulische Förderung für Normalbegabte und Lernbehinderte
- integrative Förderung in der Volksschule
- medizinische und pädagogische Therapien (ab Säuglingsalter)
- sozialpädagogische Dienste

Die umfassende schulische, therapeutische und sozialpädagogische Förderung und Beratung geschieht:

- separativ im Schul- und Therapiezentrum ZKSK
- ambulant im Therapiezentrum ZKSK
- integrativ in den Kindergärten, Primar- und Oberstufenschulen

Unser Klientel sind Kinder und Jugendliche mit einer körperlichen Entwicklungsbeeinträchtigung, einer Sinnes- oder Wahrnehmungsbehinderung.

Wir fördern Kinder und Jugendliche mit Schulschwierigkeiten in den Bereichen:

- cerebrale Bewegung, motorische Entwicklung, Spracherwerb, Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Konzentration (ADD, ADHS, POS)
- neuromuskuläre Erkrankungen
- Sinnesbehinderungen (Hör- und Sehstörungen)
- Asperger Syndrom
- schweren Sprech- und Stimmstörungen im Alter von 2 ½ - 5 Jahren

Schul- und Therapiezentrum
für körper- und sinnesbehinderte Kinder

Schöngrünstrasse 4/6
4500 Solothurn

- Tagessonderschule
- Integrationsbegleitung
- Therapie
- Internat mit Entlastungsangeboten
- Beratung

T: 032 625 82 50
F: 032 621 38 37
Info@zksk-so.ch
www.zksk-so.ch

Therapiezentrum
für körper- und sinnesbehinderte Kinder

Werkhofstrasse 17
4502 Solothurn

- Therapie ambulant und integrativ ab Säuglingsalter
- Abklärung
- Beratung

T: 032 622 86 03
F: 032 621 62 80
Info2@zksk-so.ch
www.zksk-so.ch

SCHUL- UND THERAPIE-
ZENTRUM FÜR:

- Schulische Förderung
- Medizinische und pädagogische Therapien
- Tagesschule, Internat, sozialpädagogische Dienste
- Abklärung und Beratung

Beratung und allgemeine Fragen
Geschäftsführung ZKSK
T. 032 625 82 50

Schulische Fragen
Bereichsleitung Schule / Integration
T. 032 625 81 71

Therapeutische Fragen
Bereichsleitung Therapie
T. 032 622 86 03

Sozialpädagogische Fragen
Bereichsleitung Sozialpädagogik
T. 032 625 82 55

Medizinische Fragen
T. 032 622 86 03

Unser Team verfügt über ein umfassendes ärztliches, psychologisches, pädagogisches, therapeutisches und sozialpädagogisches Know-how.

Wir sind spezialisiert auf:

- schulische Heilpädagogik separativ und integrativ
- sozialpädagogische Dienste
- Physio-, Ergo-, Psychomotorik- und Reit-Therapie
- Logopädie im Kleinkinder-, Vorschul- und Schulbereich
- Spezialärztlicher Dienst und Psychotherapie
- unterstützte Kommunikation
- Beratung von Lehrpersonen, Schulleitungen, Behörden und Eltern

Die Schülerinnen und Schüler werden bestmöglich intellektuell, sozial- und emotional gefördert. Die Förderplanung ist den individuellen Bedürfnissen und Möglichkeiten des Kindes angepasst.

Ziel ist die bestmögliche Integration in Schule, Arbeitswelt und Gesellschaft.

Das ZKSK wird weitgehend vom Kanton Solothurn finanziert. Ergo- und Physiotherapie finanzieren sich mit Beiträgen der Invaliden-, Kranken- oder Unfallversicherung.

Für Schülerinnen und Schüler der Sonderschule ZKSK wird ein bescheidener Tagesschulbeitrag (Elternbeitrag) erhoben.

Eltern können ihre Kinder direkt zur Abklärung anmelden. Die Kosten werden von den Krankenkassen oder der IV übernommen.

SONDERSCHULE

... Die Sonderschule wird als Tagesschule mit integrierten Therapien, inklusiv Schülerinnen- und Schülertransport, vom Kindergarten bis zur Oberstufe geführt.

... Die Orientierungsstufe ist für 16- bis 20-Jährige ein nachobligatorischer Kurs zur Integration in die Arbeitswelt.

... In der Integrativen Sonderschulung (ISM) werden die Kinder heilpädagogisch und therapeutisch in den Schulen der Wohngemeinde gefördert und betreut.

SOZIALPÄDAGOGIK

Das SozialpädagogInnen-Team bietet:

- von Montag bis Freitag ein Wochen- oder Teilinternat für Kinder und Jugendliche, die im ZKSK intern geschult werden
- betreute Mittagstische
- und auserschulische Betreuung
- Entlastungsangebote

THERAPIE

Das Therapiezentrum bietet Eltern mit Säuglingen, Kindern und Jugendlichen:

- die Möglichkeit einer entwicklungs- pädiatrischen Abklärung durch spezialisierte Kinderärzte
- das weitere Vorgehen und nötige Massnahmen zu besprechen und an den Befund der Abklärung angepasste ambulante Therapien einzuleiten
- alle erforderlichen Therapien

Der Einbezug der Eltern, der Schule und des Umfeldes der Kinder ist wichtiger Bestandteil unserer Tätigkeit.

STANDORT SCHÖNGRÜNSTRASSE – SCHULE

„Es ist normal, dass wir alle verschieden sind“ - im ZKSK wird dieses oft gehörte Zitat gelebt

Insgesamt profitieren 85 Kinder und Jugendliche von unseren abgestimmten Förderprogrammen. Aufgrund des gewachsenen Bedarfs an den Regelschulen ist der Anteil unserer Arbeit an den Schulen vor Ort weiter gewachsen. Während wir vor 2 Jahren noch 8 Kinder und Jugendliche in der Integration begleitet hatten, sind es aktuell 18. Zusätzlich werden mit dem Angebot der Fachberatung 3 weitere Kinder und ihr Umfeld unterstützt. Das Angebot der Schule umfasst vier Hauptbereiche:

Sonderschule

64 Schülerinnen/Schüler werden intern am Schulstandort Schöngrünstrasse in Solothurn unterrichtet. Pro Schülerin/Schüler wird ein individueller Förderplan erstellt. Dieser stellt die Grundlage für eine Förderung dar, die sich nach den Möglichkeiten der Kinder und Jugendlichen richtet und sich gleichzeitig am Lehrplan der öffentlichen Schule orientiert.

Integrative sonderpädagogische Massnahme (ISM)

Für Schülerinnen/Schüler mit behinderungsbedingtem Anspruch steht damit ein Zeitgefäss zur Begleitung in der Klasse vor Ort zur Verfügung. Mit insgesamt 9 Heilpädagog/-innen begleiten wir 18 Kinder und Jugendliche in den Regelklassen in verschiedenen Schulen. In enger Kooperation mit den Lehrpersonen vor Ort wird der Förderbedarf ermittelt und gemeinsam umgesetzt. Im Integrations-Treff findet regelmässig ein interner Fachaustausch statt.

Individuelle Begleitung

Kinder mit spezifischen Bedürfnissen können wir auch durch individuelle Begleitung unterstützen: Aktuell wird beispielsweise einer Schülerin, die auf regelmässige Pflege angewiesen ist, dank der Begleitung durch eine ausgebildete Krankenschwester der Besuch des Unterrichts in der Schule vor Ort ermöglicht.

STANDORT SCHÖNGRÜNSTRASSE – SCHULE

Fachberatung

Mit der Fachberatung unterstützen unsere Fachpersonen Eltern und/oder Lehrpersonen in behinderungsspezifischen Fragen. Damit können niederschwellig und pragmatisch Anliegen aufgenommen und weitergeleitet werden.

In der Weiterentwicklung unserer schülerzentrierten Schulkultur setzen wir uns tagtäglich auf verschiedenen Ebenen auseinander und leben eine stärken- und ressourcenorientierte Förderung:

- z.B. in unserem Umgang mit Unterschiedlichkeit: Die vertiefte Auseinandersetzung mit altersdurchmischem Lernen wird fortgesetzt – konkret etwa durch das Sichtbarmachen von Lernen oder durch projektartiges Arbeiten.
- z.B. durch Schaffung einer stabilen Schulstruktur, die Vielfalt und Schwankungen der Jahrgänge möglichst aufnehmen kann: Geprüft werden parallele Züge von je 2 Klassen pro Stufe, welche die interdisziplinäre Zusammenarbeit in Stufenteams vereinfachen.
- z.B. in der bewussten Trennung von Beurteilung und Bewertung: Mit formenden Rückmeldungen zu Lernleistungen werden individuelle Lernschritte entscheidend unterstützt. Unsere Erfahrungen mit dem schweizweit eingesetzten Stellwerk-Check waren positiv und werden weiter ausgebaut. Wir stellen uns die Frage, wie auch Schüler/Innen in sonderpädagogischen Rahmen Rückmeldungen erhalten, die es ihnen erlauben, ihre Leistungen einordnen zu können.
- z.B. in der Arbeitsgruppe Pausenplatz: Die Umgestaltung des Pausenplatzes läuft. Dank grosszügiger Unterstützung durch „UBS Mitarbeiter helfen“ und „Kiwanis Solothurn“ können Gerätschaften angeschafft und montiert werden. Die Arbeitsgruppe besteht aus 3 Jugendlichen und 3 Erwachsenen, die gemeinsam für die Umsetzung zuständig sind.

Ich bedanke mich bei allen Mitarbeitenden für unsere gute und intensive Zusammenarbeit. Unsere Schülerinnen und Schüler haben es verdient, dass wir gemeinsam am Ball bleiben.

Patrik Lischer, Leitung Schule & Integration

19

142

STANDORT SCHÖNGRÜNSTRASSE – ZAHLEN AUS DEM SCHULBEREICH

Unsere Schülerinnen und Schüler

Unsere Schülerinnen und Schüler absolvieren ihre obligatorische Schulzeit, vom Kindergarten bis zur Oberstufe, im Schulzentrum an der Schöngrünstrasse. Als Anschluss-option bietet sich die Orientierungsstufe an, welche die Jugendlichen optimal auf den Übertritt in die Berufswelt vorbereitet.

Die integrative Schulung erhielt in den vergangenen Jahren einen höheren Stellenwert: Wenn es die Beeinträchtigung und die schulische Leistungsfähigkeit erlaubt, werden die Schüler/-innen in die Regelschule integriert. Unsere Heilpädagog/-innen unterstützen sie am jeweiligen Schulort mit individuellen Förderlektionen.

Ebenso bieten wir gezielte Fachberatung des Umfelds rund um Hilfsmittel, Pädagogik und Umgang mit der Beeinträchtigung an.

Klassenaufteilung	2015/16	2014/15	Schulklassen 2014/15
Orientierungsstufe	5	6	
Oberstufe (inkl. indiv. Begleitung)	12	13	
Mittel-/Oberstufe	8	9	
Mittelstufe	18	16	
Unterstufe	9	9	
Basisstufe	12	12	
Integrative Schulung	18	14	
Fachberatung	3	3	
Insgesamt	85	82	

Schulaustritte und Anschlusslösungen per 31.7.2015

Vier Schüler/-innen haben die obligatorische Schulzeit abgeschlossen. Anschlusslösungen: Kaufmann Profil E (EFZ), Kaufmann Profil B (EFZ), Büroassistent (EBA), Praxisausbildung PrA Hauswirtschaft

Aus der Orientierungsstufe treten 5 Jugendliche in eine Praxisausbildung ein: PrA Hauswirtschaft (3), PrA Logistik (1), PrA Industrie (1)

Wir gratulieren herzlich und wünschen unseren Ehemaligen viel Erfolg!